

**VNiVERSIDAD
D SALAMANCA**

Máster en Derechos Humanos, Migraciones y Diversidad

**Voces y silencios: experiencias de inclusión y exclusión
educativa de jóvenes refugiados en Berlín**

Autora: María Virginia Enria

2025

Universidad de Salamanca

Máster en Derechos Humanos, Migraciones y Diversidad

Voces y silencios: experiencias de inclusión y exclusión
educativa de jóvenes refugiados en Berlín

Autora: María Virginia Enria

A square box containing a handwritten signature in black ink. The signature is cursive and appears to read 'M. Enria'.

Tutora: Ana Belén Sánchez García

Prólogo

“No hay inclusión verdadera si no se escucha la voz de quienes buscan un lugar. Los jóvenes refugiados no son receptores pasivos de políticas, sino sujetos que, aun en medio del desarraigo, elaboran estrategias, reclaman participación y proyectan futuros posibles.”

Este trabajo se inscribe en la convicción de que la educación no es solo un espacio de transmisión de saberes, sino también de construcción de derechos, de vínculos y de esperanza. Al recuperar las voces de los jóvenes refugiados en Berlín, se intenta iluminar no solo sus obstáculos, sino también sus fortalezas y horizontes, recordándonos que toda escuela es también un territorio de dignidad y de futuro compartido.

A mi familia por estar siempre para mí.

A la educación pública Argentina. La defiendo y agradezco siempre, por mostrarme la justicia social transformando vidas y territorios.

A KJHV, por ser un espacio de aprendizaje cotidiano, compromiso social y por darme la posibilidad de acompañar de cerca las trayectorias de jóvenes refugiados que inspiran y sostienen el sentido de este trabajo.

A mis amigos y amigas, por no dejarme sola en el recorrido.

ÍNDICE

Prólogo	5
Agradecimientos.....	7
Resumen / Abstract.....	12
Lista de abreviaturas y siglas.....	14
Introducción.....	15
Justificación.....	15
Objetivos.....	16
Pregunta de investigación.....	17
Hipótesis.....	17
Enfoque general del estudio.....	18
Estructura del trabajo.....	18
Capítulo 1. Marco teórico.....	20
1. Interseccionalidad como categoría de análisis.....	20
2. Justicia social e interculturalidad en la educación.....	21
3. Infancia refugiada: vulnerabilidades y derechos.....	22
4. Trauma y resiliencia educativa.....	23
5. Capital cultural, habitus y reproducción de desigualdades.....	23
6. La importancia de los datos y el monitoreo para la inclusión educativa.....	24
7. Competencia intercultural y políticas educativas supranacionales.....	25
8. Participación infantil y agencia del menor refugiado.....	25
9. Trauma, resiliencia y educación intercultural.....	26
10. Síntesis del marco teórico.....	27
Capítulo 2. Contexto y marco normativo.....	28
2.1 Panorama internacional.....	28
2.2 Contexto europeo y de la Unión Europea.....	29
2.3 Contexto nacional: Alemania.....	30
2.4 Contexto local: Berlín.....	31
2.5 Brechas y contradicciones.....	33
Capítulo 3. Metodología.....	34
3.1 Enfoque cualitativo y fundamentación.....	34
3.2 Diseño de la investigación.....	34
3.3 Entrevistas semiestructuradas.....	35

3.4 Selección de participantes.....	36
3.5 Procedimiento de análisis.....	36
3.6 Consideraciones éticas.....	37
3.7 Limitaciones de la investigación.....	37
3.8 Reflexión sobre el rol de la investigadora.....	38
Capítulo 4. Experiencias y voces de los actores.....	39
4.1 Introducción al capítulo.....	39
4.2 Eje 1: Experiencias educativas previas en el país de origen.....	39
4.3 Eje 2: Primer contacto con la escuela en Berlín.....	41
4.4 Eje 3: Aprendizaje del idioma alemán.....	42
4.5 Eje 4: Relaciones sociales y experiencias de discriminación.....	44
4.6 Eje 5: Trayectorias educativas y proyectos de vida.....	45
4.7 Perspectiva institucional: la mirada de los profesionales.....	47
4.8 Síntesis del capítulo.....	48
Capítulo 5. Discusión y análisis.....	50
5.1 Introducción al capítulo.....	50
5.2 Redistribución y justicia social: entre el derecho y la desigualdad.....	50
5.3 Reconocimiento: diversidad cultural y discriminación.....	52
5.4 Representación y participación: la voz de los jóvenes.....	53
5.5 Pedagogía intercultural transformadora y límites de las Willkommensklassen.....	54
5.6 Capital cultural y habitus: desigualdades en la escuela.....	55
5.7 Trauma y resiliencia: la dimensión emocional de la inclusión.....	56
5.8 Interseccionalidad: múltiples ejes de desigualdad.....	58
5.9 Síntesis crítica del análisis.....	59
Capítulo 6. Recomendaciones y propuestas.....	62
6.1 Introducción.....	62
6.2 Recomendaciones pedagógicas.....	63
6.3 Recomendaciones psicosociales.....	66
6.4 Recomendaciones institucionales.....	68
6.5 Recomendaciones político-normativas.....	71
6.6 Recomendaciones desde la voz de los jóvenes.....	72
6.7 Cierre del capítulo.....	73
Capítulo 7. Reflexión crítica y aportes al campo académico.....	75
7.1 Introducción.....	75

7.2 Aportes empíricos.....	75
7.3 Aportes teóricos.....	76
7.4 Reflexiones metodológicas.....	78
7.5 Comparación con otros contextos europeos, con especial atención a España.....	80
7.6 Aportes al campo académico.....	82
7.7 Líneas para futuras investigaciones.....	83
7.8 Cierre del capítulo.....	84
Capítulo 8. Conclusiones.....	85
8.1 Introducción.....	85
8.2 Síntesis de hallazgos principales.....	85
8.3 Contribuciones al campo de estudio.....	86
8.4 Implicaciones prácticas y políticas.....	87
8.5 Cierre final.....	89
Bibliografía final (APA 7).....	91
Anexos	
Anexo 1. Guía de entrevistas semiestructuradas.....	95
Anexo 2. Transcripción de entrevistas.....	97
Anexo 3. Documentos normativos y estadísticos relevantes.....	140

Resumen

Este Trabajo de Fin de Máster analiza los procesos de inclusión y exclusión educativa de menores refugiados y solicitantes de asilo en Berlín, en el marco de la creciente diversidad cultural generada por las migraciones internacionales. El estudio parte de la premisa de que la escuela constituye un espacio clave no solo para la transmisión de conocimientos, sino también para la garantía de derechos, la construcción de vínculos y la posibilidad de elaborar proyectos de vida dignos.

La investigación adopta un enfoque cualitativo, basado en diez entrevistas semiestructuradas a jóvenes refugiados, cuidadores y profesionales de la intervención social, complementadas con el análisis de marcos normativos y políticas educativas en distintos niveles (internacional, europeo, nacional y local). El marco teórico articula los aportes de Nancy Fraser sobre justicia social, la pedagogía intercultural de James A. Banks, la teoría sociológica de Bourdieu y las perspectivas sobre trauma, resiliencia y agencia infantil.

Los resultados evidencian que, pese a los avances de programas como las *Willkommensklassen* o el *Bildungsverbund Mitte*, persisten barreras estructurales relacionadas con el idioma, la segregación, la discriminación cotidiana y la falta de coordinación institucional. El trabajo concluye con recomendaciones pedagógicas, psicosociales y normativas orientadas a garantizar una inclusión educativa efectiva, entendida como un derecho humano fundamental.

Abstract

This Master's Thesis analyzes the processes of educational inclusion and exclusion of refugee and asylum-seeking minors in Berlin, within the framework of the increasing cultural diversity brought by international migration. The study is based on the premise that schools are not only spaces for the transmission of knowledge but also for the guarantee of rights, the construction of social bonds, and the development of dignified life projects.

The research adopts a qualitative approach, drawing on ten semi-structured interviews with young refugees, caregivers, and social work professionals, complemented by the analysis of normative frameworks and educational policies at international, European, national, and local levels. The theoretical framework combines Nancy Fraser's theory of social justice, James A.

Banks' intercultural pedagogy, Bourdieu's sociological contributions, and perspectives on trauma, resilience, and child agency.

Findings show that, despite progress made through programs such as the *Willkommensklassen* or the *Bildungsverbund Mitte*, structural barriers remain, particularly regarding language acquisition, segregation, everyday discrimination, and institutional fragmentation. The thesis concludes with pedagogical, psychosocial, and policy-oriented recommendations aimed at ensuring effective educational inclusion, understood as a fundamental human right.

Lista de abreviaturas y siglas

- ACNUR**: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (*UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees*)
- BOE**: Boletín Oficial del Estado (España)
- CDN**: Convención sobre los Derechos del Niño (1989)
- DO**: Diario Oficial de la Unión Europea
- DSGVO**: *Datenschutz-Grundverordnung* (Reglamento General de Protección de Datos de la UE)
- GG**: *Grundgesetz* (Ley Fundamental de la República Federal de Alemania)
- JUGENDAMT**: Oficina de Juventud en Alemania (*Amt für Kinder, Jugendliche und Familienhilfe*)
- LAF**: *Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten* (Oficina Estatal de Asuntos de Refugiados, Berlín)
- LOE**: Ley Orgánica de Educación (España, 2006)
- LOMCE**: Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (España, 2013)
- LOMLOE**: Ley Orgánica de Modificación de la LOE (España, 2020)
- OCDE**: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD)
- ODS**: Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030)
- SGB VIII**: *Sozialgesetzbuch Ahtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe* (Libro VIII del Código Social Alemán, Ley de Asistencia a la Infancia y Juventud)
- TFM**: Trabajo Fin de Máster
- UE**: Unión Europea
- UNESCO**: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
- WIKO**: *Willkommensklasse* (clase de bienvenida para estudiantes recién llegados)

INTRODUCCIÓN

La inclusión educativa de menores refugiados y solicitantes de asilo constituye uno de los principales desafíos contemporáneos en el marco de las migraciones internacionales y la garantía de los derechos humanos. Berlín, como capital de Alemania y ciudad-estado con competencias propias en educación se convirtió en un espacio clave para analizar de qué modo los sistemas educativos responden a la creciente diversidad cultural y lingüística generada por los flujos migratorios recientes.

En este contexto, la investigación que aquí se presenta busca analizar y comprender las trayectorias educativas de jóvenes solicitantes de asilo en Berlín, atendiendo tanto a las políticas públicas que regulan su acceso y permanencia escolar, como a las experiencias concretas relatadas por los propios estudiantes, cuidadores y trabajadores sociales. El derecho a la educación, reconocido en múltiples instrumentos internacionales, adquiere un carácter crítico cuando se trata de niños y adolescentes desplazados forzosamente, quienes arrastran consigo experiencias de trauma, pérdida y desarraigo, y enfrentan la necesidad urgente de reconstruir proyectos de vida en sociedades nuevas.

La relevancia de este trabajo final de máster radica en visibilizar la distancia que a menudo existe entre los marcos normativos que garantizan derechos y la implementación real en las escuelas. Si bien Alemania y, en particular, Berlín han desarrollado políticas específicas —como las Willkommensklassen (clases de bienvenida) y programas intersectoriales como el Bildungsverbund Mitte—, la investigación muestra que persisten limitaciones estructurales y culturales que condicionan la verdadera inclusión educativa.

Justificación

La inclusión educativa es, por definición, un proceso inacabado, que requiere revisar constantemente las prácticas pedagógicas, los marcos normativos y las dinámicas sociales que atraviesan la vida escolar. En el caso de los menores solicitantes de asilo, la inclusión implica superar no solo las barreras lingüísticas, sino también aquellas relacionadas con el estatus jurídico, la discriminación, las desigualdades socioeconómicas y las secuelas del desplazamiento forzado.

En este sentido, la presente investigación se justifica tanto a nivel teórico como práctico. Teóricamente, se nutre de aportes de la teoría de la justicia social de Nancy Fraser, quien propone articular redistribución, reconocimiento y representación como dimensiones fundamentales para alcanzar sociedades más justas; y de la pedagogía intercultural de James A. Banks, que propone un enfoque transformador de la educación multicultural. Prácticamente, el estudio ofrece insumos para mejorar las políticas educativas locales y nacionales, así como para orientar la práctica docente y el trabajo social en contextos de diversidad cultural.

Objetivos

Objetivo general

-Analizar el grado de inclusión educativa de los menores solicitantes de asilo en Berlín, identificando tanto las oportunidades como las barreras presentes en su trayectoria escolar.

Objetivos específicos

1. Identificar los principales desafíos que enfrentan los menores solicitantes de asilo en su acceso, permanencia y progreso en el sistema educativo berlinés.
2. Examinar el papel de las instituciones, programas de apoyo y actores intersectoriales en el proceso de inclusión educativa.
3. Recuperar las voces de los propios jóvenes solicitantes de asilo para comprender cómo viven y significan sus experiencias escolares.
4. Contrastar las experiencias narradas con el marco normativo y teórico existente, evaluando su pertinencia y limitaciones.

Pregunta de investigación

¿Cuáles son las barreras, oportunidades y estrategias de inclusión educativa que atraviesan los menores solicitantes de asilo en Berlín, y cómo se relacionan estas experiencias con las políticas públicas y los marcos normativos vigentes?

Hipótesis

1. La inclusión educativa de menores solicitantes de asilo en Berlín enfrenta limitaciones estructurales vinculadas al idioma y a la falta de articulación institucional.
2. Los programas de apoyo y seguimiento individualizado mejoran significativamente la adaptación escolar y social de estos menores.
3. Las políticas educativas actuales en Alemania no están completamente adaptadas para atender la diversidad cultural y lingüística de los estudiantes refugiados.

Enfoque general del estudio

El trabajo de fin de máster adopta un enfoque metodológico cualitativo. Como técnica de investigación se utilizó la entrevista y como instrumento de recogida de datos las entrevistas semiestructuradas a menores solicitantes de asilo, cuidadores, trabajadores sociales y personal de instituciones de acogida. Este enfoque se complementa con un análisis documental de políticas públicas, marcos normativos y programas específicos implementados en Berlín. La combinación de estas técnicas permite obtener una visión integral, que considera tanto las experiencias subjetivas de los actores como los condicionantes estructurales del sistema educativo.

Estructura del trabajo

El trabajo se organiza en ocho capítulos, además de la bibliografía y los anexos.

El primer capítulo corresponde a la introducción, donde se presenta el tema, la justificación, la pregunta de investigación, los objetivos, las hipótesis y el enfoque general del estudio.

El segundo capítulo desarrolla el marco teórico, fundamentado en enfoques de justicia social, interculturalidad, interseccionalidad y sociología crítica, así como en los aportes sobre trauma, resiliencia y agencia infantil.

El tercer capítulo presenta el contexto y marco normativo, tanto internacional como europeo, español, alemán y berlinés, que sirven de base para situar la investigación en un marco jurídico y político más amplio.

El cuarto capítulo expone la metodología empleada, detallando las técnicas de recolección de datos, el perfil de los participantes y el procedimiento de análisis de la información, junto con las consideraciones éticas y los límites de la investigación.

El quinto capítulo recoge las experiencias y voces de los actores a partir de las entrevistas realizadas a jóvenes refugiados y a profesionales de Wohngruppen, mostrando percepciones, barreras y oportunidades de inclusión educativa.

El sexto capítulo presenta la discusión y análisis, articulando los hallazgos empíricos con los marcos teóricos trabajados y con la comparación de otros contextos europeos, especialmente el caso español.

El séptimo capítulo desarrolla una reflexión crítica sobre los aprendizajes del proceso de investigación, sus aportes académicos y prácticos, así como las tensiones metodológicas y éticas que lo atraviesan.

El octavo capítulo ofrece las conclusiones y recomendaciones, con propuestas orientadas a la práctica educativa, la intervención social y las políticas públicas en materia de inclusión de menores refugiados.

Finalmente, se incluye la bibliografía completa y un apartado de anexos, que reúne la guía de entrevistas, las transcripciones y documentos normativos y estadísticos relevantes.

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO

La creciente movilidad humana a nivel global, impulsada por conflictos armados, crisis climáticas, violaciones a los derechos humanos y desigualdades estructurales, ha situado a los refugiados y solicitantes de asilo en el centro del debate social y político contemporáneo. La inclusión educativa de menores en situación de refugio constituye, en este contexto, un desafío crucial y, a la vez, una oportunidad para construir sociedades más justas y cohesionadas. Actualmente desde mi labor de Trabajadora social en un grupo residencial de refugiados es que puedo hacer un seguimiento cercano al proceso de inclusión cultural y social de estos jóvenes y en este proceso, el sistema educativo se convierte en un espacio clave no solo para la transmisión de conocimientos, sino también para la garantía de derechos, el fortalecimiento de vínculos comunitarios y la construcción de proyectos de vida dignos.

Este capítulo propone una aproximación multidimensional al fenómeno de la inclusión educativa, articulando categorías como interseccionalidad, justicia social, interculturalidad, derechos humanos y políticas públicas. Lejos de abordar a los menores refugiados como una categoría homogénea, se recupera el enfoque interseccional para visibilizar cómo las desigualdades se entrecruzan según el origen étnico, la lengua, el género, la edad, la religión o la discapacidad (Coll-Planas & Solà-Morales, 2019). Asimismo, se analizan experiencias concretas de políticas locales, con especial atención a la ciudad de Berlín, donde se han desarrollado estrategias de integración educativa reconocidas a nivel europeo.

1. Interseccionalidad como categoría de análisis

El concepto de interseccionalidad surge como una herramienta teórica y política que permite analizar la complejidad de las desigualdades sociales. Kimberlé Crenshaw (1989) introdujo originalmente el término para describir cómo la discriminación hacia las mujeres afroamericanas no podía explicarse únicamente por el género ni únicamente por la raza, sino por la intersección de ambos ejes. Posteriormente, la interseccionalidad fue adoptada en múltiples campos de las ciencias sociales y la acción política.

En el contexto europeo, la interseccionalidad se ha convertido en un marco de referencia para el diseño de políticas públicas inclusivas. Tal como señalan Coll-Planas y Solà-Morales (2019), este enfoque visibiliza cómo distintas dimensiones de la identidad —género, clase,

etnia, discapacidad, orientación sexual, religión, entre otras— generan formas específicas de discriminación. De este modo, se cuestiona la tendencia de las instituciones a trabajar de manera sectorial o monoidentitaria, proponiendo en cambio estrategias transversales que reconozcan la complejidad de las trayectorias de vida.

Un ejemplo de aplicación de este enfoque en el ámbito local es el Ajuntament de Terrassa (2019), que incorporó la interseccionalidad como principio rector de sus políticas públicas. Allí, la interseccionalidad se convirtió no solo en una categoría analítica, sino también en una metodología de intervención que exige revisar los procesos institucionales y abrir nuevas formas de interpretar la desigualdad.

Aplicada a la inclusión educativa de menores refugiados, la interseccionalidad permite comprender cómo la condición de migrante forzado se articula con otros factores de vulnerabilidad —como el género, la edad o la lengua—, generando obstáculos singulares que no pueden ser comprendidos desde una mirada lineal ni homogénea.

2. Justicia social e interculturalidad en la educación

La inclusión educativa de menores refugiados no puede entenderse únicamente desde una dimensión técnica o administrativa, sino que exige una perspectiva profundamente ética y política sobre la justicia social. Fraser (2008) propone un modelo tridimensional de justicia que articula tres ejes interdependientes:

1. Redistribución económica: acceso equitativo a recursos materiales y oportunidades.
2. Reconocimiento cultural: respeto y valoración de identidades históricamente marginadas.
3. Representación política: participación activa en procesos de decisión que afectan la vida colectiva.

Aplicada al ámbito educativo de este trabajo, la propuesta de Fraser implica no solo brindar acceso físico a la escuela, sino también transformar los contenidos, prácticas y estructuras institucionales para hacerlas verdaderamente inclusivas. La justicia educativa no se limita a que los menores refugiados “estén” en la escuela, es decir, no se limita a que se garantice sólo el cupo para que ellos puedan ocupar un lugar físico, sino a que puedan participar, ser reconocidos y proyectar trayectorias de vida dignas en este nuevo país que les toca habitar.

Por su parte, Banks (2006) plantea un enfoque de educación multicultural transformadora, que va más allá de la mera adición de contenidos sobre diversidad en el currículo. Para Banks, los sistemas educativos tradicionales tienden a reproducir narrativas eurocéntricas y homogéneas, invisibilizando las experiencias y saberes de los grupos minoritarios. Su propuesta busca integrar de manera central las voces de estudiantes migrantes y refugiados, promoviendo una ciudadanía crítica y democrática en la que estos jóvenes migrantes formen parte.

El diálogo entre Fraser y Banks permite pensar la inclusión educativa como un proceso transformador que articula la justicia estructural con la pedagogía intercultural. Esta perspectiva exige cuestionar las desigualdades históricas, pero también replantear la forma en que enseñamos, qué contenidos validamos y cómo reconocemos la diversidad en el aula.

3. Infancia refugiada: vulnerabilidades y derechos

La infancia refugiada constituye uno de los grupos más vulnerables en contextos de migración forzada. La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989) establece, en su artículo 28, el derecho de todo niño a la educación, y en su artículo 22 obliga a los Estados parte a garantizar que los menores refugiados gocen de este derecho en igualdad de condiciones. Sin embargo, múltiples informes de ACNUR (2016) advierten que este derecho se vulnera de manera sistemática debido a barreras estructurales como la falta de recursos, la discriminación y la carencia de personal docente capacitado en diversidad cultural.

En el contexto alemán, y particularmente en Berlín, estas vulnerabilidades se traducen en desigualdades en el acceso a la escuela, dificultades para integrarse en clases regulares y escaso acompañamiento psicosocial. Neubauer (2020) señala que la escuela debe dejar de concebir al menor refugiado como un sujeto “déficit” y reconocerlo como portador de trayectorias y saberes singulares. Desde esta perspectiva, la inclusión no se limita al acceso, sino que implica transformar el currículo, la pedagogía y la estructura escolar para hacerlos accesibles y culturalmente pertinentes.

Asimismo, el principio de participación infantil, establecido en el artículo 12 de la CDN, cobra especial relevancia. Hart (1992) desarrolla el modelo de la “escalera de la participación

infantil”, que distingue distintos niveles de involucramiento, desde la manipulación simbólica hasta la participación activa y vinculante. Incorporar la voz de los menores refugiados en los procesos de decisión educativa no solo es un derecho, sino una herramienta pedagógica para construir escuelas más democráticas e inclusivas.

4. Trauma y resiliencia educativa

Los niños y adolescentes refugiados llegan a los países de acogida con trayectorias vitales atravesadas por experiencias de violencia, persecución, pérdida y desarraigo. Muchos estudios que se incluyen en la bibliografía de este trabajo señalan que esta población presenta elevados niveles de estrés postraumático, ansiedad, trastornos del sueño y dificultades de concentración (Neubauer, 2020; Moro, 2009). Estas condiciones inciden directamente en su desempeño escolar y en su capacidad de establecer vínculos con sus pares.

Frente a esta realidad, se vuelve indispensable incorporar un enfoque de educación sensible al trauma (*trauma-informed education*). Según Atkinson (2002), este enfoque busca generar entornos escolares seguros, predecibles y empáticos, en los que los niños puedan reconstruir un sentido de seguridad y pertenencia. El objetivo no es patologizar al estudiante, sino adaptar las prácticas educativas a sus necesidades emocionales y contextuales.

Moro (2009) subraya, además, la importancia de la escucha transcultural, que reconozca los duelos migratorios y las huellas psíquicas de la experiencia de refugio. La resiliencia, entendida no como un rasgo individual sino como una construcción relacional y comunitaria, puede promoverse desde la escuela cuando existen vínculos de confianza, apoyo psicosocial y reconocimiento cultural.

En consecuencia, las escuelas que acogen a menores refugiados deben trascender la mera instrucción académica y convertirse en espacios de reparación simbólica y de fortalecimiento del bienestar socioemocional.

5. Capital cultural, habitus y reproducción de desigualdades

Este apartado recupera un autor que ha marcado toda mi carrera, el enfoque sociológico de Pierre Bourdieu aporta herramientas para comprender cómo el sistema educativo puede reproducir desigualdades sociales bajo una apariencia de neutralidad. Su concepto de capital cultural refiere a los conocimientos, competencias lingüísticas, disposiciones y formas de

relacionarse que son valoradas por la institución escolar (Bourdieu, 1998). Los estudiantes que poseen estos capitales —generalmente vinculados a las clases medias y altas de la sociedad receptora— tienen mayores posibilidades de éxito académico.

En contraste a esta realidad, los menores refugiados suelen llegar con capitales culturales distintos, que no siempre son reconocidos ni valorados en el espacio escolar. Esto los ubica en una situación de desventaja simbólica y práctica, ya que sus saberes pueden ser interpretados como insuficientes o deficitarios para incorporarlos al sistema educativo, además en este caso.

Asimismo, el concepto de *habitus* —entendido como el sistema de disposiciones internalizadas que orienta las prácticas y percepciones— es una gran ayuda en las ciencias sociales para explicar las tensiones que experimentan los menores refugiados en el contexto escolar. La escuela espera de ellos determinadas formas de hablar, aprender y comportarse, que muchas veces no coinciden con sus hábitos previos. Esta contradicción puede derivar en incomprendimientos, sanciones simbólicas y exclusión velada (Bourdieu & Passeron, 1996).

Reconocer y tener siempre presentes estos mecanismos parece clave para avanzar hacia una inclusión educativa que no reproduzca las desigualdades estructurales, sino que las desmonte desde sus raíces simbólicas. La escuela debe abrirse a formas diversas de participación y aprendizaje, cuestionando sus propias normas y jerarquías culturales.

6. La importancia de los datos y el monitoreo para la inclusión educativa

Uno de los principales obstáculos para diseñar políticas educativas eficaces en contextos de refugio es la falta de datos desagregados sobre la población estudiantil. El informe conjunto de UNESCO y ACNUR (2023), analizado por Lartundo López y Pérez Almorós (2024), revela que menos del 40 % de los sistemas de recopilación de datos educativos en Europa permiten identificar específicamente a los estudiantes refugiados. Esta invisibilización estadística genera una doble exclusión: por un lado, impide conocer con precisión sus trayectorias escolares; por otro, dificulta la formulación de políticas ajustadas a sus necesidades reales.

En el caso de Berlín y cómo veremos más adelante desde las voces de los protagonistas, esta limitación repercute en la calidad de los servicios ofrecidos. A menudo, los menores solicitantes de asilo no reciben clases de apoyo en su lengua, ni acceso a intérpretes o

mediadores culturales. Tampoco existe un seguimiento sistemático de su bienestar psicosocial, a pesar de la evidencia sobre los traumas que enfrentan. La ausencia de datos confiables y desagregados obstaculiza, por tanto, la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos (UNESCO & ACNUR, 2023).

La producción de estadísticas confiables no debería entenderse sólo como una tarea técnica, sino como una herramienta para que los Estados garanticen efectivamente el derecho a la educación y cumplan con sus compromisos en materia de derechos humanos.”

7. Competencia intercultural y políticas educativas supranacionales

A nivel supranacional, la Unión Europea ha promovido la competencia intercultural como una herramienta central para fortalecer la cohesión social. Esta competencia comprende dimensiones cognitivas, afectivas y sociales que permiten a los ciudadanos interactuar respetuosa y críticamente con personas de distintos orígenes culturales (Neubauer, 2022).

El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo emitieron diversas resoluciones y recomendaciones que fomentan la formación docente en diversidad, el desarrollo de materiales pedagógicos interculturales y la promoción del pensamiento crítico frente a los estereotipos (DO, C66/1, 2021; DO, C417/10, 2015). Sin embargo, más del 60 % de estas medidas corresponden a soft law, lo que limita su obligatoriedad y aplicación práctica en los sistemas educativos nacionales (Neubauer, 2022).

Aun así, estas directrices constituyen un marco orientador relevante para contextos como el berlinés, donde la diversidad cultural de los estudiantes es muy amplia y requiere estrategias pedagógicas específicas. La competencia intercultural, entendida como capacidad de diálogo y apertura crítica, es fundamental para garantizar que la inclusión educativa no se quede siendo solo un principio abstracto, sino una práctica cotidiana en las aulas.

8. Participación infantil y agencia del menor refugiado

El concepto de agencia infantil (child agency) se consolidó como una perspectiva clave en los estudios sobre infancia y derechos. Lejos de concebir a los niños como receptores pasivos de políticas y cuidados, se los reconoce como actores capaces de resistir, crear y dar sentido a sus experiencias, incluso en contextos adversos (Hart, 1992).

En el ámbito educativo, esto implica habilitar espacios genuinos de participación, donde las opiniones de los menores tengan un peso real en la toma de decisiones. La CDN (1989), en su artículo 12, establece claramente el derecho de todo niño a expresar su opinión en los asuntos que los afectan, pero en la práctica sucede que los menores refugiados suelen ser invisibilizados en los procesos institucionales que definen su propia trayectoria educativa.

Promover la agencia infantil en las escuelas implica habilitar mecanismos de consulta, representación estudiantil y adaptaciones curriculares participativas, que reconozcan el saber de los niños como legítimo. Esto se vuelve aún más relevante en contextos de refugio, donde los jóvenes cargan con historias de desplazamiento y exclusión, pero también con recursos de resiliencia y creatividad que pueden enriquecer la vida escolar.

9. Trauma, resiliencia y educación intercultural

Existen muchos estudios que evidencian que los niños refugiados presentan altos niveles de ansiedad, estrés postraumático y dificultades emocionales que afectan su desempeño escolar (Neubauer, 2020; Moro, 2009). Frente a ello, la noción de resiliencia cobra especial importancia. La resiliencia no debe entenderse como una cualidad individual, sino como un proceso relacional, en el que la escuela, la familia y la comunidad desempeñan un rol decisivo (Atkinson, 2002).

En este apartado parece muy importante hablar de una escuela sensible al trauma, la cual debe generar espacios predecibles y seguros, capaces de contener la angustia y favorecer la reconstrucción de vínculos. La inclusión educativa, en este sentido, no puede limitarse a garantizar la asistencia escolar, sino que debe incorporar un enfoque psicosocial que atienda la complejidad de las trayectorias de los menores refugiados.

La resiliencia educativa también implica reconocer los saberes previos de los estudiantes, legitimar sus lenguas maternas y ofrecer oportunidades para que desarrollen proyectos de vida significativos. En la medida en que las escuelas valoren estas experiencias, estarán contribuyendo no solo a la inclusión educativa, sino también a la integración social en sentido amplio.

10. Síntesis del marco teórico

El marco teórico que se presenta integra aportes de distintas disciplinas para comprender la inclusión educativa de menores solicitantes de asilo en Berlín. Desde la interseccionalidad (Coll-Planas & Solà-Morales, 2019) y la justicia social (Fraser, 2008), hasta la educación multicultural transformadora (Banks, 2006) y la teoría sociológica de Bourdieu (1998), se evidencia la necesidad de un abordaje complejo que articule estructuras, prácticas e identidades.

En este mismo capítulo los enfoques sobre trauma y resiliencia (Atkinson, 2002; Moro, 2009), así como la noción de agencia infantil (Hart, 1992), permiten que se visibilicen las dimensiones subjetivas y emocionales que atraviesan la escolaridad de los menores refugiados, y por último, la importancia de los datos y la competencia intercultural (UNESCO & ACNUR, 2023; Neubauer, 2022) pone en valor los desafíos institucionales para construir políticas educativas verdaderamente inclusivas.

Este conjunto de perspectivas constituye la base conceptual sobre la cual se van a analizar las experiencias empíricas recogidas en el trabajo de campo, y servirá de marco para contrastar las políticas y prácticas implementadas en el sistema educativo berlinés.

CAPÍTULO 2: CONTEXTO Y MARCO NORMATIVO

La inclusión educativa de los menores refugiados no puede pensarse únicamente desde la mirada de un solo país. Está atravesada por un entramado complejo de normas, compromisos y marcos de actuación que van desde lo internacional y europeo hasta lo federal y lo local, y que se condicionan e influyen entre sí. En este capítulo se abordan estos marcos, poniendo más atención en las tensiones y limitaciones que surgen cuando deben llevarse a la práctica en el día a día de las escuelas berlinesas.

2.1. Panorama internacional

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989) constituye el instrumento jurídico más relevante a nivel internacional en materia de derechos de infancia. Reconocida como vinculante para los Estados que forman parte, establece en su artículo 28 el derecho de todo niño a la educación, y en su artículo 22 dispone que los Estados deben adoptar todas las medidas apropiadas para que los menores refugiados gocen de este derecho en igualdad de condiciones. La CDN marca un antes y un después, al trasladar la educación de la esfera de la asistencia a la esfera de los derechos humanos exigibles (Neubauer, 2020).

Por otro lado, tenemos la Declaración de Salamanca (1994), promovida por la UNESCO, refuerza este principio al proclamar que las escuelas deben acoger a todos los niños, independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales. El paradigma de la inclusión, que nace de esta declaración, se ha consolidado como marco de referencia global para las políticas educativas, y es particularmente relevante en el caso de los menores refugiados, quienes se enfrentan a múltiples barreras de acceso y permanencia.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y, en particular, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), plantean la necesidad de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y de promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Este compromiso fue asumido por la comunidad internacional en 2015, esto lo puedo traducir en la obligación de los Estados de diseñar políticas que no dejen a ningún niño atrás, incluyendo explícitamente a los desplazados forzados.

Por otra parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señaló en varios informes que la tasa de escolarización de niños refugiados sigue siendo inferior a la de la población global. Según el *Global Trends Report* (ACNUR, 2022), menos del 50 % de los niños refugiados acceden a la educación secundaria, y menos del 6 % llega a la educación superior. Estas cifras reflejan la urgencia de articular mecanismos efectivos de inclusión educativa en los países de acogida.

En este marco, organismos como UNESCO y ACNUR (2023) enfatizan la necesidad de recolectar datos desagregados que permitan monitorear con precisión la situación de los menores refugiados en los sistemas educativos nacionales. Como señalan Lartundo López y Pérez Almorós (2024), la falta de estadísticas claras contribuye a invisibilizar a esta población, dificultando la formulación de políticas educativas adecuadas.

Por último cabe destacar que gran parte de los instrumentos internacionales en esta materia se enmarcan dentro del denominado *soft law*, del que tanto hemos aprendido durante este máster. Se trata de declaraciones, recomendaciones y orientaciones que, si bien carecen de fuerza vinculante, establecen estándares que orientan a los Estados. En el ámbito de la educación inclusiva, el *soft law* ha tenido un rol fundamental al generar consensos globales, aunque su aplicación práctica depende de la voluntad política y de los recursos de cada país (Neubauer, 2022).

2.2. Contexto europeo y de la Unión Europea

La Unión Europea (UE) no tiene competencias exclusivas en materia educativa, pero sí puede coordinar, apoyar y complementar las políticas de los Estados miembros (artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la UE). A partir de este marco, tanto el Consejo de la UE como el Parlamento Europeo impulsaron iniciativas dirigidas a mejorar la integración educativa de los menores migrantes y refugiados.

Entre ellas destacan las Conclusiones del Consejo sobre la inclusión social mediante la educación y la formación (DO, C417/10, 2015), que subrayan la importancia de reducir el abandono escolar temprano entre los estudiantes migrantes. Asimismo, las Conclusiones del Consejo sobre el desarrollo de competencias interculturales (DO, C66/1, 2021) recomiendan a los Estados miembros reforzar la formación docente para la diversidad y el pensamiento crítico frente a estereotipos y discursos de odio.

El Parlamento Europeo, por su parte, emitió resoluciones que instan a los Estados miembros a garantizar el acceso de los menores refugiados a las escuelas comunes, evitando la segregación en clases paralelas por períodos prolongados. Sin embargo, como advierte Neubauer (2022), más del 60 % de estas medidas adoptan la forma de soft law, lo que limita su obligatoriedad y deja su aplicación sujeta a la discrecionalidad de cada Estado miembro.

A pesar de ello, la UE desempeña un papel clave como generadora de estándares mínimos y de financiamiento. Programas como Erasmus+ incorporaron líneas específicas para promover la inclusión educativa de jóvenes migrantes y refugiados, financiando proyectos de intercambio, formación docente y desarrollo de materiales interculturales.

Para resumir esto, podría decir que el marco europeo refuerza los principios internacionales de inclusión educativa aportando directrices que si bien no son de cumplimiento obligatorio, constituyen parámetros normativos y políticos que influyen en el diseño de las políticas nacionales y locales. Para el caso berlinés, estas orientaciones adquieren especial relevancia dado el alto porcentaje de estudiantes con antecedentes migratorios en la ciudad.

2.3. Contexto nacional: Alemania

La educación en Alemania se encuentra marcada por la organización federal del Estado. El Grundgesetz (Ley Fundamental, 1949) establece principios generales como la dignidad humana (art. 1), la igualdad ante la ley (art. 3) y la obligación del Estado de garantizar un acceso equitativo a los servicios básicos, entre ellos la educación. Sin embargo, el diseño, regulación e implementación concreta de las políticas educativas recaen en los Länder, lo que genera variaciones significativas entre estados federados.

En este marco, la llegada masiva de refugiados a partir de 2015 impulsó la creación de distintos programas de inclusión educativa. A nivel federal, el gobierno alemán puso en marcha iniciativas de financiamiento para ampliar la oferta de clases de lengua alemana, reforzar la capacitación docente y sostener proyectos extracurriculares destinados a la integración social de menores refugiados. Sin embargo, el impacto real de estas medidas depende de la voluntad y de la capacidad administrativa de cada estado.

En materia normativa, es importante señalar la Ley de Residencia (Aufenthaltsgesetz), que regula el estatus de las personas solicitantes de asilo y refugiadas. Aunque el derecho a la educación está reconocido, en la práctica, los menores solicitantes de asilo enfrentan

obstáculos vinculados al tiempo de resolución de sus trámites y a la disponibilidad de plazas en las escuelas locales. Además, la diversidad de trayectorias migratorias —niños llegados con sus familias, menores no acompañados, jóvenes en tránsito— plantea desafíos específicos que no siempre encuentran respuesta adecuada en los marcos legales.

Otro elemento clave es la obligatoriedad escolar (*Schulpflicht*), que en la mayoría de los Länder comienza a aplicarse inmediatamente para los menores solicitantes de asilo. Sin embargo, existen diferencias en los plazos y modalidades de incorporación. Mientras algunos estados exigen la escolarización desde el primer mes de llegada, otros contemplan períodos de espera más largos. Esto genera desigualdades en el acceso temprano al aprendizaje del idioma, que es el factor central para la posterior integración.

En paralelo, el sistema de educación dual (escuela y formación profesional) constituye una de las particularidades del modelo alemán. Para muchos jóvenes refugiados, este sistema representa tanto una oportunidad como un desafío. Por un lado, abre posibilidades de inserción laboral temprana; por otro, requiere un nivel avanzado de lengua y competencias técnicas que no todos logran alcanzar en pocos años, lo que genera frustraciones y procesos de exclusión.

Así es que el marco nacional alemán reconoce el derecho a la educación de todos los menores, incluidos los refugiados. No obstante, la descentralización educativa y las diferencias en la implementación de programas de apoyo deja en evidencia tensiones reales entre lo normativo y lo real.

2.4. Contexto local: Berlín

Berlín es un caso particular dentro de Alemania, ya que funciona simultáneamente como ciudad y como estado federado (*Stadtstaat*). Esto le otorga competencias plenas en materia educativa, lo que permitió diseñar respuestas propias frente al aumento de la población refugiada en la última década.

La política más conocida son las Willkommensklassen (clases de bienvenida), creadas para ofrecer a los niños y adolescentes recién llegados un espacio de aprendizaje intensivo del alemán antes de incorporarse a las clases regulares (*Regelklassen*). En estas aulas, los estudiantes reciben enseñanza básica de lengua y contenidos generales adaptados a su nivel, con el objetivo de facilitar su transición.

Si bien el modelo de las *Willkommensklassen* fue innovador y permitió una escolarización rápida, ha recibido críticas desde distintos sectores. Entre ellas, se señala que:

-Los grupos suelen estar compuestos exclusivamente por estudiantes extranjeros, lo que limita el contacto cotidiano con compañeros alemanes y retrasa la integración social.

-La duración del paso por estas clases no siempre es clara: algunos estudiantes permanecen uno o dos semestres, mientras que otros continúan allí por más de dos años, lo que acentúa la segregación.

-Los docentes asignados a las *Willkommensklassen* no siempre cuentan con formación específica en enseñanza de alemán como segunda lengua ni en pedagogía intercultural, lo que condiciona la calidad del proceso.

Además de las *Willkommensklassen*, Berlín implementó iniciativas intersectoriales como el Bildungsverbund Mitte, una red que articula escuelas, organizaciones sociales, centros de salud y autoridades locales para ofrecer acompañamiento integral a los menores refugiados y sus familias. Esta experiencia fué destacada a nivel europeo como un ejemplo de buenas prácticas, aunque su alcance se limita a ciertos distritos y no logra cubrir toda la ciudad.

Otro distrito relevante es Neukölln, caracterizado por su diversidad cultural y por un alto porcentaje de población migrante. Allí se desarrollaron programas específicos de apoyo extracurricular, tutorías y actividades deportivas y artísticas orientadas a fortalecer la integración. A pesar de ello, estos programas dependen en gran medida de fondos temporales o de proyectos europeos, lo que genera incertidumbre sobre su sostenibilidad.

En cuanto a datos estadísticos, Berlín cuenta con un porcentaje de estudiantes con antecedentes migratorios superior al 40 % en varios distritos (Senatsverwaltung für Bildung, 2023). A pesar de que no existen registros desagregados que permitan identificar con precisión cuántos de ellos son solicitantes de asilo o refugiados. Esta falta de datos constituye una limitación clave para el diseño de políticas específicas.

Finalmente, el contexto berlinés muestra una paradoja: por un lado, es una ciudad con tradición de apertura y políticas innovadoras en materia de diversidad; por otro, la presión sobre su sistema escolar, sumada a la escasez de docentes y recursos, genera dificultades prácticas para garantizar la inclusión plena.

2.5. Brechas y contradicciones

El repaso por los marcos internacionales, europeos, nacionales y locales permite identificar un patrón recurrente: la distancia entre lo normativo y la práctica. Berlín fue pionera en programas de inclusión, pero aún persisten brechas importantes:

- Falta de interacción con estudiantes alemanes durante los primeros años de escolarización.
- Escasez de formación docente en diversidad cultural y educación sensible al trauma.
- Carencia de datos estadísticos confiables sobre la población escolar refugiada.
- Dependencia de proyectos temporales y fondos externos.

Estas limitaciones nos muestran que el derecho a la educación, aunque reconocido en los marcos jurídicos, no siempre se traduce en una inclusión real y efectiva pero en los siguientes capítulos desarrollaremos esto con más profundidad.

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA

El presente trabajo se inscribe en un enfoque cualitativo, orientado a comprender en profundidad las experiencias de inclusión educativa de menores solicitantes de asilo en Berlín. El objetivo no es obtener resultados generalizables a nivel estadístico, sino reconstruir los significados, percepciones y trayectorias de los actores sociales que están involucrados en esta temática.

3.1. Enfoque cualitativo y fundamentación

El paradigma cualitativo parte de la premisa de que la realidad social no es objetiva ni única, sino que se construye a través de las interacciones, discursos y prácticas de los sujetos (Denzin & Lincoln, 2017). Desde esta perspectiva, la investigación sobre inclusión educativa requiere privilegiar la voz de los propios estudiantes refugiados, que suelen ser invisibilizados en las políticas públicas y en la producción académica.

Al optar por una metodología cualitativa basada en entrevistas, se busca explorar no solo los obstáculos objetivos (como el idioma o la normativa escolar), sino también los procesos subjetivos: emociones, expectativas, estrategias de resiliencia y sentidos atribuidos a la experiencia migratoria.

Este enfoque se considera especialmente pertinente para investigar el ámbito educativo, donde las trayectorias individuales se entrecruzan con estructuras institucionales, prácticas pedagógicas y dinámicas de poder.

3.2. Diseño de la investigación

La investigación se desarrolló en dos fases principales:

1-Revisión documental: análisis de marcos normativos, políticas públicas y literatura académica sobre inclusión educativa de menores refugiados, tanto a nivel internacional como en Alemania y Berlín.

2-Trabajo de campo cualitativo: realización de entrevistas semiestructuradas a estudiantes, cuidadores y trabajadores sociales vinculados al acompañamiento de jóvenes solicitantes de asilo.

Este diseño permitió triangular fuentes de información, generando un corpus que combina normativa, teoría y experiencias vividas.

3.3. Entrevistas semiestructuradas

La técnica central de recolección de datos fue la entrevista, cuyo instrumento específico fue la guía de entrevistas semiestructuradas. Este instrumento se caracteriza por guiar la conversación a partir de un guión flexible de preguntas, lo que permite profundizar en los temas relevantes sin restringir la espontaneidad del entrevistado (Kvale, 2011).

Se realizaron un total de 10 entrevistas a distintos actores:

-6 estudiantes refugiados y solicitantes de asilo de entre 13 y 18 años, provenientes de Venezuela, Afganistán, Camboya y Siria.

-2 Cuidadores (Betreuers) que trabajan en grupos residenciales y siguen de cerca el proceso de inserción de los jóvenes.

-1 trabajadora social y 1 psicóloga con experiencia en programas de acompañamiento educativo para familias refugiadas.

Las entrevistas que se encuentran transcritas completas y en español en el Anexo 2 del trabajo se desarrollaron en distintos idiomas, según la competencia de los participantes: español, alemán e inglés. En todos los casos se garantizó la comprensión mutua, utilizando expresiones sencillas y verificando la claridad de las respuestas.

El guión incluyó ejes como:

-Experiencias educativas previas en el país de origen.

-Primeros contactos con la escuela en Berlín.

-Aprendizaje del idioma alemán.

-Relación con docentes y compañeros.

-Percepción de discriminación o desigualdad.

-Expectativas y proyectos de vida.

3.4. Selección de participantes

El muestreo fue no probabilístico basado en una muestra intencional o de conveniencia, buscando diversidad en las experiencias y trayectorias. Se priorizó entrevistar a estudiantes de distintas edades, géneros y nacionalidades, con el fin de captar la heterogeneidad de la población refugiada en Berlín.

Si bien no se trata de una muestra representativa en términos estadísticos, sí lo es en cuanto a la variedad de contextos y situaciones. Esta estrategia responde al principio de saturación teórica: el análisis se dio por concluido cuando los relatos comenzaron a mostrar recurrencia en las temáticas y no surgieron categorías nuevas de manera significativa (Glaser & Strauss, 1967).

3.5. Procedimiento de análisis

El material empírico fue procesado mediante análisis temático (Braun & Clarke, 2006). Este enfoque consiste en identificar, organizar y describir patrones de significado dentro del corpus de entrevistas.

El procedimiento siguió las siguientes fases:

1. Lectura exhaustiva y transcripción completa de las entrevistas al español.
2. Codificación inicial de fragmentos relevantes, utilizando categorías descriptivas.
3. Agrupación de códigos en categorías temáticas más amplias (por ejemplo: aprendizaje del idioma, discriminación, resiliencia, proyectos de vida).

4. Revisión y depuración de categorías, estableciendo conexiones entre ellas.
5. Elaboración de ejes analíticos que dialogan con el marco teórico y las políticas públicas.

Este método permitió pasar de los relatos individuales a una comprensión estructurada de las experiencias, sin perder la riqueza de las voces singulares.

3.6. Consideraciones éticas

La investigación se desarrolló respetando los principios éticos propios del trabajo con menores y con población en situación de vulnerabilidad (Alderson & Morrow, 2011).

Las medidas adoptadas fueron:

- Consentimiento informado: en el caso de los estudiantes, se explicó de manera accesible el propósito de la investigación, se garantizó que podían retirarse en cualquier momento, firmaron un consentimiento escrito y en el caso de los menores de 18 años se les informó a sus respectivos tutores legales (vormund) que los jóvenes realizarían esas entrevistas
- Anonimato y confidencialidad: los nombres de los participantes fueron sustituidos por códigos (ej. Int01, Int02). No se publican datos que permitan identificar a las personas.
- Respeto a la sensibilidad: se evitó insistir en preguntas que generaran malestar, especialmente en temas vinculados a experiencias traumáticas.
- Protección de datos: las entrevistas fueron almacenadas de manera segura, cumpliendo con la normativa de protección de datos (DSGVO en Alemania).

La ética fue entendida no sólo como un requisito formal, sino como una práctica constante de cuidado y respeto hacia los participantes.

3.7. Limitaciones de la investigación

Todo proceso investigativo presenta limitaciones que deben ser reconocidas. En este caso, se destacan las siguientes:

- El número de entrevistas, aunque se consideran suficientes para alcanzar saturación temática, es reducido para generalizar resultados.
- La barrera lingüística condicionó la profundidad de algunas entrevistas, especialmente aquellas realizadas en alemán con jóvenes de nivel lingüístico bajo.

-El contexto temporal de la investigación (2024–2025) puede haber influido en las percepciones de los participantes, ya que las políticas educativas están en constante cambio.

Reconocer estas limitaciones no debilita el estudio, sino que permite situar los hallazgos en su justa medida, así es como se evitan sobregeneralizaciones.

3.8. Reflexión sobre el rol de la investigadora

Como investigadora y, al mismo tiempo, trabajadora social en contacto cotidiano con jóvenes refugiados, mi posición dentro del campo no es neutral. Este doble rol permitió acceder a experiencias y testimonios de difícil alcance, pero también requirió un esfuerzo consciente para mantener distancia analítica.

La reflexividad fue una herramienta clave: implicó reconocer mis propias emociones, expectativas y posibles sesgos, y considerar cómo estos podían influir en la interpretación de los relatos. Este ejercicio contribuyó a dotar de mayor transparencia y rigor al proceso de investigación, fué una idea de conciencia que tuve que tener presente durante todo el trabajo de fin de máster.

CAPÍTULO 4: EXPERIENCIAS Y VOCES DE LOS ACTORES

4.1. Introducción al capítulo

Este capítulo recoge y analiza las voces de los actores directamente implicados en la inclusión educativa de menores refugiados en Berlín. A partir de las entrevistas realizadas a estudiantes, cuidadores y trabajadores sociales, se buscó reconstruir las percepciones y experiencias que permiten comprender cómo se vive la escuela desde adentro.

El abordaje no se organiza en función de cada entrevista individual, sino a partir de categorías temáticas que emergieron del análisis. Esta estrategia permite destacar patrones comunes y, al mismo tiempo, señalar las particularidades de cada trayectoria. El objetivo de este trabajo no es homogeneizar las voces, sino mostrar la diversidad de experiencias y la forma en que se entrelazan dimensiones estructurales, pedagógicas y personales.

La primera parte del capítulo se centra en las experiencias educativas previas de los jóvenes en sus países de origen. Luego se abordan los primeros contactos con la escuela en Berlín, momento clave en el proceso de integración. Posteriormente, se analizan las barreras y estrategias en el aprendizaje del alemán, las relaciones sociales y experiencias de discriminación, y finalmente, los proyectos educativos y de vida. El capítulo concluye con la perspectiva institucional de cuidadores y trabajadores sociales, quienes ofrecen un análisis crítico sobre los desafíos del sistema educativo.

4.2. Eje 1: Experiencias educativas previas en el país de origen

Las trayectorias educativas en los países de origen marcan de manera significativa cómo los y las estudiantes perciben después al sistema escolar alemán. En varios relatos aparecen diferencias notorias en relación con la infraestructura, la calidad pedagógica y el trato recibido en la escuela.

Un joven venezolano (Int01) describió su escuela como “muy sucia”, con recursos escasos y una sola docente para todas las materias. Esa imagen es un contraste con la sorpresa que le generó el orden y la limpieza de las escuelas berlinesas. Otro joven de la misma nacionalidad

(Int03) recordó que el aprendizaje se veía limitado tanto por la falta de materiales como por la desmotivación de los docentes.

El entrevistado afgano (Int02) señaló que la escolarización en su país era irregular y marcada por la inseguridad, lo que interrumpía de manera constante su asistencia y debilitaba la continuidad de su formación.

En el caso de Camboya (Int04), el joven destacó que la enseñanza estaba centrada casi exclusivamente en la repetición y la memorización, lo que hacía difícil desarrollar un pensamiento crítico. Ese modelo pedagógico rígido fué otro contraste con la sorpresa que le generó encontrarse en Alemania con un sistema que espera de los alumnos mayor participación e iniciativa personal.

El entrevistado sirio (Int05) relató una trayectoria todavía más fragmentada. Señaló que, a causa de la guerra y la inestabilidad social, su escolarización fue intermitente y marcada por traslados frecuentes. En su caso, muchos de los aprendizajes no se dieron dentro de la escuela, sino en un contexto de trabajo infantil. Allí, mientras ayudaba económicamente a su familia, incorporó desde un taller textil habilidades matemáticas y de cálculo que le resultaron fundamentales después. Su relato nos muestra que existen formas de capital cultural que no se generan en la institución escolar, pero que igualmente constituyen saberes valiosos que deberían ser reconocidos por el sistema educativo de acogida.

Estos relatos muestran que la experiencia previa de los jóvenes no solo moldea sus expectativas, sino que también influye en la forma en que se adaptan a las exigencias de la escuela alemana. Quienes provienen de contextos más precarios suelen valorar con fuerza los recursos materiales disponibles en Berlín, mientras que quienes atravesaron sistemas educativos más autoritarios sienten el desafío de ajustarse a dinámicas pedagógicas diferentes.

En este punto, resulta importante recuperar la noción de capital cultural de Bourdieu: los estudiantes llegan con saberes y disposiciones que tienen valor en sus países de origen, pero que no siempre son reconocidos en Alemania. En algunos casos, como el del joven sirio (Int05), esos saberes se construyeron en escenarios no escolares y vinculados a la supervivencia, lo que los vuelve invisibles para un sistema educativo que tiende a valorar solo aprendizajes formalmente certificados. El reto del sistema escolar alemán está en

resignificar esos conocimientos y darles un lugar dentro del proceso de inclusión educativa, evitando que queden deslegitimados.

4.3. Eje 2: Primer contacto con la escuela en Berlín

El ingreso a la escuela en Berlín fue narrado por los entrevistados como un momento cargado de emociones contradictorias. Para algunos predominó el entusiasmo, mientras que otros relataron sentimientos de miedo, ansiedad e incomprensión.

Un joven venezolano (Int01) contó que en sus primeros días “seguía caminando por los pasillos porque no entendía nada de lo que decían”. Su relato pone en primer plano el peso de la barrera lingüística. En la misma línea, un estudiante afgano (Int02) describió sus primeras jornadas con mucha tensión, sintiéndose incapaz de participar en clase por miedo a equivocarse.

En contraste con lo anterior, otro entrevistado (Int03) recordó haber encontrado rápidamente un ambiente amistoso, donde compañeros y profesores se mostraron dispuestos a ayudarlo. Esta diversidad de experiencias muestra que el primer contacto está mediado por muchos factores: la actitud del equipo docente, la composición del grupo y la propia disposición del estudiante.

Algunos señalaron lo importante que fue contar con docentes o compañeros que hablaban algo de español o inglés, lo que facilitó la comunicación inicial y redujo la sensación de aislamiento. Sin embargo, esta posibilidad solo estuvo al alcance de jóvenes con lenguas maternas “mayoritarias” como el español o el inglés, pero no fue la realidad de quienes hablan lenguas minoritarias como el jemer en Camboya, el persa o dialectos africanos.

El joven camboyano (Int04) relató que le resultaba extraño que en Alemania los alumnos pudieran opinar libremente en clase. En su país de origen, se esperaba silencio y obediencia absoluta. Esa diferencia fue vivida de manera ambivalente: como una dificultad inicial, porque no sabía cómo intervenir, pero también como una oportunidad para descubrir nuevas formas de participación.

Por su parte, el joven sirio (Int05) contó que su llegada a la escuela estuvo atravesada por una mezcla de alivio y desconcierto. Si bien valoró de inmediato los recursos materiales y la estabilidad institucional en comparación con su experiencia previa, la falta de dominio del

alemán lo hizo sentirse rezagado frente a compañeros que podían apoyarse en el inglés o en el español. También destacó que, a pesar de sus esfuerzos, se sintió durante meses “un espectador dentro del aula”, lo que refleja cómo la exclusión no siempre se da de forma abierta, sino también mediante dinámicas sutiles de aislamiento.

La llegada a la escuela berlinesa se vive, entonces, como un proceso de transición en el que se cruzan expectativas, temores y descubrimientos. Desde el marco teórico, puede interpretarse como un momento en el que los estudiantes negocian cuánto de su habitus previo pueden mantener y cuánto deben transformar para ajustarse a las disposiciones del sistema educativo alemán (Bourdieu & Passeron, 1996). Esta negociación no está exenta de tensiones, pero también abre la posibilidad de aprendizajes transformadores.

Los casos de Int04 e Int05 refuerzan esta idea: el primero al enfrentarse a un modelo pedagógico participativo radicalmente distinto al que conocía; el segundo al experimentar cómo la lengua define quién queda incluido o relegado dentro del aula. Ambos relatos muestran que el primer contacto escolar es un espacio decisivo donde se juega la posibilidad de generar integración o, por el contrario, de profundizar la exclusión.

4.4. Eje 3: Aprendizaje del idioma alemán

El aprendizaje de la lengua alemana aparece en todas las entrevistas como el principal desafío para la inclusión educativa. Los jóvenes coinciden en que dominar el idioma es condición indispensable no solo para aprobar materias, sino también para relacionarse con compañeros y docentes. Además, relataron que esta exigencia está presente en todos los espacios institucionales, donde se les recuerda constantemente que el alemán es la llave de acceso al futuro educativo y laboral.

Un entrevistado venezolano (Int01) expresó que “todo lo que aprendí fue gracias a mis amigos”, resaltando el valor del contacto cotidiano fuera del aula. Sin embargo, este aprendizaje informal no siempre resulta suficiente para alcanzar el nivel B1 o B2 que se les exige para continuar estudios secundarios o acceder a la formación profesional.

El estudiante afgano (Int02) señaló que, a pesar de sus esfuerzos, sentía un cansancio constante al intentar expresarse en un idioma desconocido: “me dolía la cabeza todos los días por pensar tanto en alemán”. Su testimonio da cuenta de que aprender un nuevo idioma no es

solo un proceso cognitivo, sino también físico y emocional, atravesado por la frustración y el agotamiento.

Otro entrevistado (Int03) relató que recurría a aplicaciones como Duolingo o a traducciones rápidas en el celular para poder seguir el ritmo de las clases. De manera similar, el joven camboyano (Int04) mencionó que aprendía palabras en alemán a través de TikTok y videos de YouTube. Ese recurso digital, que forma parte de la vida cotidiana de muchos adolescentes, se convirtió en una herramienta clave para compensar la falta de apoyos más sistemáticos dentro de la escuela.

El joven sirio (Int05) agregó una dimensión distinta: relató que, en su caso, el aprendizaje del alemán estuvo condicionado por las interrupciones previas de su escolaridad y por su necesidad de trabajar. Para él, aprender un nuevo idioma en un contexto de tanta presión no solo implicaba memorizar vocabulario, sino también construir una rutina de estudio que casi nunca tuvo durante su infancia. Señaló que al principio se sentía “mudo en el aula”, con ideas y conocimientos que no lograba expresar, lo que generaba una sensación de invisibilidad frente a sus compañeros y profesores.

En varios relatos, los jóvenes coincidieron en que la composición de las *Willkommensklassen* limitaba la práctica real del alemán. Al estar rodeados de otros estudiantes migrantes, compartían mayormente lenguas maternas distintas, pero no tenían oportunidades suficientes de interactuar con hablantes nativos. Esto generaba un círculo de segregación: los estudiantes no accedían al alemán de manera natural y, al mismo tiempo, se prolongaba su permanencia en estas clases de bienvenida.

Las diferencias en el apoyo docente también resultaron evidentes. Mientras algunos relataron paciencia y acompañamiento, otros describieron presión excesiva y falta de recursos pedagógicos para enseñar alemán como segunda lengua. El contraste revela cómo el acceso al idioma depende en gran medida de la preparación de los docentes y de la sensibilidad de cada escuela.

El dominio del alemán aparece así como un capital cultural legítimo (Bourdieu, 1998), que habilita trayectorias educativas y sociales. Su ausencia, en cambio, coloca a los jóvenes en una situación de desventaja estructural. Los relatos de Int04 e Int05 subrayan que este proceso no es uniforme: el primero evidencia la creatividad con la que los adolescentes recurren a herramientas digitales para aprender, mientras que el segundo muestra cómo las

biografías interrumpidas y atravesadas por el trabajo infantil condicionan la posibilidad de apropiarse de una lengua nueva. Ambos casos resaltan la necesidad de que el sistema educativo alemán no se limite a exigir resultados lingüísticos, sino que también reconozca las desigualdades de punto de partida y ofrezca apoyos diferenciados para que el aprendizaje del idioma no se convierta en un factor más de exclusión.

4.5. Eje 4: Relaciones sociales y experiencias de discriminación

Las relaciones con compañeros y docentes constituyen un aspecto central de la experiencia escolar. Los entrevistados narraron situaciones diversas que van desde la solidaridad y el apoyo hasta la discriminación y el racismo.

En cuanto a los vínculos con otros estudiantes migrantes, predominan las experiencias positivas. Varios jóvenes mencionaron haber encontrado amistades en la escuela, especialmente con compañeros que atravesaban situaciones similares. Este sentido de comunidad funcionó como una red de apoyo emocional frente a la incertidumbre del proceso migratorio.

Sin embargo, durante las entrevistas también hablaron de que los vínculos con estudiantes alemanes resultaron más limitados. Un joven venezolano (Int01) expresó que los alemanes “te miran como raro” y que no siempre muestran disposición a interactuar. El joven camboyano (Int04) relató que en el fútbol escolar recibió insultos como *Ausländer* (extranjero) y comentarios racistas vinculados a su apariencia física como asiático. Estas experiencias afectaron su motivación para participar en actividades deportivas, aun cuando el fútbol era una de sus pasiones.

El segundo joven camboyano (Int06) reforzó esta percepción al contar que, en varias ocasiones, sintió indiferencia por parte de sus compañeros alemanes. Relató que esa exclusión cotidiana modificó completamente su personalidad, a pesar de sus esfuerzos por integrarse.

El estudiante afgano (Int02) relató que evitaba hablar en clase para no ser objeto de burlas por sus errores en alemán. Esta autocensura refleja cómo las dinámicas de exclusión generan inhibición y refuerzan la marginalidad dentro del aula.

El joven sirio (Int05), por su parte, describió que muchas veces se sintió “tolerado, pero no incluido”. Aunque no recibió insultos directos, percibía una barrera invisible que le impedía

construir amistades profundas con sus pares alemanes. Su historia nos muestra cómo la discriminación puede tomar formas más sutiles, expresándose a través de la distancia social y no necesariamente en actos abiertos de rechazo.

En relación con los docentes, los entrevistados también señalaron diferencias. Algunos percibieron un trato desigual, como la falta de sensibilidad frente a situaciones de discriminación. Pero también podemos ver relatos positivos: un joven venezolano (Int03) recordó a un profesor que se tomaba tiempo para explicarle de manera individual, lo que le permitió mejorar su desempeño y autoestima.

Las experiencias de los adolescentes entrevistados muestran que la escuela puede ser tanto un espacio de contención como de exclusión. El racismo cotidiano (Essed, 1991) se manifiesta en insultos, en la indiferencia, en miradas o en gestos que, acumulados, impactan fuertemente en la vida de los estudiantes.

También se aprecia cómo las redes de amistad con otros migrantes y el acompañamiento de ciertos docentes constituyen factores de resiliencia que contrarrestan las experiencias de discriminación. Los relatos de Int04, Int05 e Int06 evidencian que estas dinámicas no siempre son explícitas, pero que igualmente condicionan el sentido de pertenencia y la motivación escolar. De allí surge la necesidad de que el sistema educativo alemán forme a su personal en competencias interculturales y en estrategias efectivas de intervención frente al racismo, tanto en sus expresiones abiertas como en sus formas más silenciosas.

4.6. Eje 5: Trayectorias educativas y proyectos de vida

Las entrevistas muestran que, más allá de las dificultades inmediatas (idioma, adaptación, discriminación sutil), los y las jóvenes elaboran proyectos de vida ligados a la educación como vía de movilidad y reconocimiento. La proyección no es lineal ni homogénea: combina expectativas altas con la conciencia de límites estructurales (requisitos lingüísticos, burocracia, circuitos segregados), y se apoya en aprendizajes formales e informales.

En el caso del joven venezolano Int01, conviven dos horizontes: convertirse en arquero de fútbol (con pruebas en clubes) y, si el camino se vuelve muy exigente, estudiar ingeniería. Valora la escuela como medio para aprender alemán, pero expresa incertidumbre sobre cómo transitar los pasos formales para llegar a estudios superiores o a circuitos deportivos de mayor

nivel. Ese “no saber por dónde empezar” aparece como una fuente de estrés en una ciudad que le ofrece opciones, pero sin un mapa claro para convertirlas en itinerario propio.

El joven afgano Int02 se inclina por un Ausbildung en mecánica o trabajo social, pero ubica en el centro un obstáculo muy concreto: el nivel B2 de alemán que le piden para lo que desea, frente a opciones con B1 que no le atraen del todo. Aunque dice sentirse escuchado en la escuela, su participación pública se modera por inseguridad lingüística y cansancio, lo que impacta en la claridad y factibilidad de sus planes de futuro.

El segundo joven venezolano Int03 proyecta trabajar como programador y, si no fuera posible, contempla alternativas creativas (música digital, actor de doblaje). Viene construyendo ese interés de forma autodidacta (tutoriales, animé, tiktoks, subtítulos), y describe un entorno escolar que lo sostiene en lo socioemocional (docente que regula expectativas y grupo que habilita pertenencia). Su caso ilustra cómo ciertos apoyos pedagógicos y vinculares fortalecen la agencia para sostener proyectos en campos tecnológicos y culturales.

El joven camboyano Int04 orienta sus intereses hacia psicología y áreas afines a derechos humanos. La práctica en un jardín de infantes le permitió reconocerse “muy bueno con los niños” y afinar su inclinación vocacional. En paralelo, señala que parte de su potencial se “desperdicia” mientras invierte mucha energía en el alemán; con todo, la escuela alemana le ofrece un entorno donde ese interés por carreras humanas se vuelve pensable y transitable.

El joven sirio Int05 aporta una dimensión clave: nunca fue a la escuela en su país y aprendió matemáticas y cálculo trabajando desde los 6 años en una textilera (figuras, medidas, moldería). Ese saber no escolar hoy se transforma en capital útil para proyectar un Ausbildung en moldería/moda masculina. Al mismo tiempo, relata el peso subjetivo de cuatro años de WIKO y alfabetización en alemán: sentirse “mudo en el aula” por largos períodos, lo que erosionó la confianza. Sus planes son realistas respecto del idioma (casi B1) y muestran cómo ciertos aprendizajes adquiridos fuera de la escuela deberían ser reconocidos por el sistema, en lugar de quedar invisibles.

El segundo joven camboyano Int06 fija una meta de largo plazo—ser policía—, pero reconoce la barrera ciudadana (requisito de nacionalidad). Como paso intermedio, planea un Ausbildung como chofer de ambulancias y valora positivamente los dispositivos de orientación (semanas vocacionales, turnos, pasantías), aunque también percibe que la oferta

de prácticas está saturada y no siempre se ajusta a los intereses. Su historia nos muestra cómo la información oportuna y el acompañamiento pueden traducirse en decisiones escalonadas, sin perder el horizonte vocacional.

En su conjunto, los relatos permiten leer la agencia juvenil (Hart) en registros distintos: metas ambiciosas (Int01), búsquedas técnicas acotadas por el idioma (Int02), proyectos creativos sostenidos por climas vinculares (Int03), vocaciones “humanas” que se confirman en prácticas (Int04), validación de saberes no institucionalizados (Int05) y planificaciones por etapas en función de restricciones legales (Int06). Desde Bourdieu, el capital cultural no se limita al escolar: puede provenir del trabajo, de consumos culturales o de experiencias comunitarias; el desafío del sistema es reconocer y traducir esos recursos a credenciales e itinerarios posibles (tutorías, equivalencias, pasarelas entre WIKO–Regelklasse–Ausbildung), evitando que la burocracia lingüística o la opacidad informativa trunquen proyectos que ya existen.

4.7. Eje 6: Perspectiva institucional: la mirada de los profesionales

Las entrevistas a psicóloga, trabajadores sociales y Betreuers —figuras que acompañan a los jóvenes refugiados en las Wohngruppen donde residen— permiten reconstruir una visión institucional que complementa y amplía las voces de los propios estudiantes. Estos profesionales no enseñan directamente en las aulas, pero están en contacto permanente con las escuelas y desempeñan un papel clave en el seguimiento de los procesos de aprendizaje, así como en la mediación entre los jóvenes, sus familias y el sistema educativo.

Un punto señalado por la psicóloga entrevistada fue la carencia de apoyo psicosocial en las escuelas. En su experiencia, muchos jóvenes llegan con un fuerte impacto emocional producto de situaciones de violencia y desplazamiento forzado. Esto se traduce en ansiedad, retraimiento y dificultades de concentración, que influyen directamente en su desempeño escolar. Sin embargo, las escuelas no cuentan con psicólogos estables en sus equipos y, cuando es necesario derivar a un especialista externo, los tiempos de espera son muy largos. Según ella, esta discontinuidad constituye una barrera que impide atender las necesidades de los chicos en el momento en que más lo requieren.

Los Betreuers entrevistados pusieron el acento en el desfase entre lo que la escuela exige y lo que los jóvenes efectivamente pueden dar en sus primeras etapas de integración. Relataron

que muchos chicos sienten frustración porque, aunque se esfuerzan en aprender alemán, no logran alcanzar los niveles lingüísticos que se demandan para seguir en la trayectoria regular. En palabras de uno de ellos, “la escuela mide con una vara que no siempre es justa para quienes recién llegaron” (Betreuer, línea 24, Anexo 2). Estos profesionales también resaltaron que, sin apoyo individualizado, los estudiantes tienden a desmotivarse y, en algunos casos, a desvincularse del sistema escolar.

La trabajadora social entrevistada (Int8) aportó una visión más crítica y estructural. Destacó que el problema no se limita al financiamiento: en los últimos años se han destinado presupuestos específicos para proyectos de integración, pero gran parte de esos fondos no llega a ejecutarse por la falta de profesionales disponibles para implementarlos. Como explicó, “el dinero está, pero no hay gente que lo implemente”. Este testimonio muestra cómo la inclusión no se resuelve únicamente con recursos económicos, sino con la formación y disponibilidad de personal especializado.

La misma trabajadora social subrayó la fragmentación institucional como otro de los problemas centrales. Según ella, las escuelas, el *Jugendamt* y las *Wohngruppen* trabajan en paralelo, sin una coordinación adecuada. Esto genera lo que describió como “zonas grises”: algunos jóvenes reciben apoyos duplicados, mientras que otros quedan sin acompañamiento. Además, remarcó que las instituciones educativas tienden a enfocarse principalmente en el rendimiento académico, mientras que los aspectos emocionales y sociales quedan en segundo plano, a pesar de ser fundamentales para la integración plena.

En conjunto, las voces de la psicóloga, trabajadores sociales y *Betreuers* ponen de manifiesto que la inclusión educativa en Berlín no depende únicamente del esfuerzo de los jóvenes, sino de la capacidad del sistema para articular recursos humanos cualificados, apoyos psicosociales y mecanismos de coordinación interinstitucional. Como subrayó la trabajadora social, el verdadero desafío no es solo financiero, sino estructural: contar con profesionales suficientes y con redes de cooperación estables que hagan posible que los recursos destinados lleguen efectivamente a los chicos.

4.8. Síntesis del capítulo

El recorrido por las entrevistas permitió visibilizar la complejidad de las experiencias educativas de los jóvenes refugiados en Berlín. Lejos de presentarse como trayectorias

lineales, emergen relatos atravesados por discontinuidades, aprendizajes informales, barreras idiomáticas, discriminación cotidiana y proyectos de vida que se construyen entre la esperanza y la incertidumbre.

Los primeros ejes mostraron cómo las experiencias educativas previas, el ingreso a la escuela alemana y el proceso de aprendizaje del idioma condicionan fuertemente la integración. La escolarización fragmentada, las diferencias pedagógicas entre países de origen y Alemania, y la centralidad del alemán como requisito estructural evidencian que los jóvenes llegan con capitales culturales desiguales, muchos de los cuales quedan invisibilizados al no corresponderse con el modelo escolar dominante.

En paralelo, las relaciones sociales en las escuelas se configuran como un espacio ambivalente: mientras que la solidaridad entre pares migrantes aparece como un factor de resiliencia, las distancias con estudiantes alemanes y las prácticas de racismo cotidiano revelan dinámicas de exclusión que impactan en la autoestima y en la participación.

Los proyectos de vida expresados por los entrevistados muestran una gran diversidad: desde aspiraciones académicas y profesionales hasta metas deportivas o vocaciones ligadas al cuidado pero todas ellas se enfrentan a un marco institucional que, si bien ofrece apoyos y recursos, también impone exigencias rígidas y reproduce desigualdades estructurales.

La perspectiva de los profesionales recogida en el último eje permitió comprender que la inclusión no depende únicamente de la voluntad individual de los jóvenes, sino de la capacidad del sistema para garantizar acompañamientos estables, recursos humanos especializados y coordinación interinstitucional. Allí radica uno de los desafíos más profundos: transformar políticas y presupuestos en prácticas efectivas y sostenibles.

En conjunto, este capítulo demuestra que la inclusión educativa de los menores refugiados no es un proceso automático ni garantizado por la sola existencia de marcos normativos. Se trata, más bien, de un terreno de disputa donde intervienen factores biográficos, sociales e institucionales que se entrecruzan, produciendo tanto obstáculos como oportunidades. Estos hallazgos ofrecen la base para la discusión del capítulo siguiente, en el que se pondrán en diálogo las experiencias empíricas con los marcos teóricos y comparativos europeos.

CAPÍTULO 5: DISCUSIÓN Y ANÁLISIS

5.1. Introducción al capítulo

La inclusión educativa de menores refugiados en Berlín no puede entenderse únicamente como un proceso administrativo de acceso al sistema escolar. Las entrevistas realizadas muestran que se trata de una experiencia compleja, atravesada por factores estructurales, culturales, emocionales y políticos. En este capítulo se ponen en diálogo las voces recogidas en el trabajo de campo con los marcos teóricos y normativos revisados, con el objetivo de analizar en qué medida las políticas educativas vigentes logran garantizar el derecho a la educación, y cuáles son las tensiones y contradicciones que persisten.

El análisis se organiza en torno a cinco grandes ejes:

1. Justicia social y redistribución de recursos (Fraser): acceso equitativo a recursos materiales, humanos y simbólicos.
2. Reconocimiento y discriminación: valoración (o invisibilización) de identidades culturales en la escuela.
3. Representación y participación: voz de los jóvenes en sus trayectorias educativas.
4. Pedagogía intercultural transformadora (Banks) y límites de las *Willkommensklassen*.
5. Capital cultural, habitus y resiliencia: desigualdades estructurales y estrategias de resistencia de los estudiantes.

5.2. Redistribución y justicia social: entre el derecho y la desigualdad

Nancy Fraser (2008) sostiene que la justicia social exige articular redistribución, reconocimiento y representación. En el caso de la inclusión educativa de menores refugiados en Berlín, el eje de la redistribución resulta fundamental para comprender cómo la disponibilidad —o ausencia— de recursos materiales, humanos y simbólicos condiciona el acceso y la permanencia en la escuela.

Las entrevistas muestran que, en términos de infraestructura, el contraste entre los países de origen y Alemania es notorio. Varios jóvenes valoraron las condiciones edilicias y de equipamiento en Berlín como muy superiores a las que conocieron en su infancia. Sin embargo, no todos llegan con el mismo bagaje escolar: el caso del joven sirio (Int05) es ilustrativo, porque nunca asistió a la escuela formal y aprendió matemáticas en un taller textil, a través del trabajo infantil. Este ejemplo revela que la redistribución de recursos no debería limitarse a “edificios y materiales”, sino que debe contemplar mecanismos de validación de saberes no escolarizados. De lo contrario, se corre el riesgo de deslegitimar capitales culturales adquiridos en contextos distintos, pero igualmente valiosos.

La dimensión de los recursos humanos aparece como otra zona crítica. Los profesionales entrevistados coincidieron en que la falta de docentes o de especialistas del área de la salud, entre otros, es un obstáculo estructural. La cuestión no pasa solo por asignar presupuesto, sino por la dificultad de formar y retener personal con competencias interculturales y lingüísticas. El problema no es únicamente de financiamiento, sino de capacidad institucional para transformar los recursos financieros en apoyos efectivos.

El plano del apoyo psicosocial también evidencia desigualdades. La psicóloga entrevistada resaltó que muchas escuelas carecen de equipos permanentes para atender la salud mental de los estudiantes. Los tiempos de espera para acceder a un especialista externo suelen ser muy largos, lo que implica que situaciones de ansiedad, retraimiento o síntomas de trauma queden sin respuesta inmediata. Esto tensiona la noción misma de redistribución, ya que el derecho a la educación está reconocido formalmente, pero la ausencia de un acompañamiento psicosocial estable produce una exclusión menos visible, aunque igualmente determinante.

El análisis del eje redistributivo muestra que la justicia social no puede reducirse a la provisión de recursos materiales. Si bien las condiciones edilicias en Berlín marcan una mejora respecto a los países de origen, persisten desigualdades significativas en la distribución de recursos humanos y apoyos psicosociales. A esto se suma la necesidad de diseñar mecanismos que reconozcan y legitimen trayectorias educativas no convencionales, como la del joven sirio, de modo que la redistribución no se limite a una cuestión cuantitativa, sino que abarque también la calidad, pertinencia y capacidad de transformar esos recursos en oportunidades reales de inclusión.

5.3. Reconocimiento: diversidad cultural y discriminación

El segundo eje de Fraser, el reconocimiento, permite analizar cómo las identidades de los estudiantes refugiados son valoradas o deslegitimadas dentro de la escuela. En los relatos, la diversidad cultural aparece como un hecho innegable en las aulas berlinesas, pero no siempre se traduce en integración plena.

El joven sirio (Int05) relató que, aunque tiene amigos, todos provienen de contextos árabes y conversan en su lengua materna: “sí, porque todos mis amigos hablan árabe, pero no está permitido en clases. Pero cuando salimos al recreo hablamos árabe”. Explicó que esto le genera alivio tras un día entero de alemán, pero también la percepción de que se limita su contacto con estudiantes alemanes: “las veces que lo intento, hacerme amigo de alemanes digo, se siente raro. Todos han sido muy buenos, pero hay algo que no es igual”. Aquí se observa cómo el reconocimiento lingüístico se tensiona entre la necesidad de sostener vínculos culturales y la expectativa de integración en alemán.

El segundo joven camboyano (Int06) describió formas de exclusión menos visibles: quedaba al margen en los recreos y trabajos grupales, sin ser explícitamente segregado pero tampoco invitado a participar. Esta indiferencia cotidiana muestra una discriminación sutil que afecta el sentido de pertenencia y erosiona la autoestima.

El estudiante afgano (Int02) expresó una estrategia de autoprotección frente a la inseguridad lingüística: “a veces solo contesto cosas vacías sin sentido porque no quiero armar alboroto (...) me siento inseguro cuando hablo en público asique prefiero decir que no tengo opinión sobre algo que sí la tengo pero en persa (su lengua materna)”. Aquí el reconocimiento se juega en el plano del lenguaje: la escuela establece parámetros de corrección que limitan la participación de quienes no dominan el capital lingüístico legítimo, reproduciendo desigualdades simbólicas (Bourdieu).

Por otro lado, también emergieron instancias de validación positiva. El joven camboyano (Int04) contó que en su práctica en un jardín infantil descubrió que era “bueno con los niños”, lo que reforzó su vocación por la psicología y el trabajo con personas. Ese espacio, aunque fuera del aula tradicional, operó como un lugar de reconocimiento donde sus capacidades fueron valoradas más allá de la barrera idiomática.

En conjunto, los testimonios muestran que el reconocimiento no se limita a discursos abstractos de tolerancia cultural, sino que se define en interacciones concretas: quién puede hablar, en qué idioma, qué saberes se consideran válidos y qué vínculos se habilitan. Mientras el discurso político celebra la interculturalidad, los jóvenes relatan experiencias de exclusión silenciosa, inseguridad lingüística e invisibilización. El desafío consiste en que la escuela transforme la diversidad en un recurso activo, revalorizando identidades y capitales culturales que hoy siguen relegados.

5.4. Representación y participación: la voz de los jóvenes

El tercer eje de Fraser (2008), la representación, se refiere a la posibilidad de participar en las decisiones que afectan la vida colectiva. En el ámbito educativo, esto significa reconocer a los estudiantes como sujetos con voz y capacidad de agencia, no solo como receptores de políticas.

Las entrevistas muestran que, en general, los jóvenes refugiados no son consultados respecto a decisiones clave de su trayectoria escolar. La asignación a las Willkommensklassen, el tiempo de permanencia en ellas o el paso a una Regelklasse suelen estar definidos por la administración sin participación activa de los propios estudiantes. Un joven comentó que permaneció más de dos años en la clase de bienvenida sin entender los motivos, lo que le generó frustración y la sensación de estar “estancado”.

Esta falta de representación se refleja también en el aula. Aunque formalmente se los invita a participar, en la práctica su voz queda condicionada por la inseguridad lingüística. Por ejemplo durante la Int05 (sirio) explicó que solo puede hablar árabe en los recreos: “sí, porque todos mis amigos hablan árabe, pero no está permitido en clases”, evidenciando que la representación se restringe a contextos informales, mientras que en el espacio escolar rige un marco monolingüe que limita la expresión plena.

Otros jóvenes remarcan la ausencia de canales institucionales para opinar. Int06 (camboyano) relató cómo quedaba al margen en los trabajos grupales y recreos, sin ser insultado pero tampoco invitado a participar. Esa indiferencia lo colocaba en un lugar de invisibilidad, sin herramientas para reclamar un espacio propio.

A pesar de estas limitaciones, los testimonios muestran ejemplos de agencia individual. Int03 (venezolano), con el deseo de ser programador, relató que buscaba tutoriales en internet para

suplir lo que la escuela no le brindaba. Int01, apasionado por el fútbol, insistía en entrenar fuera del ámbito escolar: “mi entrenador me dice que soy muy buen arquero (...) ahora tengo una prueba en un equipo muy bueno”. Estas acciones reflejan que, aun sin representación formal, los jóvenes despliegan estrategias para sostener sus proyectos de vida.

También es importante subrayar el papel de los pares. Int04 (camboyano) destacó que, en su primer día de Gymnasium, una compañera serbia “me ayudó muchísimo, fue mi gran soporte”. Aunque la institución no habilitó mecanismos específicos de participación, el apoyo entre estudiantes abrió un espacio genuino de inclusión.

Los profesionales entrevistados (Int07, Int08) coinciden en que la voz de los chicos rara vez incide en las decisiones sobre sus trayectorias educativas. En palabras de Hart (1992), la participación de estos jóvenes se ubica en niveles bajos de la “escalera de participación infantil”: están presentes, pero su influencia real es mínima.

En este sentido, la representación sigue siendo una deuda pendiente en la inclusión educativa en Berlín. Reconocer la voz de los estudiantes no solo es un derecho consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño (1989, art. 12), sino también una condición necesaria para que las políticas respondan a sus necesidades reales y no permanezcan ajenas a las estrategias que ellos mismos elaboran para abrirse camino.

5.5. Pedagogía intercultural transformadora y límites de las *Willkommensklassen*

James Banks (2006) plantea que una verdadera educación multicultural debe ser transformadora: no basta con añadir contenidos sobre diversidad, sino que es necesario cambiar de raíz las prácticas pedagógicas, los currículos y las relaciones en el aula. Desde esta perspectiva, el sistema berlinés muestra avances, pero también límites evidentes.

El modelo de las *Willkommensklassen* fue diseñado como una estrategia de transición para que los recién llegados aprendan alemán antes de incorporarse a las clases regulares. En principio, esto responde a la necesidad práctica de garantizar el aprendizaje del idioma. Sin embargo, los relatos de los jóvenes y de los profesionales entrevistados permiten identificar sus limitaciones.

Varios estudiantes expresaron que en las *Willkommensklassen* tenían poco contacto con compañeros alemanes, lo que restringía las oportunidades de practicar el idioma en contextos

naturales. Un entrevistado señaló que “solo hablábamos entre extranjeros”, lo que generaba un círculo de segregación. Otros mencionaron que el tiempo de permanencia era incierto: algunos permanecieron un semestre, mientras que otros estuvieron más de dos años, lo que retrasó su integración.

Los profesionales entrevistados coincidieron en que la heterogeneidad de las *Willkommensklassen* es difícil de manejar, especialmente porque en ellas conviven estudiantes de distintas edades, trayectorias y niveles de alemán. Un Betreuer (Int09) señaló que “en las clases de bienvenida se hablan muchos idiomas diferentes y con frecuencia se forman grupos según el idioma o país de origen, lo que hace que se hable menos alemán”, lo que termina limitando los aprendizajes. Desde otra perspectiva, una psicóloga (Int07) advirtió que “el sistema educativo sigue teniendo claras deficiencias. Se centra principalmente en el aprendizaje del idioma, mientras que los aspectos emocionales, sociales y psicológicos suelen quedar en un segundo plano”. Estas observaciones muestran que la falta de recursos y de formación específica de los docentes no solo genera frustración, sino que también reduce las posibilidades de una inclusión integral.

Desde la perspectiva de Banks, las *Willkommensklassen* representan un enfoque aditivo —incorporan un espacio específico para migrantes—, pero no alcanzan a ser transformadoras. No cambian el núcleo del currículo ni las dinámicas escolares, sino que colocan a los recién llegados en un espacio paralelo, lo que puede reforzar la idea de que son “otros” que deben adaptarse para ser parte del sistema.

El análisis permite concluir que, aunque necesarias como medida de transición, las *Willkommensklassen* corren el riesgo de convertirse en un dispositivo de segregación prolongada. Para avanzar hacia una verdadera inclusión, sería necesario fortalecer estrategias de integración temprana en las *Regelklassen*, combinadas con apoyos lingüísticos y psicosociales adecuados.

5.6. Capital cultural y habitus: desigualdades en la escuela

Las entrevistas muestran que el idioma alemán es la condición de posibilidad más importante para acceder a una trayectoria educativa plena. Desde la perspectiva de Bourdieu (1998), el idioma se constituye como un capital cultural legítimo dentro del sistema escolar alemán, un recurso simbólico valorado y exigido para avanzar en los estudios. Quienes no lo poseen

quedan en situación de desventaja estructural y a veces hasta legal, en la que deben rendir cuentas a la oficina de migración sobre el avance de su aprendizaje en alemán para que justifique su permanencia en el país.

Los jóvenes entrevistados lo expresan con claridad. Uno de ellos (Int02) dijo que sentía que “nunca iba a llegar” al nivel B2 requerido para continuar sus estudios, mientras que otro relató dolores de cabeza por el esfuerzo constante de pensar en alemán (Int02). Esto refleja cómo la carencia de capital lingüístico genera una experiencia de desgaste físico y emocional, más allá del rendimiento académico.

El habitus, entendido como las disposiciones internalizadas que guían las prácticas (Bourdieu & Passeron, 1996), también ayuda a comprender las tensiones de los estudiantes. Un joven camboyano (Int04) relató que en su país se esperaba silencio y obediencia, mientras que en Alemania debía participar y expresar sus opiniones. Este cambio en las reglas del juego escolar lo desorientó, generando inseguridad en los primeros meses.

En este sentido, la escuela no solo exige aprender nuevos contenidos, sino también adoptar un nuevo habitus escolar: formas de hablar, participar y comportarse que no siempre coinciden con las experiencias previas de los chicos. El riesgo es que la falta de adecuación a este habitus sea interpretada como falta de interés o de capacidad, cuando en realidad se trata de un desajuste cultural.

El análisis confirma que la inclusión educativa no consiste únicamente en abrir las puertas de la escuela, sino en reconocer que los estudiantes llegan con capitales culturales distintos que deben ser valorados. De lo contrario, se reproduce la desigualdad bajo una apariencia de neutralidad.

5.7. Trauma y resiliencia: la dimensión emocional de la inclusión

Otro eje central que surge de las entrevistas es la dimensión emocional de la escolarización. Numerosos estudios han demostrado que los niños y adolescentes refugiados presentan altos niveles de ansiedad y estrés postraumático (Moro, 2009; Neubauer, 2020). Estas condiciones influyen en la capacidad de concentración y en el aprendizaje, lo que quedó reflejado en varios testimonios.

Un entrevistado relató que en los primeros meses se sentía paralizado en clase, sin poder hablar por miedo a equivocarse (Int02). Otro evitaba participar en actividades deportivas porque había sufrido insultos racistas (Int04). Estas experiencias muestran cómo el trauma no se limita a los recuerdos del pasado, sino que se reactualiza en el presente escolar a través de la exclusión y la discriminación.

Desde el marco de la educación sensible al trauma, Atkinson (2002) plantea la necesidad de generar entornos seguros, predecibles y empáticos, donde los chicos puedan reconstruir un sentido de seguridad y pertenencia. Sin embargo, los profesionales entrevistados señalaron que las escuelas berlinesas carecen de recursos psicosociales permanentes, lo que dificulta la aplicación de este enfoque.

La psicóloga entrevistada subrayó que las derivaciones externas tienen listas de espera prolongadas, lo que significa que los estudiantes no reciben ayuda en el momento en que más la necesitan. Esto genera un vacío crítico: el sistema reconoce normativamente el derecho a la educación, pero no garantiza las condiciones emocionales para que los chicos puedan ejercerlo plenamente.

La trabajadora social entrevistada (Int08) puso el acento en la importancia de la continuidad en el acompañamiento. Señaló que “el sistema se debe encargar de no olvidarse de estos jóvenes, hacer un seguimiento durante muchos años (...) los primeros años de adaptación e inserción son a los que el gobierno le pone mucho dinero, pero lo que sigue es muy difícil y garantizar el seguimiento y la motivación es clave”. Su reflexión evidencia que la resiliencia no se construye en el corto plazo, sino que requiere de apoyos sostenidos que prevengan la desmotivación y la desvinculación escolar. En este sentido, la falta de continuidad institucional no solo limita la atención al trauma, sino que también compromete la posibilidad de consolidar trayectorias educativas estables.

A pesar de estas limitaciones, los relatos también muestran ejemplos de resiliencia. Varios jóvenes expresaron proyectos de vida ambiciosos —desde el fútbol hasta la programación digital—, lo que refleja su capacidad de elaborar horizontes de futuro a pesar de las adversidades. En palabras de Moro (2009), la resiliencia no es un rasgo individual, sino una construcción relacional: surge de los vínculos de apoyo y de la posibilidad de ser reconocido como sujeto de derechos.

Este análisis permite concluir que la inclusión educativa no puede reducirse a lo académico. Para que los menores refugiados puedan sostener sus trayectorias escolares, es imprescindible atender también las heridas emocionales y brindar espacios de contención que fortalezcan su resiliencia.

5.8. Interseccionalidad: múltiples ejes de desigualdad

El enfoque de la interseccionalidad, desarrollado inicialmente por Crenshaw (1989), permite comprender cómo distintos ejes de desigualdad —género, edad, estatus migratorio, origen étnico, lengua o religión— se entrecruzan generando formas específicas de vulnerabilidad. En el caso de los menores refugiados en Berlín, esta perspectiva es fundamental para evitar lecturas homogéneas que reduzcan a los estudiantes a la categoría de “migrantes”.

Las entrevistas muestran con claridad que la experiencia escolar no es la misma para todos. Por ejemplo, quienes llegaron con un mayor nivel educativo previo o con conocimientos de inglés tuvieron ventajas frente a aquellos que apenas habían asistido a la escuela en su país de origen.

El estatus legal también constituye un eje de desigualdad. Algunos estudiantes mencionaron la incertidumbre que les genera el no saber si podrán permanecer en Alemania, lo que dificulta proyectar una trayectoria educativa a largo plazo. Esta inseguridad afecta tanto la motivación como la estabilidad emocional de los chicos.

Desde el punto de vista institucional, los profesionales entrevistados confirmaron que la atención que reciben los menores varía según el distrito, la disponibilidad de recursos y la articulación entre escuela, Jugendamt y Wohngruppen. Esto genera desigualdades adicionales que dependen del lugar de residencia y no de las necesidades reales de los estudiantes.

El análisis interseccional permite comprender que la inclusión educativa no puede abordarse desde un único eje. Una niña afgana que llega con escasa escolarización previa enfrenta barreras distintas a las de un adolescente venezolano con experiencia escolar completa. Reconocer estas diferencias es indispensable para diseñar políticas que no reproduzcan nuevas formas de exclusión bajo la apariencia de neutralidad.

En este sentido, la interseccionalidad también obliga a cuestionar las categorías rígidas utilizadas por las instituciones. Hablar de “refugiados” como un grupo uniforme invisibiliza

las particularidades de género, edad, trayectorias previas y estatus legal. Solo un enfoque que contemple estas intersecciones puede acercarnos a una inclusión educativa real.

5.9. Síntesis crítica del análisis

El diálogo entre las voces de los estudiantes y profesionales y los marcos teóricos y normativos revisados permite identificar un conjunto de tensiones centrales en torno a la inclusión educativa en Berlín.

Redistribución insuficiente. Aunque las escuelas cuentan con infraestructura adecuada y existen presupuestos destinados a la integración, la falta de profesionales especializados impide que los recursos lleguen efectivamente a los estudiantes. Los testimonios de psicólogos y trabajadores sociales coinciden en que los apoyos psicosociales son fragmentarios, con tiempos de espera prolongados y sin equipos permanentes dentro de las escuelas. Esta carencia pone en cuestión la dimensión redistributiva de la justicia social: no basta con asignar fondos, es necesario transformarlos en apoyos reales y sostenidos.

Reconocimiento parcial. La diversidad cultural es una realidad innegable en las aulas, pero no siempre se traduce en prácticas inclusivas. Las experiencias narradas muestran cómo los estudiantes refugiados son “tolerados, pero no incluidos”, como expresó un entrevistado. Los relatos de inseguridad lingüística, exclusión silenciosa o racismo cotidiano revelan que los menores refugiados siguen siendo percibidos como “otros”. El reconocimiento aparece, en muchos casos, más como retórica que como práctica, lo que erosiona el sentido de pertenencia escolar.

Representación limitada. Los jóvenes rara vez son consultados en decisiones sobre su escolarización. Su voz tiene poco peso en procesos administrativos como la permanencia en las *Willkommensklassen* o la transición a clases regulares. La trabajadora social entrevistada alertó sobre la falta de continuidad en el seguimiento de estos estudiantes, que tras los primeros años de inversión institucional quedan muchas veces librados a su propia suerte. La ausencia de participación genuina alimenta la sensación de no tener control sobre la propia trayectoria y debilita la confianza en la escuela como espacio de inclusión.

Capital cultural desigual. El idioma alemán se constituye como capital cultural legítimo e indispensable para progresar en el sistema escolar. Quienes no lo dominan quedan en desventaja estructural, y sus saberes previos no son reconocidos como valiosos. Como

advirtió Bourdieu, este mecanismo reproduce desigualdades bajo la apariencia de neutralidad. Los relatos de los jóvenes muestran tanto el esfuerzo titánico que supone alcanzar niveles exigidos como el desgaste físico y emocional que genera esa presión constante.

Trauma y resiliencia. La dimensión emocional de la escolarización aparece como un eje olvidado en las políticas educativas. La ausencia de apoyos psicosociales dentro de las escuelas deja sin respuesta una necesidad fundamental: garantizar que los jóvenes puedan aprender sin cargar solos con el peso del trauma. Sin embargo, los testimonios también reflejan una enorme resiliencia: desde el adolescente que busca tutoriales de programación por su cuenta hasta el que persigue con insistencia su sueño de ser futbolista. La resiliencia, como recuerda Moro (2009), no es solo individual, sino que depende de vínculos y entornos que la reconozcan y fortalezcan. Allí radica la importancia del acompañamiento sostenido, más allá de los primeros años de adaptación.

Interseccionalidad. La inclusión educativa no puede pensarse desde un único eje de desigualdad. Género, edad, estatus legal y trayectorias previas se combinan para producir barreras diferenciadas. El análisis interseccional muestra que no todos los estudiantes refugiados viven la escolarización de la misma manera: no es lo mismo una niña afgana con escolarización fragmentada que un adolescente venezolano con trayectoria completa. Las políticas uniformes corren el riesgo de invisibilizar estas diferencias y reproducir nuevas formas de exclusión.

En conjunto, estos hallazgos permiten concluir que la inclusión educativa en Berlín se sostiene en un equilibrio frágil: por un lado, existe una fuerte voluntad institucional de escolarizar rápidamente a los menores refugiados; por otro, persisten obstáculos estructurales que limitan la efectividad de estas políticas. La aplicación de los marcos de Fraser, Banks, Bourdieu y Crenshaw permite ver que la inclusión no puede reducirse a un acceso formal a la escuela. Requiere, más bien, una transformación profunda de los sistemas educativos, capaz de redistribuir recursos de manera justa, reconocer y valorar identidades diversas, garantizar representación real de los estudiantes y atender a las dimensiones emocionales de su experiencia.

Este capítulo confirma, finalmente, que la inclusión educativa de los jóvenes refugiados no es solo un desafío pedagógico, sino también ético y político. Se trata de una prueba para las democracias europeas: garantizar que los niños y niñas que llegaron escapando de la

violencia y el desarraigo encuentren en la escuela un espacio de derechos, de pertenencia y de esperanza.

En este sentido, los resultados permiten afirmar que la hipótesis inicial sobre las limitaciones estructurales vinculadas al idioma y a la falta de articulación institucional se corrobora, ya que dichas barreras aparecen de manera recurrente en los relatos de estudiantes y profesionales. Asimismo, se confirma la segunda hipótesis, en la medida en que los programas de apoyo y seguimiento individualizado muestran un efecto positivo en la adaptación escolar y social. Por el contrario, la tercera hipótesis debe matizarse: si bien las políticas educativas actuales en Alemania presentan deficiencias para atender la diversidad cultural y lingüística, existen experiencias locales —como el *Bildungsverbund Mitte*— que evidencian avances significativos.

De manera conjunta, los hallazgos también permiten sostener que los objetivos específicos del estudio se cumplieron, al identificar los principales desafíos de inclusión, examinar el rol de las instituciones y recuperar las voces de los jóvenes para contrastarlas con los marcos normativos y teóricos.

La escuela, en este sentido, no puede limitarse a “acoger” a los estudiantes refugiados; debe transformarse a partir de su presencia, cuestionando sus propias jerarquías culturales y generando las condiciones para que esos jóvenes no sean solo receptores de ayuda, sino protagonistas activos de su integración y de la vida colectiva.

CAPÍTULO 6: RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS

6.1. Introducción

El análisis desarrollado en los capítulos anteriores mostró que la inclusión educativa de menores refugiados en Berlín se encuentra atravesada por muchas tensiones: avances normativos y presupuestarios conviven con barreras estructurales, discriminación cotidiana y falta de coordinación institucional. La voz de los jóvenes y de los profesionales entrevistados permite comprender que, aunque el acceso formal a la escuela está garantizado, persisten obstáculos que dificultan una integración plena.

En este contexto, el presente capítulo tiene como objetivo proponer un conjunto de recomendaciones orientadas a fortalecer los procesos de inclusión educativa. Estas sugerencias no buscan constituir un listado exhaustivo ni definitivo, sino más bien aportar líneas de acción basadas en la evidencia empírica recolectada, en el marco teórico desarrollado y en las experiencias normativas y prácticas identificadas.

Las propuestas se organizan en cuatro niveles:

1. Pedagógico, referido a las dinámicas de enseñanza-aprendizaje y la organización escolar.
2. Psicosocial, orientado al acompañamiento emocional y al bienestar integral de los estudiantes.
3. Institucional, relativo a la coordinación entre actores y estructuras del sistema.
4. Político-normativo, centrado en las medidas de alcance más amplio que enmarcan el derecho a la educación.

Por último, se incorporan también las demandas y sugerencias expresadas por los propios jóvenes, como una forma de reconocer su derecho a participar en las decisiones que afectan su vida escolar (CDN, 1989, art. 12).

6.2. Recomendaciones pedagógicas

El nivel pedagógico constituye el núcleo de la inclusión educativa, ya que define el modo en que los estudiantes experimentan la vida escolar en su cotidianidad. Las entrevistas mostraron que las principales dificultades se concentran en el aprendizaje del idioma alemán, en la permanencia prolongada en las *Willkommensklassen* y en la falta de estrategias adaptadas a la diversidad de trayectorias.

6.2.1. Fortalecer la enseñanza del alemán como segunda lengua

Una de las principales recomendaciones es ampliar y mejorar la enseñanza de alemán como segunda lengua (DaZ). Para esto es necesario:

- Aumentar el número de horas de apoyo lingüístico, especialmente durante los primeros meses de llegada.
- Formar específicamente a los docentes en pedagogía del DaZ y en metodologías interculturales.
- Desarrollar materiales didácticos que reconozcan la diversidad lingüística y cultural de los estudiantes, evitando enfoques homogéneos.

La falta de profesionales formados en este campo, señalada por los entrevistados, debe abordarse mediante programas de capacitación docente permanente y la contratación de especialistas en enseñanza de idiomas en contextos migratorios.

6.2.2. Evitar la prolongación excesiva en las *Willkommensklassen*

Los testimonios de los jóvenes y de los profesionales muestran que la permanencia prolongada en las clases de bienvenida refuerza dinámicas de segregación. Por ello, se recomienda establecer criterios claros y plazos máximos para la transición a las *Regelklassen*, acompañados de apoyos lingüísticos y tutoriales.

La integración temprana en las clases regulares favorece el contacto con hablantes nativos, lo que acelera el aprendizaje del idioma y facilita la construcción de vínculos sociales. Este cambio requiere, que las *Regelklassen* estén preparadas para recibir estudiantes con distintos niveles lingüísticos, lo que implica un rediseño pedagógico y la presencia de personal de apoyo.

6.2.3. Espacios de tutoría y acompañamiento personalizado

Otro elemento del que se habla mucho en las entrevistas fue la necesidad de acompañamiento individualizado. Muchos estudiantes relataron frustración por no poder seguir el ritmo de la clase, lo que afecta su motivación, teniendo siempre presente que los grandes flujos migratorios en Alemania se dan desde: Siria, Afganistán, Irán, Irák, Camboya, Venezuela, Ucrania, Georgia, Rusia, Benin, Eritrea, entre otros. Todos países con realidades políticas, económicas, sociales e idiomas completamente distintos lo que implica que en las WIKO convergen jóvenes de realidades completamente heterogéneas así como los recursos con los que cuentan para integrarse a una sociedad occidental. Para revertir esta frustración que les genera la integración cultural y educativa, se propone implementar:

- Programas de mentoría entre pares, donde estudiantes alemanes apoyen a sus compañeros refugiados.
- Tutorías extracurriculares con profesionales o voluntarios capacitados.
- Planes de aprendizaje personalizados que reconozcan el nivel y la trayectoria de cada estudiante.

Estos espacios no solo fortalecen el aprendizaje, sino que también generan vínculos de confianza que facilitan la integración.

6.2.4. Incorporación de metodologías interculturales

Siguiendo el planteo de Banks (2006), la educación intercultural debe ser transformadora y no meramente aditiva. Esto implica que las escuelas integren de manera transversal la diversidad cultural en sus prácticas pedagógicas. Algunas estrategias recomendadas son:

- Incorporar contenidos relacionados con las culturas de los estudiantes refugiados en distintas materias.
- Fomentar dinámicas participativas en el aula que valoren las experiencias previas de los alumnos.
- Capacitar al personal escolar en la prevención y abordaje de situaciones de racismo y discriminación.

6.2.5. Uso de tecnologías digitales para el aprendizaje del idioma

Varios jóvenes entrevistados señalaron que, frente a las limitaciones del aprendizaje escolar, recurrieron de manera autónoma a aplicaciones móviles, tutoriales en internet y plataformas digitales para mejorar su nivel de alemán. Este hallazgo pone en evidencia no solo la creatividad y la agencia de los estudiantes refugiados, sino también el enorme potencial de las herramientas digitales como recurso para la inclusión lingüística y educativa.

El uso de estas tecnologías permite a los jóvenes acceder a materiales de aprendizaje personalizados, practicar a su propio ritmo y conectarse con comunidades virtuales que trascienden la escuela. En muchos casos, estas prácticas compensan las deficiencias de las clases de idioma tradicionales y se convierten en un puente para sostener la motivación en el proceso de integración.

Considero que el punto crítico está en que este recurso presenta múltiples tensiones. La brecha digital persiste entre quienes cuentan con dispositivos adecuados y conectividad estable, y quienes dependen únicamente de los recursos escolares o de la solidaridad de sus pares. Si bien casi todos los jóvenes entrevistados manifestaron familiaridad con el uso de teléfonos móviles e internet, el acceso desigual a planes de datos, computadoras o entornos digitales de calidad puede reproducir nuevas formas de exclusión.

A partir de este análisis, se recomienda:

- Integrar plataformas digitales de aprendizaje de idiomas en la currícula, no como recurso marginal, sino como parte estructural del proceso pedagógico. Esto implica reconocer que el aprendizaje ya no se limita al aula, sino que ocurre en múltiples espacios híbridos.
- Facilitar el acceso a dispositivos y conectividad para estudiantes en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de reducir la brecha de desigualdad entre jóvenes refugiados y jóvenes alemanes. Garantizar un acceso mínimo y estable a internet se convierte, en este sentido, en una condición básica de equidad educativa.
- Promover un uso crítico y creativo de las tecnologías digitales, entendiendo que no se trata de reemplazar la enseñanza formal, sino de complementarla. Este punto debe enfocarse especialmente en los adultos que acompañan a los jóvenes —docentes, cuidadores, trabajadores sociales—, quienes necesitan actualizar sus enfoques para reconocer las potencialidades y límites de lo digital y poder utilizarlo como herramienta de integración.

Las tecnologías digitales no son solo un soporte instrumental para aprender vocabulario o gramática: se convierten en espacios de agencia, autonomía y resiliencia para los jóvenes refugiados. Reconocerlas, legitimarlas e integrarlas de manera crítica en las políticas educativas y en las prácticas pedagógicas es clave para transformar las desigualdades actuales en nuevas oportunidades de inclusión.

6.3. Recomendaciones psicosociales

Las entrevistas realizadas a una psicóloga, trabajadora social y Betreuers nos muestran que la dimensión emocional constituye un aspecto frecuentemente relegado en las escuelas berlinesas. Sin embargo, los estudiantes refugiados llegan atravesados por experiencias de violencia, pérdida y desarraigo, lo que repercute directamente en su aprendizaje. Una inclusión educativa real no puede limitarse al plano académico, sino que debe contemplar también la salud mental y el bienestar integral.

6.3.1. Fortalecer la articulación entre gabinetes escolares y diagnósticos especializados

Si bien los colegios en Berlín cuentan con gabinetes psicopedagógicos en los que trabajan psicólogos y trabajadores sociales, persisten limitaciones importantes en la atención a estudiantes refugiados con posibles dificultades de aprendizaje. Para la confirmación de diagnósticos como autismo, déficit de atención e hiperactividad o dislexia, se requiere necesariamente la intervención de un médico psiquiatra. El acceso a estos profesionales resulta complejo: las listas de espera son prolongadas y, en muchos casos, la evaluación debe realizarse en la lengua materna del estudiante, lo que implica contar con traductores especializados.

Estas condiciones hacen que los diagnósticos lleguen tarde o no se concreten, generando un vacío crítico: los equipos escolares detectan señales de alarma, pero no pueden avanzar en la implementación de apoyos específicos sin la certificación médica correspondiente. La falta de traductores disponibles agrava esta situación, ya que impide que los diagnósticos reflejen con precisión las dificultades reales del adolescente.

Por esto es que, más que incorporar nuevos profesionales en la escuela, la prioridad debería estar en fortalecer los mecanismos de articulación entre los gabinetes escolares, los servicios de salud mental y los sistemas de traducción e interpretación. Garantizar un acceso ágil y multilingüe a diagnósticos especializados es clave para que los apoyos psicoeducativos no se

limiten a la intervención general, sino que respondan efectivamente a las necesidades concretas de cada estudiante.

6.3.2. Educación sensible al trauma

Siguiendo a Atkinson (2002) y Moro (2009), es necesario adoptar un enfoque de educación sensible al trauma, que contemple no solo la creación de entornos seguros, predecibles y empáticos, sino también el seguimiento sostenido de los procesos educativos de los menores refugiados. El trauma, como señalan estos autores, no se manifiesta únicamente en recuerdos del pasado, sino que se reactualiza en la experiencia escolar cotidiana: la inseguridad lingüística, los episodios de discriminación o la soledad en los recreos pueden convertirse en disparadores que afectan la concentración, la autoestima y la continuidad escolar.

La trabajadora social entrevistada (Int08) subrayó que uno de los principales déficits del sistema es la falta de continuidad en el acompañamiento. Según sus palabras, los primeros años de adaptación reciben una fuerte inversión de recursos, pero a medida que pasa el tiempo muchos jóvenes quedan sin seguimiento institucional. Esto genera el riesgo de que, tras superar la etapa inicial, se produzcan procesos de desmotivación o incluso abandono escolar. Un enfoque sensible al trauma, por lo tanto, no puede limitarse a la acogida inmediata, sino que debe extenderse en el tiempo, garantizando que los estudiantes no se “pierdan” en la transición hacia la vida escolar regular.

Adoptar este enfoque implica:

- Capacitar a los docentes en la detección de síntomas de trauma y en estrategias de acompañamiento pedagógico que no reproduzcan el malestar de los estudiantes.
- Establecer rutinas claras y estables que transmitan previsibilidad, de modo que los menores cuenten con un entorno escolar que contrarreste la incertidumbre que atraviesa sus vidas migratorias y luego de años pueden seguir reproduciéndose por su cuenta, sin necesidad de seguimiento institucional.
- Promover actividades de expresión y creatividad (arte, música, deporte, escritura), que no solo alivian síntomas emocionales, sino que ofrecen vías de resiliencia y fortalecimiento de la identidad.
- Implementar mecanismos de seguimiento a largo plazo, que eviten que los jóvenes queden desatendidos una vez superada la fase de integración inicial. Este seguimiento debería

contemplar tanto los aspectos académicos como el bienestar emocional, con la participación coordinada de escuelas, gabinetes psicopedagógicos y servicios sociales.

Una educación sensible al trauma no debe entenderse únicamente como un conjunto de técnicas para “contener” en el aula, sino como una política integral y sostenida en el tiempo. Reconocer la centralidad del trauma y de la resiliencia en las trayectorias educativas de los menores refugiados es fundamental para prevenir la desmotivación y el abandono, y para construir escuelas que sean verdaderos espacios de reparación y de futuro.

6.3.3. Fortalecer redes de resiliencia

Los relatos de los jóvenes mostraron que las actividades deportivas y culturales constituyen espacios de contención muy importantes y deseados por ellos, se vuelven de las pocas actividades que unen sus países de origen con el país de destino y por ello es que recomiendo potenciar estas instancias, garantizando su acceso gratuito y sostenido en el tiempo. Entre ellos podemos incluir el fútbol, basquetbol, juegos internacionalmente conocidos como el ajedrez, juegos de cartas, etc. El deporte, el arte y la participación comunitaria no deben ser vistos como extras, sino como parte esencial de la inclusión.

6.3.4. Formación socioemocional del personal educativo

Además de formación lingüística e intercultural, los equipos escolares necesitan herramientas para trabajar con la dimensión emocional. Esto no significa convertir a los docentes en terapeutas, sino dotarlos de recursos básicos para acompañar y derivar adecuadamente cuando sea necesario.

6.4. Recomendaciones institucionales

El análisis de las entrevistas con profesionales mostró que uno de los principales problemas del sistema es la fragmentación institucional. Escuelas, Jugendamt, Wohngruppen y organizaciones sociales suelen trabajar en paralelo, sin una coordinación fluida. Esto genera “zonas grises” en la atención, donde algunos jóvenes reciben apoyos duplicados y otros quedan desatendidos.

6.4.1. Mesas intersectoriales permanentes

Se propone la creación de mesas de coordinación intersectorial en cada distrito, integradas por representantes de las escuelas, el Jugendamt, las Wohngruppen y asociaciones comunitarias. Estas mesas deberían reunirse regularmente para compartir información, identificar necesidades y acordar estrategias conjuntas.

6.4.2. Protocolos claros de transición

Otro aspecto señalado por los profesionales es la falta de criterios uniformes en la transición de las *Willkommensklassen* a las *Regelklassen*. Se recomienda establecer protocolos claros y transparentes, que contemplen la opinión de los estudiantes y sus tutores legales. Estos protocolos deberían incluir evaluaciones periódicas y un acompañamiento continuo durante el proceso de transición.

6.4.3. Formación y estabilidad de equipos en Wohngruppen

Los Betreuer entrevistados destacaron que la rotación frecuente de personal en las Wohngruppen genera discontinuidad en el acompañamiento y debilita el vínculo de confianza con los jóvenes. En contextos de refugio, donde los adolescentes ya han atravesado múltiples rupturas familiares y comunitarias, la estabilidad de los referentes adultos adquiere un valor aún mayor. La presencia constante de un equipo consolidado no solo favorece el apoyo emocional, sino que también facilita la comunicación con las escuelas y otros actores institucionales, actuando como un puente clave entre los jóvenes y el sistema educativo.

Invertir en la estabilidad laboral de los equipos de Wohngruppen implica, por un lado, ofrecer capacitación específica en educación sensible al trauma y estrategias de mediación lingüística, de modo que los profesionales cuenten con herramientas para enfrentar los desafíos cotidianos de la inclusión educativa. Por otro lado, requiere mejorar las condiciones contractuales y laborales para reducir la rotación, ya que la inestabilidad en los puestos de trabajo repercute directamente en la estabilidad socioemocional de los jóvenes.

Fortalecer los equipos de Wohngruppen significa reconocer que la inclusión educativa no depende únicamente de la escuela, sino también de los entornos residenciales donde los menores construyen buena parte de su vida cotidiana. Allí, la figura del Betreuer puede

convertirse en un sostén decisivo para prevenir el abandono escolar y promover trayectorias educativas estables de acompañamiento.

6.4.4. Evaluación y monitoreo

La implementación de políticas de inclusión educativa requiere contar con sistemas de evaluación y monitoreo robustos, capaces de medir tanto resultados objetivos como experiencias subjetivas. Hasta el momento, los informes oficiales en Berlín suelen centrarse en indicadores cuantitativos (número de estudiantes en Willkommensklassen, tasas de transición a Regelklassen, logros académicos), pero dejan en segundo plano dimensiones cualitativas como la percepción de inclusión, el bienestar emocional o la satisfacción de los propios estudiantes.

Los relatos recogidos en las entrevistas muestran que muchas veces el éxito formal —pasar de una clase de bienvenida a una regular— no coincide con una experiencia subjetiva positiva. Jóvenes que lograron integrarse al sistema relatan sentimientos de inseguridad, discriminación o soledad que no aparecen reflejados en las estadísticas. Esto nos muestra la necesidad de incorporar instrumentos de evaluación participativos, que incluyan encuestas, grupos focales y entrevistas con estudiantes, familias y profesionales.

Asimismo, la trabajadora social entrevistada subrayó la falta de seguimiento longitudinal: los programas suelen evaluar los primeros años de adaptación, pero rara vez monitorean lo que ocurre después. Esto genera el riesgo de que los procesos de desmotivación o abandono pasen inadvertidos hasta que ya es tarde para intervenir. Un sistema de monitoreo integral debería, por tanto, combinar indicadores cuantitativos y cualitativos, con una perspectiva de corto, mediano y largo plazo, garantizando que las políticas no se queden en el diagnóstico inicial, sino que acompañen de manera sostenida la trayectoria de los jóvenes.

Todo esto nos muestra que evaluar y monitorear no significa sólo medir el rendimiento escolar, sino valorar en qué medida las escuelas están logrando generar espacios de pertenencia, seguridad y reconocimiento. Solo así será posible ajustar las políticas de inclusión educativa a las necesidades reales de los menores refugiados o solicitantes de asilo y asegurar que el derecho a la educación se traduzca en una experiencia plena..

6.5. Recomendaciones político-normativas

El plano político y normativo define el marco en el que se despliegan las políticas educativas y, por tanto, resulta central para garantizar la inclusión de menores refugiados. Si bien Alemania reconoce el derecho a la educación en su legislación, las entrevistas y el análisis muestran que aún persisten brechas importantes.

6.5.1. Incorporar estadísticas desagregadas

Tal como señalaron UNESCO y ACNUR (2023), la falta de datos desagregados sobre estudiantes refugiados constituye un obstáculo para diseñar políticas efectivas. En Berlín, los registros oficiales solo contabilizan a estudiantes con antecedentes migratorios, pero no diferencian a los solicitantes de asilo o refugiados. Es necesario incorporar esta categoría en los sistemas de información educativa para poder monitorear su situación con mayor precisión.

6.5.2. Financiamiento sostenible y no dependiente de proyectos

Muchos de los programas de apoyo actuales dependen de financiamiento temporal proveniente de fondos europeos o de proyectos específicos. Esto genera inestabilidad y discontinuidad. Se recomienda que el Senado de Berlín garantice financiamiento estructural y sostenido para la inclusión educativa, evitando que la permanencia de los programas dependa de convocatorias puntuales y así se pueda proyectar en un proyecto a largo plazo.

6.5.3. Representación estudiantil

El derecho de los jóvenes a participar en las decisiones que les afectan, reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), debe trasladarse a las escuelas berlinesas. Se propone asegurar la representación de estudiantes refugiados en los consejos escolares y en otros espacios de participación estudiantil, de manera que su voz tenga un peso real en las decisiones.

6.5.4. Reconocer el apoyo psicosocial como parte del derecho a la educación

La dimensión psicosocial no puede seguir tratándose como un “complemento” opcional. Se recomienda que la legislación educativa local reconozca explícitamente el acompañamiento

psicosocial como parte integrante del derecho a la educación, garantizando recursos humanos permanentes en todas las escuelas.

6.6. Recomendaciones desde la voz de los jóvenes

Las entrevistas con los propios estudiantes ofrecen orientaciones valiosas que deben ser tenidas en cuenta. Sus demandas muestran que, muchas veces, los obstáculos y las posibles soluciones son identificados con claridad por quienes los viven en primera persona.

6.6.1. Más oportunidades de practicar alemán con hablantes nativos

Los jóvenes relataron que la permanencia prolongada en las *Willkommensklassen* limita su contacto con estudiantes alemanes. Por ello, piden más actividades conjuntas, tutorías y espacios de intercambio real que les permitan practicar el idioma en contextos cotidianos.

6.6.2. Mayor orientación vocacional

Varios estudiantes expresaron incertidumbre sobre los itinerarios educativos y laborales disponibles en Alemania. Reclaman orientación vocacional más clara y personalizada, que les permita tomar decisiones informadas sobre su futuro académico y profesional y no perderse en la variedad de opciones.

6.6.3. Espacios de participación

Los chicos también plantearon la necesidad de contar con espacios donde puedan opinar sobre sus trayectorias y ser escuchados. Esto incluye desde decisiones sobre el tiempo en las *Willkommensklassen* hasta la organización de actividades extracurriculares.

6.6.4. Menos segregación y más integración

Y por último, los jóvenes expresaron su deseo de compartir más espacios con estudiantes alemanes, no solo en el aula, sino también en actividades deportivas, culturales y recreativas. Para ellos, la inclusión no se limita al idioma, sino que implica sentirse parte de la comunidad escolar en un sentido amplio.

6.7. Cierre del capítulo

Las recomendaciones presentadas en este capítulo constituyen una síntesis de las principales necesidades identificadas a partir del trabajo de campo y el análisis teórico. No son una lista cerrada de soluciones, sino un conjunto de orientaciones para avanzar hacia una inclusión educativa más justa, intercultural y sensible a la realidad de los menores refugiados en Berlín. Lo pedagógico, lo psicosocial y lo institucional aparecen entrelazados, mostrando que ningún eje puede abordarse de manera aislada.

Un hallazgo central es que la continuidad en los apoyos constituye la condición más frágil del sistema. Si bien los primeros años de escolarización reciben recursos importantes, la falta de seguimiento posterior expone a los jóvenes a la desmotivación, la exclusión silenciosa y, en algunos casos, al abandono escolar. Garantizar acompañamientos sostenidos en el tiempo es clave para que las trayectorias educativas no se interrumpan.

Otro aspecto crítico es la fragmentación institucional: la desconexión entre escuelas, Wohngruppen, Jugendamt y servicios de salud mental genera superposiciones y vacíos que afectan directamente a los estudiantes. La coordinación intersectorial no puede quedar en la buena voluntad de algunos profesionales, sino que requiere marcos normativos claros, recursos estables y espacios de trabajo conjunto permanentes.

También resulta evidente la necesidad de reconocer la dimensión emocional como parte integrante del derecho a la educación. Sin condiciones de seguridad y contención, los aprendizajes pierden solidez. Incorporar la perspectiva del trauma y la resiliencia en las políticas educativas no es un agregado opcional, sino una garantía mínima de equidad.

Finalmente, este capítulo resalta que la inclusión sólo será real si se construye con la voz de los jóvenes. Ellos no son receptores pasivos de políticas, sino sujetos que elaboran estrategias, demandan participación y plantean expectativas claras sobre su futuro. Escuchar esas voces y traducirlas en cambios estructurales constituye el mayor desafío para las instituciones educativas.

La inclusión educativa de menores refugiados en Berlín exige un cambio de paradigma: pasar de la lógica de la integración parcial y transitoria a un enfoque integral, sostenido y transformador. Solo así la escuela podrá convertirse en un espacio donde estos jóvenes no

solo accedan a la educación, sino también a un horizonte de pertenencia, ciudadanía y esperanza.

CAPÍTULO 7: REFLEXIÓN CRÍTICA Y APORTES AL CAMPO ACADÉMICO

7.1. Introducción

Este trabajo de fin de máster tuvo como eje la inclusión educativa de jóvenes refugiados en la ciudad de Berlín, analizada desde una perspectiva de derechos humanos y educación intercultural. Si bien el objetivo central fue comprender las experiencias escolares de los jóvenes y la mirada de los profesionales que los acompañan, resulta necesario dar un paso más: reflexionar críticamente sobre lo aprendido en el proceso y sobre los aportes que esta tesis puede ofrecer al campo académico.

Este capítulo, por tanto, se distancia de los apartados empíricos y propositivos para situarse en un plano más reflexivo. Busca responder a preguntas como: ¿qué agrega este estudio al debate académico sobre inclusión y migraciones? ¿Qué marcos teóricos resultaron más útiles para interpretar la realidad observada y cuáles mostraron límites? ¿Qué tensiones metodológicas se encontraron? Y, en última instancia, ¿cómo puede esta investigación contribuir a futuras líneas de trabajo en derechos humanos, migración y educación?

En este sentido, el capítulo lo voy a organizar en varios apartados: primero se señalan los aportes empíricos de la investigación; luego se discuten los aportes teóricos a partir del diálogo entre distintos marcos conceptuales; posteriormente se presentan reflexiones metodológicas y comparaciones con otros contextos europeos (con especial atención a España); finalmente, se destacan los aportes generales al campo y se plantean líneas para futuras investigaciones.

7.2. Aportes empíricos

Un primer aporte fundamental de este trabajo reside en la visibilización de las voces de los propios jóvenes refugiados. En la literatura académica sobre inclusión educativa en Alemania, muchas investigaciones se centran en políticas públicas, estructuras institucionales o datos estadísticos (Neubauer, 2020; Garreta, 2011). Sin embargo, existe un déficit en la incorporación de testimonios directos de los protagonistas. Este trabajo intenta cubrir ese vacío al recuperar relatos en primera persona que transmiten emociones, miedos, estrategias de resiliencia y proyectos de futuro.

Los testimonios analizados muestran que los jóvenes no son meros receptores de políticas, sino sujetos con agencia. A pesar de enfrentar barreras lingüísticas, discriminación y fragmentación institucional, expresan proyectos de vida concretos —desde ser futbolistas profesionales hasta dedicarse a la programación digital— y despliegan estrategias creativas para sostener sus trayectorias. Esta perspectiva contribuye a cuestionar representaciones paternalistas que suelen presentar a los menores refugiados como víctimas pasivas.

El segundo aporte empírico radica en la inclusión de profesionales de Wohngruppen (psicóloga, trabajadores sociales, Betreuers) como voces centrales en la investigación. Estos actores no siempre aparecen en estudios académicos, que suelen enfocarse en docentes o en autoridades escolares. Sin embargo, los profesionales de Wohngruppen cumplen un rol crucial: acompañan diariamente a los chicos, median entre familias, escuelas y Jugendamt, y observan de cerca cómo se desarrollan los procesos de inclusión educativa. Incluir sus testimonios permite ampliar la mirada institucional más allá de los muros de la escuela.

Un tercer aporte es la evidencia sobre la fragmentación institucional en Berlín. La trabajadora social entrevistada (Int8) señaló que el problema no es únicamente presupuestario, sino la falta de profesionales que puedan ejecutar los programas de integración y la ausencia de coordinación efectiva entre instituciones. Este hallazgo, sostenido también por la psicóloga y los Betreuers, constituye un aporte original que ayuda a comprender por qué políticas bien financiadas no siempre se traducen en prácticas inclusivas efectivas.

En conjunto, estos aportes fortalecen el argumento de que cualquier análisis sobre inclusión educativa debe incorporar no solo a las instituciones y a los marcos normativos, sino también las voces de los sujetos implicados en la vida cotidiana: los propios jóvenes y los profesionales que los acompañan de cerca.

7.3. Aportes teóricos

Además de la dimensión empírica, la investigación aporta al campo académico a través del diálogo entre distintos marcos conceptuales. Este trabajo no se limitó a aplicar una sola teoría, sino que articuló aportes de Fraser, Banks, Bourdieu, Crenshaw, Moro, Atkinson y Hart, entre otros.

En primer lugar, el marco de justicia social de Fraser (2008) permitió interpretar la inclusión educativa en Berlín como un fenómeno atravesado simultáneamente por tres dimensiones:

redistribución, reconocimiento y representación. Los relatos de los jóvenes mostraron desigualdades en el acceso a recursos (redistribución), experiencias de discriminación y racismo (reconocimiento) y escasa participación en decisiones escolares (representación). Esta articulación permitió identificar que la inclusión no puede medirse únicamente en términos de acceso material, sino que exige un abordaje integral.

En segundo lugar, el enfoque de educación intercultural transformadora de Banks (2006) fue clave para analizar los límites de las *Willkommensklassen*. El modelo berlinés, al separar a los estudiantes recién llegados en clases específicas, puede entenderse como un enfoque “aditivo”: añade un espacio para los migrantes sin transformar realmente el currículo ni las dinámicas escolares. Esta perspectiva teórica ayuda a problematizar por qué, a pesar de la existencia de recursos, muchos jóvenes perciben las *Willkommensklassen* como espacios de segregación más que de inclusión.

Un tercer aporte teórico proviene de Bourdieu (1998), con los conceptos de capital cultural y habitus. El idioma alemán se constituye como capital cultural legítimo, indispensable para progresar en el sistema educativo. Quienes no lo poseen quedan en desventaja estructural, lo que reproduce desigualdades. Además, el cambio de habitus escolar —de contextos donde primaba la obediencia pasiva a contextos donde se espera participación activa— generó tensiones en los estudiantes.

Asimismo, la interseccionalidad de Crenshaw (1989) permitió visibilizar que no todos los refugiados enfrentan las mismas barreras. Género, edad, origen, estatus legal y trayectoria educativa previa se combinan para generar experiencias diferenciadas. Por ejemplo, un joven camboyano que llegó directamente a una *Regelklasse* con dominio del inglés pudo integrarse con mayor rapidez, mientras que un estudiante sirio sin escolarización previa tuvo que aprender no sólo alemán, sino también contenidos básicos que nunca había cursado. Esta perspectiva evita homogeneizar y permite comprender la inclusión como un fenómeno atravesado por múltiples ejes de desigualdad.

Por último, el enfoque de educación sensible al trauma (Moro, 2009; Atkinson, 2002) y la escala de participación infantil de Hart (1992) enriquecieron el análisis al mostrar la importancia de considerar tanto la dimensión emocional como la participación efectiva de los jóvenes en las decisiones que los afectan.

La combinación de estos marcos constituye un aporte teórico en sí mismo: no se trata de aplicar categorías de manera aislada, sino de construir una mirada interseccional, sensible al trauma y orientada a la justicia social que ilumine los múltiples niveles de la inclusión educativa.

7.4. Reflexiones metodológicas

Todo proceso de investigación implica tomar decisiones metodológicas que condicionan los resultados, y es necesario reconocer tanto las fortalezas como las limitaciones de esas decisiones. En este caso, el estudio se centró en entrevistas semiestructuradas a jóvenes refugiados y a profesionales de Wohngruppen (psicóloga, trabajadores sociales y Betreuers), complementadas con un análisis documental del marco normativo y teórico.

Una primera reflexión es que el enfoque cualitativo resultó especialmente adecuado para captar las experiencias subjetivas de los estudiantes. Las emociones relatadas —el miedo al error al hablar en alemán, la frustración por la prolongación en las *Willkommensklassen*, la esperanza depositada en proyectos de vida— difícilmente podrían ser comprendidas a través de una encuesta estandarizada. La entrevista semiestructurada permitió flexibilidad para seguir los temas que surgían en el relato, ofreciendo un espacio donde los jóvenes se sintieron escuchados.

Sin embargo, este enfoque también presenta limitaciones. El número de entrevistas (diez en total) no permite generalizar los resultados a toda la población de menores refugiados en Berlín. Lo que sí posibilita es identificar tendencias, patrones y problemáticas recurrentes que luego podrían ser explorados en estudios más amplios.

Otro aspecto metodológico relevante fue la lengua de la entrevista. Algunas se realizaron en español, otras en alemán, otras en inglés y en ciertos casos se alternaron varios idiomas. Esto permitió recoger matices interesantes que se dan en muy pocos trabajos académicos, pero también limitó la profundidad en aquellos casos donde el dominio lingüístico de los entrevistados no era suficiente para expresarse con total claridad. Por último, se aclaró en cada transcripción el nivel del idioma que el entrevistado habla, para dar contexto y porque este factor incide directamente en el desenvolvimiento y desarrollo de las respuestas.

Aquí se presenta un dilema habitual en la investigación con población migrante: el idioma del investigador y el idioma de los participantes no siempre coinciden, lo que puede condicionar

los relatos. Por ejemplo, aunque yo hablo español nativo, los jóvenes venezolanos entrevistados crecieron en familias de migrantes árabes y su español estaba poco desarrollado al haberlo aprendido solo en algunos años de escuela en Venezuela. Con los jóvenes de Camboya, el inglés resultó muy fluido para ambas partes, pero aun así no era nuestra lengua materna. Algo similar ocurrió en las entrevistas en alemán, donde un estudiante de Afganistán apenas contaba con un nivel A2, lo que limitó sus posibilidades de matizar sus ideas o profundizar en determinados aspectos.

El uso de distintas lenguas permitió acceder a una riqueza de perspectivas, pero también mostró que el idioma es más que un medio técnico: es un factor estructural que influye en la producción del conocimiento.

Un elemento adicional fue mi posición de investigadora. En tanto trabajadora social en contacto cotidiano con jóvenes refugiados, la autora de esta tesis contaba con un acceso privilegiado al campo. Esa cercanía facilitó la construcción de confianza con los entrevistados, pero también exigió un esfuerzo consciente de reflexividad: reconocer los propios sesgos, evitar proyecciones y mantener la distancia analítica necesaria. Esta doble posición de “profesional-investigadora” constituye, al mismo tiempo, una fortaleza (acceso y conocimiento situado) y un desafío (riesgo de parcialidad).

Finalmente, la investigación se vio condicionada por la ausencia de una triangulación metodológica plena, lo que constituye una limitación significativa. Si bien se complementaron las entrevistas con análisis documental, no se incorporaron observaciones en el aula ni entrevistas con docentes de escuelas regulares. Esta ausencia no respondió a una decisión de la investigadora, sino a restricciones institucionales y a la falta de permisos que dificultaron el acceso directo a los centros escolares y a su personal docente. Como consecuencia, se redujo la posibilidad de contrastar de manera más directa las percepciones de los jóvenes con las de los educadores y otros profesionales del ámbito escolar. Se trata, por lo tanto, de una debilidad metodológica central, que debe reconocerse explícitamente y que abre una línea clara para futuras investigaciones: incluir la perspectiva de docentes, psicólogos y otros actores educativos a fin de enriquecer y equilibrar el análisis de la inclusión escolar de menores refugiados.

Para concluir, el camino metodológico elegido permitió obtener información rica y significativa sobre la experiencia de inclusión educativa desde la perspectiva de los jóvenes y

de los profesionales que los acompañan. Al mismo tiempo, mostró los límites del enfoque cualitativo y la necesidad de continuar investigando con métodos mixtos y con un alcance más amplio.

7.5. Comparación con otros contextos europeos, con especial atención a España

7.5.1. Marco general europeo

El derecho a la educación de menores migrantes y refugiados está reconocido en tratados internacionales y en la normativa de la Unión Europea. Sin embargo, los modelos de implementación difieren notablemente. Según Eurydice (2019), la mayoría de los países combina tres elementos: 1) apoyo lingüístico, 2) medidas de integración en la escuela ordinaria, y 3) apoyo psicosocial. La forma en que se articulan estos elementos depende de la historia migratoria de cada país y de su estructura educativa.

En Suecia, por ejemplo, el modelo se centra en la integración temprana en el aula ordinaria, con apoyos lingüísticos dentro de la escuela regular (Nilsson & Bunar, 2016). En Francia existen las UPE2A (Unité Pédagogique pour Élèves Allophones Arrivants), dispositivos transitorios similares a las *Willkommensklassen* alemanas, aunque con más flexibilidad en la transición. En Italia, la política educativa se apoya fuertemente en la mediación intercultural y en la colaboración con organizaciones locales.

Alemania, y en particular Berlín, se caracteriza por el modelo de *Willkommensklassen*, que busca preparar lingüísticamente a los alumnos antes de su integración a las *Regelklassen*. Como se señaló en capítulos anteriores, este modelo ofrece ventajas en términos de atención inicial, pero también riesgos de segregación prolongada.

7.5.2. España: marco legal y políticas de acogida

España constituye un caso particularmente relevante para esta tesis, no solo por su pertenencia a la UE, sino también porque la presente investigación se desarrolla en el marco de una maestría en la Universidad de Salamanca. En España, el derecho a la educación de menores migrantes y refugiados está garantizado por la LOE (2006), la LOMCE (2013) y la LOMLOE (2020). Estas leyes establecen que todos los menores, con independencia de su situación administrativa, tienen derecho a acceder a la educación obligatoria.

El sistema educativo español es descentralizado, lo que implica que las Comunidades Autónomas diseñan sus propios protocolos de acogida y compensación educativa. Existen, sin embargo, elementos comunes:

- La prioridad es la escolarización en el aula ordinaria desde el primer momento.
- Los dispositivos lingüísticos (Aulas de Enlace en Madrid, Aulas de Acogida en Cataluña, ATAL en Andalucía) son temporales y buscan apoyar la integración progresiva en la clase común.
- Se otorga un papel central a los Departamentos de Orientación en secundaria y a los Equipos de Orientación en primaria, que articulan el apoyo lingüístico con el seguimiento psicosocial.

A diferencia de Berlín, donde las *Willkommensklassen* pueden convertirse en espacios paralelos prolongados, en España se insiste en que el alumnado debe incorporarse lo antes posible al grupo de referencia, combinando horas de apoyo lingüístico con la asistencia a clases regulares.

7.5.3. Dispositivos lingüísticos: diferencias clave

En la Comunidad de Madrid, las Aulas de Enlace ofrecen apoyo intensivo en lengua española durante un máximo de un año, con incorporación progresiva al aula ordinaria (Comunidad de Madrid, 2022). En Cataluña, las Aulas de Acogida forman parte de un Plan más amplio que incluye tutoría, mediación cultural y acompañamiento familiar (Generalitat de Catalunya, 2018). En Andalucía, las ATAL funcionan con un modelo flexible de refuerzo horario en paralelo a la asistencia regular a clases (Junta de Andalucía, 2017).

Estos dispositivos comparten la idea de que el apoyo lingüístico no debe suponer la exclusión de la clase común, sino que debe coexistir con ella. En Berlín, en cambio, varios entrevistados relataron que pasaban toda la jornada escolar en la *Willkommensklasse*, lo que limitaba su contacto con hablantes nativos y generaba sensación de estancamiento.

7.5.4. Apoyo psicosocial y orientación

Otra diferencia importante es el peso de la orientación escolar en España. En secundaria, los Departamentos de Orientación incluyen psicólogos, pedagogos y tutores que trabajan dentro del centro. En primaria, los Equipos de Orientación externos intervienen en varios colegios. Esto permite que el acompañamiento psicosocial esté más integrado en la vida escolar.

En Berlín, por el contrario, los profesionales entrevistados señalaron que la atención psicosocial suele depender de derivaciones externas, con listas de espera prolongadas. La ausencia de psicólogos estables en las escuelas deja a los estudiantes sin un apoyo inmediato.

7.5.5. Lecciones comparativas

La comparación entre España y Berlín permite extraer aprendizajes mutuos:

-Lo que Berlín puede aprender de España: asegurar la temporalidad de las clases de acogida, integrar al alumnado lo antes posible en las aulas ordinarias, fortalecer los equipos de orientación y la mediación intercultural dentro de los centros.

-Lo que España puede aprender de Berlín: la rapidez de respuesta que ofrecen las *Willkommensklassen* en contextos de llegada masiva, y las experiencias de redes locales como los *Bildungsverbände*, que podrían inspirar formas de cooperación territorial más estables.

7.6. Aportes al campo académico

El trabajo desarrollado a lo largo de esta tesis aporta a varios campos de estudio: derechos humanos, migraciones forzadas, educación intercultural y políticas públicas. Su principal contribución radica en la articulación entre el nivel empírico y el nivel teórico, ofreciendo un análisis que combina las experiencias concretas de jóvenes refugiados con marcos conceptuales complejos.

7.6.1. Visibilización de nuevos actores

Al centrar la investigación en los testimonios de jóvenes y de profesionales de Wohngruppen, el estudio amplía el campo de análisis más allá de la escuela. De esta forma, muestra que la inclusión educativa no es responsabilidad exclusiva de las instituciones escolares, sino que involucra a redes de cuidado residencial, servicios sociales y políticas de infancia. Este desplazamiento de la mirada aporta una perspectiva novedosa en un campo donde la mayoría de estudios se concentran en docentes y directivos.

7.6.2. Interseccionalidad como marco analítico

Otro aporte es la aplicación de la interseccionalidad para analizar experiencias diferenciadas. Lejos de considerar a los refugiados como un grupo homogéneo, el trabajo muestra cómo las

trayectorias están atravesadas por género, edad, origen, estatus legal y capital cultural previo. Esta perspectiva contribuye al debate académico al proponer lecturas situadas y no generalistas, que evitan invisibilizar desigualdades internas.

7.6.3. Educación intercultural crítica

El diálogo entre Banks y Fraser permitió construir una visión crítica de la educación intercultural en Berlín. El trabajo de fin de máster muestra que, mientras los discursos oficiales celebran la diversidad, las prácticas concretas reproducen mecanismos de exclusión. Este hallazgo alimenta el debate académico sobre el riesgo de una “interculturalidad superficial” y la necesidad de avanzar hacia modelos transformadores.

7.6.4. Contribución a la literatura sobre trauma y resiliencia

La incorporación del marco de Moro y Atkinson en la lectura de las entrevistas aporta a la literatura sobre educación y trauma. El trabajo evidencia que la inclusión escolar no puede desligarse de la salud mental, y que la resiliencia de los jóvenes no es un recurso individual, sino el resultado de vínculos de apoyo y reconocimiento.

En conjunto, estos aportes posicionan la tesis como una contribución académica relevante que combina trabajo empírico original, reflexión crítica y propuestas prácticas.

7.7. Líneas para futuras investigaciones

Toda investigación abre más preguntas de las que logra cerrar. En este caso, identifiqué al menos cuatro líneas prioritarias para el futuro:

1. Estudios longitudinales: seguir las trayectorias de los jóvenes a lo largo de varios años permitiría comprender cómo evolucionan sus experiencias educativas, qué factores favorecen la permanencia y cuáles generan abandono escolar.
2. Comparaciones entre Länder (Estados) alemanes: Berlín presenta un modelo específico de *Willkommensklassen*, pero otros estados federados aplican variantes distintas. Analizar estas diferencias permitiría identificar buenas prácticas y diseñar políticas más coherentes a nivel nacional.

3. Ampliación de actores entrevistados: incorporar la voz de docentes de *Regelklassen*, directores de escuela y funcionarios públicos enriquecería el análisis, ofreciendo una visión más amplia de las tensiones institucionales.
4. Investigaciones comparativas internacionales: profundizar en el contraste entre Berlín y otros contextos, en particular España, Suecia e Italia, permitiría extraer aprendizajes útiles para el diseño de políticas de inclusión.
5. Impacto de la digitalización: explorar cómo las tecnologías digitales se convierten en recursos de aprendizaje autónomo, especialmente para jóvenes con barreras lingüísticas, abriría un campo de estudio con gran potencial.
6. Dimensión de género: un análisis más específico de cómo se intersectan la condición de refugiado y las desigualdades de género permitiría visibilizar dinámicas diferenciadas que en este estudio solo se mencionaron de manera tangencial.

7.8. Cierre del capítulo

Este capítulo permitió situar la investigación en diálogo con el campo académico más amplio, mostrando cómo la inclusión educativa de menores refugiados en Berlín sólo puede comprenderse si se articula lo pedagógico, lo psicosocial y lo institucional en un marco analítico complejo.

El énfasis en las voces de los jóvenes y de los profesionales aportó matices poco explorados en la literatura sobre educación intercultural, mostrando tensiones y contradicciones que permanecen invisibles en enfoques cuantitativos o normativos. Asimismo, las decisiones metodológicas asumidas —particularmente el trabajo en distintos idiomas y la reflexividad sobre el rol de la investigadora— ponen de relieve los desafíos de producir conocimiento en contextos de alta diversidad.

En suma, el capítulo confirma que el aporte de este trabajo no radica solo en los resultados empíricos, sino también en la manera de aproximarse al objeto de investigación: desde una perspectiva cualitativa, situada y crítica, que amplía el horizonte del debate académico sobre inclusión y migración.

CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES

8.1. Introducción

Este capítulo constituye el cierre de esta tesis, cuyo propósito fue analizar las experiencias educativas de menores refugiados en Berlín desde un enfoque de derechos humanos y educación intercultural. A lo largo del trabajo se abordaron los marcos normativos e institucionales que regulan la escolarización de esta población, se revisaron marcos teóricos clave y se recogieron las voces de los propios jóvenes y de los profesionales que los acompañan en las Wohngruppen.

Las conclusiones que aquí se presentan cumplen una doble función. Por un lado, ofrecen una síntesis de los hallazgos principales del estudio, organizados en torno a los ejes analíticos trabajados en los capítulos previos. Por otro lado, buscan extraer implicaciones más amplias, tanto para el campo académico como para el diseño de políticas públicas y para la práctica cotidiana de quienes trabajan en contacto directo con menores refugiados.

Este cierre no pretende ser un punto final, sino más bien una invitación a seguir pensando y construyendo prácticas inclusivas. Como se verá, los hallazgos obtenidos ponen de manifiesto la necesidad de repensar la inclusión educativa no solo como acceso formal a la escuela, sino como un proceso complejo que involucra redistribución de recursos, reconocimiento de identidades, representación efectiva de los estudiantes y acompañamiento psicosocial.

8.2. Síntesis de hallazgos principales

El trabajo de campo y el análisis teórico permiten concluir que la inclusión educativa de menores refugiados en Berlín se sostiene en un equilibrio frágil: el acceso formal está garantizado, pero la experiencia cotidiana está atravesada por barreras estructurales y tensiones no resueltas.

Un hallazgo central es la desconexión entre recursos disponibles y apoyos efectivos. Si bien existen presupuestos específicos para integración, la falta de personal especializado impide que esos fondos se traduzcan en acompañamiento real. Esta paradoja —contar con recursos económicos sin capacidad de ejecución— evidencia un déficit estructural que repercute directamente en las trayectorias educativas.

Otro aspecto destacado es la fragmentación institucional. Escuelas, Wohngruppen, Jugendamt y servicios de salud mental operan con escasa coordinación, lo que genera superposiciones en algunos casos y vacíos en otros. Esta falta de continuidad en el acompañamiento refuerza el riesgo de desmotivación y abandono escolar, tal como subrayaron los profesionales entrevistados.

Las entrevistas también mostraron la agencia y resiliencia de los propios jóvenes, quienes, aun en condiciones de vulnerabilidad, buscan estrategias para sostener sus proyectos de vida: recurren a recursos digitales, participan en actividades extracurriculares y elaboran horizontes de futuro. Estas iniciativas no deben interpretarse como sustitutos del apoyo institucional, sino como recordatorios de que la inclusión sólo será efectiva si las políticas reconocen y potencian esa capacidad de agencia.

En conjunto, los hallazgos permiten afirmar que la inclusión educativa en Berlín se encuentra en una tensión permanente: entre voluntad normativa y obstáculos prácticos, entre recursos declarados y carencias de ejecución, entre discursos de interculturalidad y prácticas de exclusión sutil. Reconocer estas contradicciones es el primer paso para construir políticas educativas que garanticen no solo el acceso, sino también la permanencia, el bienestar y la participación plena de los menores refugiados.

8.3. Contribuciones al campo de estudio

Esta investigación aporta al campo académico de los derechos humanos, la migración forzada y la educación intercultural en varios sentidos.

En primer lugar, introduce un enfoque que visibiliza voces habitualmente invisibilizadas. Los jóvenes refugiados rara vez son consultados como sujetos con agencia, y menos aún en primera persona. La incorporación de sus testimonios, junto con la mirada de profesionales de Wohngruppen, constituye un aporte empírico significativo. Este enfoque ayuda a desplazar la idea de los menores refugiados como “objetos de protección” hacia una concepción de ellos como sujetos de derechos capaces de narrar, proponer y resignificar sus experiencias educativas.

En segundo lugar, el trabajo contribuye al campo teórico al articular marcos diversos —justicia social (Fraser), educación intercultural transformadora (Banks), capital cultural y habitus (Bourdieu), interseccionalidad (Crenshaw), educación sensible al trauma (Moro y

Atkinson), participación infantil (Hart)— en un análisis complejo e interseccional. Esta combinación de perspectivas teóricas permite superar lecturas fragmentarias y construir una mirada integral que reconoce las múltiples dimensiones de la inclusión educativa.

En tercer lugar, el trabajo aporta a la reflexión metodológica en el ámbito de las ciencias sociales aplicadas a la migración. La posición de la investigadora como trabajadora social implicó un acceso privilegiado al campo, pero también un desafío ético de reflexividad. Esta experiencia puede servir de referencia para otros investigadores que se ubiquen en posiciones “dobles” (profesional-investigador), mostrando cómo esta condición puede ser una fortaleza si se maneja con conciencia crítica.

Finalmente, la investigación dialoga con debates actuales sobre ciudadanía, pertenencia y equidad educativa en contextos de diversidad. Al mostrar cómo el idioma se constituye en un capital cultural legítimo, cómo las *Willkommensklassen* reproducen dinámicas de segregación y cómo la dimensión emocional suele quedar relegada, la tesis ofrece insumos para repensar las políticas públicas en clave de justicia social y derechos humanos.

8.4. Implicaciones prácticas y políticas

Los hallazgos de este trabajo no solo tienen relevancia académica, sino también implicaciones concretas para la práctica profesional y para el diseño de políticas públicas.

8.4.1. Para las escuelas

Las instituciones educativas deben replantear su enfoque hacia la inclusión de menores refugiados. Esto implica:

- Incorporar apoyos lingüísticos dentro de las clases regulares para evitar segregación prolongada.
- Contar con psicólogos y trabajadores sociales estables como parte del equipo escolar.
- Promover prácticas pedagógicas interculturales que reconozcan los saberes de los estudiantes y prevengan el racismo cotidiano.
- Ofrecer orientación vocacional clara y adaptada a las trayectorias de los jóvenes.

8.4.2. Para las Wohngruppen y profesionales de cuidado

Los Betreuers, trabajadores sociales y psicólogos cumplen un rol clave en la mediación entre escuela y la inclusión de los jóvenes. Las implicaciones de este estudio para ellos incluyen:

- Reforzar la coordinación con las escuelas y el Jugendamt para evitar vacíos de atención.
- Promover espacios de estudio, apoyo lingüístico y contención emocional dentro de las Wohngruppen.

8.4.3. Para las autoridades locales y el Jugendamt

A nivel institucional, los resultados de la investigación muestran la necesidad de:

- Superar la fragmentación entre organismos, creando mesas de coordinación intersectorial en cada distrito.
- Establecer protocolos claros y transparentes de transición de las *Willkommensklassen* a las *Regelklassen*.
- Garantizar estabilidad laboral y formativa a los profesionales de Wohngruppen, evitando la alta rotación que debilita los procesos de acompañamiento.

8.4.4. Para la política pública y el marco normativo

En el plano más amplio, las implicaciones de este trabajo para la política pública son claras:

- Asegurar financiamiento sostenible y no dependiente de proyectos temporales, para que los programas de inclusión no dependan de coyunturas.
- Incorporar estadísticas desagregadas sobre estudiantes refugiados en los sistemas educativos, siguiendo las recomendaciones de UNESCO y ACNUR.
- Reconocer en la legislación local que el derecho a la educación incluye apoyo psicosocial, no solo acceso a aulas.
- Garantizar espacios de participación estudiantil donde los jóvenes puedan expresar sus opiniones y ser parte de las decisiones que los afectan.

8.5. Cierre final

Este trabajo mostró que la inclusión educativa de menores refugiados en Berlín no puede pensarse como un trámite administrativo ni como una política de corto alcance. Las entrevistas nos mostraron que detrás de cada estadística hay trayectorias atravesadas por desarraigo, inseguridad lingüística, discriminación y, al mismo tiempo, por resiliencia y proyectos de vida. La escuela se convierte en un espacio donde esas tensiones se hacen visibles: puede ser lugar de refugio, conquista y oportunidad, pero también de exclusión y frustración.

El análisis deja ver que el derecho a la educación, aunque reconocido normativamente, se encuentra limitado por la falta de continuidad en los apoyos, la fragmentación institucional y la escasa representación de los propios estudiantes en las decisiones que los afectan. En este sentido, la inclusión sigue siendo parcial: se garantiza la matrícula, pero no siempre las condiciones para que el aprendizaje sea una experiencia significativa y transformadora.

De este modo, las hipótesis iniciales encuentran en los hallazgos una confirmación matizada: se corroboró que las limitaciones estructurales —especialmente las lingüísticas y la fragmentación institucional— condicionan la inclusión plena, al tiempo que se evidenció el valor de los programas de apoyo individualizado para favorecer la adaptación y la permanencia escolar. A su vez, aunque las políticas educativas aún muestran insuficiencias para responder a la diversidad cultural y lingüística, emergieron prácticas locales que anticipan posibles transformaciones. Más que respuestas definitivas, estas hipótesis operaron como guías de análisis que ahora se reconfiguran a la luz de la evidencia, señalando caminos para seguir investigando y actuando.

Con todo, este trabajo final de Máster reafirma que la educación es un derecho humano y un imperativo político y ético. Incluir realmente implica redistribuir recursos, reconocer identidades y saberes previos, garantizar participación y atender las dimensiones emocionales del proceso educativo. Cerrar esta investigación no significa clausurar el tema, sino abrir nuevas preguntas: ¿cómo sostener trayectorias a largo plazo? ¿Cómo asegurar que la voz de los jóvenes sea escuchada en la construcción de políticas? ¿Cómo convertir la diversidad en motor de transformación y no en motivo de exclusión?

El desafío es enorme, pero ineludible: sólo una escuela que reconozca, acompañe y represente a todos sus estudiantes podrá cumplir la promesa de ser un espacio de equidad y ciudadanía para las democracias del presente y del futuro.

Bibliografía final (APA 7)

Autores teóricos y académicos

- Atkinson, J. (2002). *Trauma Trails: Recreating Song Lines. The Transgenerational Effects of Trauma in Indigenous Australia*. Spinifex Press.
- Banks, J. A. (2006). *Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching* (5th ed.). Pearson.
- Bourdieu, P. (1998). *La distinción: Criterio y bases sociales del gusto*. Taurus.
- Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1996). *La reproducción: Elementos para una teoría del sistema de enseñanza*. Fontamara.
- Bronzo, C. (2019). *Educación intercultural en Europa: avances, límites y perspectivas*. Editorial Académica Española.
- Comisión Europea. (2017). *Preparing Teachers for Diversity: The Role of Initial Teacher Education*. Publications Office of the European Union.
- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. *University of Chicago Legal Forum*, 1989(1), 139–167.
- Eurydice. (2019). *Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe: National Policies and Measures*. Publications Office of the European Union.
- Fraser, N. (2008). *Escalas de justicia*. Herder.
- Fraser, N., & Honneth, A. (2003). *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*. Verso.

- Garreta, J. (2011). La escolarización de los hijos de inmigrantes y de minorías étnicas en España. *Revista de Educación*, 355, 129–154.
<https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2011-355-051>
- Hart, R. (1992). *Children's Participation: From Tokenism to Citizenship*. UNICEF Innocenti Essays, 4.
- Lartundo, G., & Pérez Almorós, L. (2024). Mejorando la calidad de los datos educativos sobre población refugiada: una perspectiva desde UNESCO y ACNUR. *Revista Española de Educación Comparada*, 40(2), 87–104.
- Lorcerie, F. (2003). *Éducation et intégration en France*. Presses Universitaires de France.
- Moro, M. R. (2009). *Psicología clínica de la inmigración*. Morata.
- Neubauer Esteban, A. (2020). El derecho a la educación de los menores refugiados y solicitantes de asilo desde el enfoque basado en derechos humanos. *Revista Española de Educación Comparada*, 36, 149–171. <https://doi.org/10.5944/reec.36.2020.27813>
- Neubauer Esteban, A. (2022). Competencia intercultural en la política educativa de la Unión Europea: desafíos y oportunidades. *Revista Española de Educación Comparada*, 38, 89–108.
- Nilsson, J., & Bunar, N. (2016). Educational responses to newly arrived students in Sweden: Understanding the structure and influence of post-migration ecology. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 60(4), 399–416.
<https://doi.org/10.1080/00313831.2015.1024160>
- OCDE. (2018). *The Resilience of Students with an Immigrant Background: Factors that Shape Well-being*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264292093-en>
- Scannell, L., & Gifford, R. (2010). Defining place attachment: A tripartite organizing framework. *Journal of Environmental Psychology*, 30(1), 1–10.

Normativa, legislación y organismos internacionales

- Asamblea General de las Naciones Unidas. (1989). *Convención sobre los Derechos del Niño*. Naciones Unidas.
- Asamblea General de las Naciones Unidas. (1994). *Declaración de Salamanca y marco de acción sobre las necesidades educativas especiales*. UNESCO.
- Consejo de la Unión Europea. (2015). *Conclusiones del Consejo sobre la educación inclusiva para apoyar la realización del aprendizaje permanente para todos*. Diario Oficial de la Unión Europea.
- Unión Europea. (2013). *Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea*. Diario Oficial de la Unión Europea.
- Naciones Unidas. (2015). *Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad*. ONU.
- UNESCO & ACNUR. (2023). *Education Data Brief: Refugee Children and Youth*. UNESCO Institute for Statistics & UNHCR.
- UNHCR. (2022). *Global Trends: Forced Displacement in 2021*. ACNUR.
<https://www.unhcr.org/global-trends>
- España. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). BOE-A-2006-7899.
- España. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). BOE-A-2013-12886.

- España. Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de Educación (LOMLOE). BOE-A-2020-17264.
- Comunidad de Madrid. (2022). *Protocolo de actuación de las Aulas de Enlace*. Consejería de Educación y Juventud.
- Generalitat de Catalunya. (2018). *Pla d'acollida i atenció a l'alumnat nouvingut*. Departament d'Educació.
- Junta de Andalucía. (2017). *Instrucciones de funcionamiento de las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (ATAL)*. Consejería de Educación.
- Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. (2021). *Sozialgesetzbuch Ahtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)*. Bundesgesetzblatt.

Anexo 1. Guía de entrevistas semiestructuradas

Introducción

Con el fin de recoger las experiencias educativas de menores refugiados en Berlín y las percepciones de los profesionales que los acompañan en las Wohngruppen, se diseñó una guía de entrevistas semiestructuradas.

Este instrumento permitió mantener un marco común para todos los entrevistados, garantizando comparabilidad de los datos, pero al mismo tiempo dejó espacio a la flexibilidad y espontaneidad en las respuestas. El objetivo central fue explorar tanto las trayectorias educativas y emocionales de los jóvenes como las miradas institucionales de los profesionales, en relación con las barreras y oportunidades de la inclusión educativa.

Las entrevistas se estructuraron en dos bloques principales:

1. Entrevistas a jóvenes refugiados.
2. Entrevistas a profesionales de Wohngruppen (trabajadores sociales, psicólogos y Betreuers).

A.1. Guía para entrevistas a jóvenes refugiados

Bloque 1: Experiencias educativas previas

-¿Cómo era tu escuela en tu país de origen?

-¿Qué recuerdos tenés de tus profesores y compañeros?

Bloque 2: Llegada a la escuela en Berlín

-¿Cómo fueron tus primeros días en la escuela en Alemania?

-¿Qué sentiste en ese momento?

Bloque 3: Aprendizaje del idioma alemán

- ¿Qué dificultades encontraste para aprender alemán?
- ¿Qué apoyos recibiste y cuáles te faltaron?

Bloque 4: Relaciones sociales y discriminación

- ¿Cómo es tu relación con tus compañeros alemanes?
- ¿Alguna vez viviste situaciones de discriminación en la escuela?

Bloque 5: Proyectos de vida

- ¿Qué te gustaría estudiar o ser en el futuro?
- ¿Qué obstáculos pensás que pueden dificultar ese camino?

A.2. Guía para entrevistas a profesionales de Wohngruppen

Bloque 1: Observación de trayectorias educativas

- En su experiencia, ¿cómo es la adaptación de los jóvenes refugiados al sistema educativo alemán?
- ¿Qué dificultades aparecen con más frecuencia?

Bloque 2: Funcionamiento de las *Willkommensklassen*

- ¿Considera que este modelo facilita la integración o genera segregación?
- ¿Qué aspectos positivos y negativos observa en estas aulas?

Bloque 3: Principales barreras para la inclusión

- ¿Qué papel juegan el idioma, los recursos y la discriminación en el proceso educativo?
- ¿Qué obstáculos institucionales enfrentan los jóvenes?

Bloque 4: Apoyo psicosocial y coordinación institucional

- ¿Qué importancia tiene la atención emocional en el rendimiento escolar?
- ¿Cómo valora la coordinación entre escuela, Jugendamt y Wohngruppen?

Bloque 5: Recomendaciones desde la práctica profesional

- En su opinión, ¿qué medidas serían necesarias para mejorar la inclusión educativa de los jóvenes refugiados en Berlín?
- ¿Qué aprendizajes pueden extraerse de su experiencia en la Wohngruppe?

Nota metodológica:

Las entrevistas se desarrollaron en un marco de anonimato y confidencialidad. Se empleó un código alfanumérico (Int01, Int02, etc.) para identificar a los participantes, evitando cualquier referencia directa a sus nombres o datos personales.

Anexo 2. Transcripción de entrevistas

Introducción

En este Anexo se presentan las transcripciones completas de las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo de esta investigación.

Las entrevistas se llevaron a cabo entre mayo 2025 y Agosto 2025 en distintos contextos de Wohngruppen en Berlín. Se entrevistó a un total de 10 participantes: jóvenes refugiados y profesionales (trabajadores sociales, psicólogos y Betreuer) que acompañan sus procesos de inclusión educativa.

Aspectos metodológicos:

-Para resguardar la confidencialidad, todos los nombres propios han sido reemplazados por códigos alfanuméricos:

- Jóvenes → Int01, Int02, Int03, etc.

- Profesionales → Int07, Int08, Int09, etc.

-Las entrevistas fueron transcritas de manera literal, manteniendo expresiones propias del habla coloquial. Solo se realizaron ajustes mínimos de puntuación para facilitar la lectura.

-En algunos casos, el entrevistado utilizó palabras en alemán. Estas se mantienen en el texto, acompañadas de una traducción al español entre paréntesis.

-La duración de las entrevistas varió entre 20 y 60 minutos.

Estructura del anexo:

Las entrevistas se presentan en orden correlativo, siguiendo el código asignado. Cada transcripción incluye:

1. Código de entrevista.
2. Perfil general del entrevistado (joven/profesional).
3. Texto íntegro de la conversación.

Código de entrevista “Int 01”: Primera entrevista a un estudiante.

Ent: Entrevistadora

Duración de escolarización en Berlín: 2 Años.

Contexto: Joven de nacionalidad Venezolana que llegó a Alemania sin sus padres a los 13 años, ha aprendido muy bien alemán alcanzando en poco tiempo el nivel B1 y en septiembre de 2025 empezará las clases en una “Regelklasse”: la clase “común” a la que asisten los estudiantes que ya están integrados plenamente en el sistema, lo que implica empezar a compartir con jóvenes alemanes los cursos, actualmente está en un curso previo al Regelklasse que los preparan para empezar pronto la escuela secundaria común.

...

Int 01: Hola! ¿Cómo estás?

Ent: Bueno vamos a empezar, contame un poco cómo era tu escuela en Venezuela

Int 01: En Venezuela era una escuela muy sucia, nosotros teníamos... mi papá me dijo que tienes que ir a la escuela, fuimos para la escuela y siempre teníamos una maestra para todas las clases, entonces ahí practicamos matemáticas. Una sola maestra de todo. Sí, solo una maestra, de todo. Matemática, ciencia. Todo, todito. Claro. Y allá el baño estaba destrozado. Allá es muy malo. La escuela estaba muy sucia, así, como que, nada no estaba limpio. Tenía muchos amigos.

Ent: ¿Te resultaba difícil la escuela?

Int 01: La escuela era difícil? no. Normal, claro, me iba bien.

Ent: ¿Cómo fueron tus primeros días de escuela acá en Alemania?

Int 01: Ah, fue muy bueno porque ahí me, me, el primer día me puse nervioso pero después practiqué al alemán muy bueno, si practico el alemán me viene muchas cosas muy buenos en los futuros y en la escuela de aquí de Alemania es limpio, hay muchos amigos que son muy buenos y bueno: Pero allá en Venezuela siempre sacaba A, B, A, B, A, B, todas notas buenas y acá no tanto.

Ent: ¿Y cómo te sentiste acá cuando llegaste?

Int 01: Cuando llegué no hablaba nada de alemán y cuando alguien venía y me preguntaba algo en alemán yo no respondía, seguía caminando porque no entendía nada y eso me avergonzaba y me hacía sentir muy mal, como que no podía funcionar, no servía. En cambio ahora cuando alguien me pregunta algo, yo respondo enseguida (sonríe orgulloso). Pero al principio fué muy triste. ¿Tú sabes lo que es intentar hablar porque necesitas algo y no sabes cómo hacerlo y que no te entiendan? y las personas también se ponían incómodas. Y a mi me ponía aún más incómodo y así.

Ent: ¿Y qué diferencia ves entre la escuela de Venezuela y la escuela de acá?

Int 01: La diferencia es que acá es mucho más limpio, hay muchas maestras, muchos compañeros y hay baños que son limpios y la escuela de acá me parece mejor que de

Venezuela. Pero aquí es muy difícil porque todo lo que estoy aprendiendo es con un lenguaje nuevo, pero prefiero más esta.

Ent: ¿Cómo fué para vos aprender alemán? ¿Qué fué lo que más te ayudó?

Int 01: A mi lo que más me ayuda es hablar con mis amigos, así es como más me entran las palabras en la cabeza, pasa que todos mis amigos de acá son extranjeros, hablamos diferentes idiomas entonces cuando nos hablamos en alemán, no somos perfectos, tenemos mala pronunciación, usamos palabras que se parecen a nuestro idioma materno para relacionar mejor las palabras nuevas en alemán pero es difícil, porque nunca confío en que lo está aprendiendo perfecto, en cambio siento que si tuviera amigos alemanes no dudaría, y sabría que lo que estoy aprendiendo es 100% real. Pero bueno, no tengo amigos alemanes. [risas] y en qué lugar los voy a hacer si mis compañeros de escuela y de fútbol son todos extranjeros? y cuando les voy a hablar en el recreo a los de los cursos normales de alemanes me miran raro porque no me entienden y yo me siento un tonto [risas].

Pero también practico en mi casa lo que me enseña la maestra y me lo meto en la cabeza, también con videos de tiktok y chat GPT. El duolingo es aburrido y lo desinstalé pero todo lo que aprendí fué gracias a mis amigos, nos ayudamos entre todos.

Ent: ¿Te sentís cómodo al hablar entre profesores o compañeros?

Int 01: Si, ahora si, pero al principio no, estaba cagado de hacer un fehler [error] Aparte no podía hablar en español porque esa maestra no me entendía.

Ent: Y cómo te hacía sentir eso?

Int 01: Y.. me las arreglaba. Mi primera maestra sí entendía un poco español, pero las que no... bueno me aprendí enseguida las palabras claves, por ejemplo “Toilette”, si quería ir al baño no le decía toda una frase para pedirlo, sólo decía “toilette” [risas] y así nos comunicamos con palabras sueltas y bueno tener esa primer maestra que entendía español en el WIKO [clase de bienvenida] apenas llegué fué clave, pero después cuando ya me cambiaron de curso, y ya hablaba un poco y listo, no me ponía tan nervioso.

Ent: Me contaste que tenés amigos de otros países en la escuela. ¿De qué países son?

Int 01: Son de varios países, la mayoría son de Afganistán, otro de Turquía, uno de Turkmenistán, uno de Ucrania, pero ellos no me quieren mucho porque no les gustan mis bromas, ellos son más aburridos y no se ríen con las cosas que digo, uno de Georgia, uno de Túnez y bueno, ninguno habla español, todos nos hablamos en alemán... pero para algunos es más difícil, por ejemplo los de Afganistán tienen un alfabeto recontra difícil, ellos tienen que aprender todo de cero, pobres, a ellos les cuesta mucho, es muy distinto su idioma.

Ent: ¿Cómo te sentís en tu clase? Vos te sentís integrado? ¿Tus maestros te ayudan?

Int 01: Mis maestros me ayudan, me contestan cuando yo les pregunto cómo se dice algo. Pero sólo hablamos de alemán en nuestras clases, así que es su trabajo, yo les pregunto algo y ellos me lo contestan, fin. Con algunos maestros he tenido problemas [silencio].

Ent: ¿Qué problemas tuviste?

Int 01: Ellos son más buenos con las chicas de mi clase que con los varones, siempre que una chica de mi clase se enojaba conmigo, entonces teníamos a todos los maestros hablándonos para que las respetemos y las tratemos bien, porque son sólo dos en toda la clase, una ucraniana y una de Siria, y los maestros nos hablan de sus culturas para que las respetemos, de los límites, de cómo son las cosas en Alemania y bla bla, pero si nos molestamos entre varones a los maestros no les importa, pero las 2 chicas parecen las reinas de la clase. A las chicas además las ayudan con toda la tarea pero si yo les pedía entonces me decían, -hágalo tú mismo.

Ent: Entonces, ¿sentías que no te ayudaban?

Int 01: Algunas veces... es que yo me llevo muy mal con las dos chicas de mi clase.

Ent: ¿Te sientes escuchado? ¿Te gustaría sentirte de otra forma?

Int 01: A veces sí. Pasa que yo antes era muy distraído y molestaba mucho, entonces los maestros se arrecharon conmigo y me empezaron a ignorar. Yo me hice un test en internet de déficit de atención e hiperactividad y me dió positivo, pero ellos no lo sabían, entonces una

vez que tuve un problema con un compañero de la escuela ucraniano, los maestros ya en seguida pensaban que había sido yo porque me muevo mucho y tengo mucha energía. Y como ese compañero me pegó cuando los maestros no estaban ahí, entonces ellos le creyeron a mi compañero, no a mi y también porque el papá de mi compañero tiene mucho dinero y su papá tiene un Porsche.

Ent: ¿Vos pensas que ellas estaban de su lado porque su familia tenía dinero?

Int 01: No, no creo. Pero sin haber visto lo que pasó se pusieron de su lado. Y su papá si habla alemán y fué a la escuela y mi papá todavía no había llegado y además no habla alemán.

Ent: ¿Sentís que lo que aprendes en la escuela te está sirviendo en tu vida en alemania? o algunas de las cosas que aprendiste en Venezuela te sirvieron acá?

Int 01: Si las cosas de matemática me las acordaba toditas. Y bueno el alemán sí por supuesto que me sirve para todo acá. Con mi hermano ya empezamos a hablar en alemán en casa, ya me estoy olvidando del español pero intento que no sea así para que mi papá no se sienta incómodo, porque él recién llega y todavía no habla nadita. Yo le traduzco todo porque soy el que mejor habla de mi familia. Mi hermano es más grande que yo pero yo hablo mejor.

Ent: ¿Qué te gustaría hacer cuando termines la escuela?

Int 01: Uy no lo sé porque puedo hacer un montón de cosas [sonríe] puedo hacerme futbolista, mi entrenador me dice que soy muy buen arquero. Quiero saber perfecto alemán, y después no sé, quiero ser feliz. Pero me gustaría ser ingeniero, pero eso debe ser re difícil. Entonces si no puedo porque es muy difícil me gustaría ser arquero profesional de fútbol. Ahora tengo una prueba la semana que viene en un equipo muy bueno.

Ent: ¿Sentís que la escuela te ayuda a que consigas esas cosas que querés?

Int 01: Si, porque aprendo alemán, pero no sé cómo hacer de ahí para hacerme ingeniero, me estresa un poco pensar en todo esto. Es una ciudad muy grande, hay muchas opciones y yo no sé cómo hacerlo.

Ent: ¿Hay algo más que quieras contarme sobre tu experiencia en Berlín?

Int 01: No, nada más. Mi papá está muy contento de estar acá y de que nos hayamos ido de Venezuela.

Ent: Bueno, muchas gracias por tu tiempo.

Int 02:

Duración de escolarización en Berlín: 3 Años.

Contexto: El siguiente joven es oriundo de Afganistán y ha hecho su escuela primaria y parte de la secundaria en Irán. El joven tiene una personalidad un poco tímida, su lengua materna es el persa pero la entrevista se llevó a cabo en alemán, idioma del que posee sólo un nivel B1.1 por lo que sus respuestas son un poco más cortas.

Ent: ¿Cómo fué tu experiencia escolar en Irán?

Int 02: En Irán, la escuela era muy aburrida y tenía muchos niños, cerca de 40 por aula para una sola maestra. Había sólo hombres en la escuela secundaria. En el primario era mixto y cuando empieza el secundario nos separaban. Al igual que los maestros, son hombres en nuestras escuelas secundarias y en el primario son mujeres. Las mujeres están prohibidas en las escuela en Afganistán, por eso mi madre no ha ido a la escuela pero en Irán si pueden ir, aunque la educación para ellas es distinta. Nosotros aprendemos más matemática y esas cosas y las mujeres otro tipo de cosas.

Ent: ¿Y cómo te sentías en esa escuela?

Int 02: Era más fácil porque todas las clases eran en persa que es mi lengua materna

Ent: ¿Tenías muchos amigos?

Int 02: Si, pero eran todos de Afganistán porque allí me juntaba sólo con ellos, los iraníes no me integraban mucho. Creo que tengo más amigos aquí.

Ent: ¿Cómo fué tu primer día de escuela aquí? ¿recuerdas cómo te sentiste?

Int 02: Yo estaba muy contento de haber llegado a Alemania, el viaje hasta aquí había sido largo y en la escuela de alemán aquí en Berlín me encontré con muchos chicos que habían llegado tmb hace muy poco asique por más que no nos conocíamos, estábamos todos muy contentos de estar aquí y aprender alemán. Al principio todo era gracioso, hacíamos chistes y todos éramos amigos.

Ent: ¿Por qué al principio? ¿Qué pasó después?

Int 02: Luego se puso más difícil la escuela y se nos pasó el entusiasmo. También empezamos a tener experiencias en las que nos cruzábamos con personas alemanes que no nos hacían sentir bienvenidos. No en la escuela pero sí en la calle. Yo me sentía cómodo en el aula porque estábamos todos en la misma situación, pero afuera parecía todo más difícil de lo que imaginábamos y empecé a tener mucho estrés y ansiedad que lo demostraba en síntomas físicos. Y a mis amigos les empezó a pasar lo mismo, también después de un tiempo empecé a extrañar a mi mamá y a mis hermanos pequeños.

Ent: ¿En ese curso eran todos extranjeros? No estabas con ningún alemán?

Int 02: No, en esa aula eran todos extranjeros, incluso en muchos cursos hasta la maestra era también extranjera, pero bueno. Ellas hablaban muy bien alemán. Y por otro lado, aquí fue la primera vez que fui a la escuela con mujeres en mucho tiempo. En todas las aulas ellas eran minorías. Por ejemplo en mi aula éramos 12 personas en total, 10 varones y dos mujeres que venían de Ucrania. Pero bueno, para aprender alemán terminaba siendo más difícil que no hubiera alemanes en mi escuela. Siempre es más fácil aprender mientras hablas y socializas con alemanes autóctonos.

Ent: ¿Y nunca habías aprendido alemán hasta que empezaste la escuela aquí, no es así? ¿Qué fue lo que te ayudó a estudiar? ¿Has realizado algo por tu cuenta?

Int 02: No, nunca había aprendido antes y no he aprendido por mi cuenta. Sólo en la escuela. A veces intento mirar algunos videos en tiktok en alemán pero siempre termino viendo los que son en persa. Mi cabeza está muy cansada después de la escuela y yo sólo quiero descansar y no escuchar más alemán. Me agota completamente.

Ent: ¿Cuál fue la diferencia más grande que has visto de tu escuela en Irán y tu escuela aquí en Alemania?

Int 02: La diferencia más grande es que en Alemania hay muchos maestros y pocos estudiantes y en Irán hay una sola maestra que enseña todas las clases por alumno. Y también el hecho de que haya mujeres en mi aula. Pero a mi no me importa. Sólo algunos compañeros a veces se sienten incómodos con ello porque sienten que no pueden ser 100% libres.

Ent: ¿Cómo te sientes en el aula actualmente con tu maestra y tus compañeros? ¿Te sientes integrado?

Int 02: No 100% porque mi gramática es muy mala y muchas veces no me entienden. Todo lo tengo que hablar en alemán y muchas veces no tengo tiempo suficiente para explicarme una y otra vez. Pero a mi no me importa, me da igual que la maestra sea mujer u hombre.

Mi opinión siempre es valorada. Todos me tienen en cuenta cuando hablo pero la realidad es que me preocupa mucho el tema de mi futura profesión. Me queda un año más de escuela y tengo que decidir que haré de ahora en más para mi futuro. Tengo muchas opciones pero para todo lo que a mi me gustaría hacer me piden un B2 de alemán. Tengo opciones que aceptan B1 pero son las que menos me gustan. Osea que si puedo opinar en clases pero es todo muy tranquilo porque tengo miedo de que me quede sin clases, A veces solo contesto cosas vacías sin sentido porque no quiero armar alboroto, no es que yo piense cosas distintas a mis compañeros, pero me siento inseguro cuando hablo en público asi que prefiero decir que no tengo opinión sobre algo que sí la tengo pero en persa.

Ent: ¿Sentís que ellos te dan lugar para opinar de temas sociales o problemáticas?

Int 02: En la escuela tenemos muchas excursiones asi que eso nos da lugar para hablar de historia alemana, cultura. Yo creo que mi opinión de política es interesante, sólo me falta poder expresarla.

Ent: ¿Qué te gustaría hacer en el futuro? luego de la escuela.

Int 02: Para el futuro, no lo sé. A mi me gusta la matemática, así que me gustaría hacer un ausbildung en mecánica o en trabajo social.

Ent: ¿Y crees que la escuela te ayuda a conseguir ese objetivo?

Int 02: Si, ellos me ayudan.

Ent: Bueno muchas gracias.

Int 03:

Duración de escolarización en Berlín: 2 Años y medio.

Contexto: Joven Venezolano de 17 años que asiste a un curso de alemán con nivel A2. La entrevista fué llevada a cabo en español. Creció en Venezuela pero con padres árabes que hablaban ese idioma así que el nivel de español del joven es bajo.

Ent: ¿Cómo era tu escuela en Venezuela?

Int 3: Era más o menos, no lo digo de malo, pero me sentía indiferente, porque cuando me acercaba a algunos compañeros ellos se alejaban, me ponían excusas diferentes, no sé porqué, me decían que soy raro pero no sé si es por eso o porque realmente no quieren estar conmigo. Sólo me ponían excusas.

Ent: ¿Y eso te pasa acá en Berlín?

Int 3: No, eso aquí en Berlín nunca me pasó. En Venezuela decían que a mi me había pasado algo o que el grupo del que quería forma parte ya estaba de antes y yo no me podía unir o comentaban lo que le pasó a mi mamá de que nos abandonó.

Ent: ¿Cómo eran tus calificaciones y cómo te iba en la escuela allí en Venezuela?

Int 3: No me iba muy bien. las maestras no me explicaban bien o capaz es porque tengo déficit de atención e hiperactividad.

Ent: ¿Tú tienes tdah?

Int 3: No lo sé realmente, sólo sé que me hice dos pruebas en internet y las dos me dijeron que si tengo y además siempre me va más mal que a los otros niños, y ellos me dicen que yo soy raro. Debe ser porque soy muy fácil de distraer. Pero la mayoría de las veces las calificaciones eran normales. Pero no me servía mucho lo que me enseñaban.

Ent: ¿Cómo fueron tus primeros días aquí? En la escuela de acá de alemania?

Int 3: los primeros días honestamente fueron un poco difíciles honestamente... a veces me ponía nervioso y todo eso. Por hablar con personas nuevas, pero honestamente no son muy

malos, ellos sólo querían unirse a mí y eso era lo que me motiva a aprender alemán. Honestamente ellos que se me acercaban querían saber más cosas de mí, como por ejemplo mis hobbies y todo eso. Ahora en Alemania es al revés, todo eso a mí me pone nervioso pero honestamente en la escuela es el único lugar donde puedo hacer amigos porque no tengo otro lugar. soy un poco holgazán para el deporte honestamente.

Ent: ¿Y cómo te sentías al principio cuando no hablabas nada de alemán?

Int 3: Honestamente al principio era muy difícil, pero la maestra me ayudaba un poco en inglés porque yo hablo mucho inglés por las caricaturas que veo de animé, pero la verdad que al principio era muy difícil y yo era el único que hablaba inglés de la clase, los niños de otros países no tienen inglés en sus escuelas en Siria o en Afganistán así que era más difícil para ellos. Era muy estresante pero la maestra me ayudaba mucho.

Todos estábamos en diferentes niveles, lo importante era que estábamos todos unidos honestamente.

Ent: ¿Y cuál era la gran diferencia entre tu escuela de Venezuela y tu escuela de Alemania?

Int 3: para mí la gran diferencia era la de socializar, el estado de orden y honestamente para la limpieza. mi escuela de Venezuela estaba muy pero muy sucia, los baños olían peor y era todo un caos. la cafetería era muy sucia y los recreos eran más cortos allí en Venezuela. También allí teníamos una sola maestra para todo el curso. En cambio aquí tenemos varias maestras, una para cada clase y se especializan por eso honestamente a mí me daba la impresión de que ellas saben más aquí, porque sólo saben de una asignatura. Y aparte aquí siempre me sentía bien porque se me daba mejor socializar.

Ent: ¿Cómo se te dió a vos el aprendizaje de alemán?

Int 3: Al principio aprendía por Duolingo pero principalmente por la escuela. También por videos de tiktok y también veía películas en español con subtítulos en alemán.

Ent: ¿Y tienes amigos alemanes?

Int 3: Alemanes, alemanes no, pero hay algunos amigos extranjeros que sí saben hablar alemán ya que estoy en una escuela de bienvenida pero algunos de ellos hablan realmente muy bien pero ninguno es alemán. Así que si quisiera hablar con un alemán, pues no sé donde hacerlo.

Ent: ¿Y te sentís cómodo con tus maestros?

Int 3: En Berlín siempre son abiertos y también con mi maestra que la aprecio demasiado, ella siempre me habla de que no me estrese y de que baje las expectativas. Ella siempre dice que si espero lo mejor de mi, pues todo saldrá perfecto. Tenía un mejor amigo con quien bromeamos todo el tiempo ahorita estamos un poco tristes porque él se irá a otra escuela el próximo año y ya no estaremos juntos. Yo voy a seguir en esta escuela porque no me quiero separar y me gusta este grupo. No quería que terminara honestamente. Nunca me sentí mal con ellos y en los recreos siempre me invitan a sentarme con ellos, pero eso no me pasaba en Venezuela.

Ent: ¿Puedes usar tu lengua materna en tu escuela?

Int 3: No, bueno un poco con mi maestra porque ella vivió en España un tiempo y entiende algo pero ella no quiere que lo hagamos porque debe ser todo en alemán pero a mis compañeros les interesa mi lenguaje y me preguntan algunas cosas en español. Eso es curioso, porque aquí mi español les da curiosidad y les gusta pero allá en Venezuela es por lo que se burlaban de mí.

Ent: ¿De qué otros países son tus amigos?

Int 3: Algunos son de Turquía, de Rumania, de Camboya.

Ent: ¿Te sentís parte del grupo en la clase?

Int 3: Siempre, nunca me sentí discriminado. Sólo en Venezuela creo que yo les parecía raro honestamente pero aquí nunca me pasó.

Ent: ¿Y cómo sentís que te integran tus profesores a vos o a otros compañeros tuyos?

Int 3: Honestamente genial, siempre hablan de todos los temas, de lo que queremos ser cuando terminemos nuestra escuela, de las posibilidades que tenemos y nos intentan encauzar. Cuando terminó el curso todos hablamos sobre lo más lindo que nos pasó este año y todos pusimos cosas muy lindas y valoramos mucho este año.

Ent: ¿En algún momento te sentiste discriminado en la escuela o en algún otro ámbito?

Int3: No, honestamente nunca me pasó. En mi escuela son todos extranjeros y tenemos mucha paciencia y fuera de la escuela la verdad que intento no interactuar mucho porque me pone muy nervioso pensar en hablar con alemanes.

Ent: ¿Por qué?

Int 3: No sé, creo que porque soy tímido y los alemanes hablan muy rápido y con un lenguaje muy difícil. No sé, no sé, me estresa mucho sólo pensarlo. Prefiero empezar con mis amigos y cuando me sienta más seguro pasar a hablar con alemanes.

Ent: ¿Qué te gustaría hacer cuando termines la escuela?

Int 3: Creo que intentaría hacer uno de mis mayores sueños que es ser programador. Y si no puedo entonces podría probar alguna de las cosas que me recomendaron los de orientación vocacional como ser artista, músico digital y todo eso y actor de doblaje.

Ent: Muchas gracias.

Int 4:

Duración de escolarización en Berlín: 3 Años.

Contexto: Esta entrevista se llevó a cabo en inglés con un lenguaje muy fluido. Joven de Camboya de 15 años de edad.

Ent: ¿Cómo fué tu experiencia escolar en tu país de origen?

Int 4: Bueno básicamente yo nací allí así que el idioma no fué un desafío. Era una escuela internacional así que aprendimos inglés en la escuela pero casi todo era en jemer (lengua nativa de Camboya). Era muy cool para mí, yo tenía muchos amigos allí. Sólo había jóvenes camboyanos y muy raramente había extranjeros así que eso es radicalmente diferente a mi escuela alemana que a pesar que yo asisto a una escuela normal con jóvenes alemanes (regelklasse), una gran parte de ellos hablan 2 o 3 lenguas porque muchos son hijos o nietos de inmigrantes con fuertes raíces en sus culturas familiares lo que les hace conservar esas lenguas. En fin, eso es una gran diferencia.

Ent: ¿Y cómo era tu rendimiento escolar allí?

Int 4: Era muy distinto pero se podría decir que más fácil sólo por el tema del idioma pero tenía muy buenas notas. Las clases más difíciles para mí eran inglés, porque el nivel que nos pedían era casi bilingüe pero actualmente es una de mis favoritas.

Ent: ¿Cómo fué tu primer día de escuela aquí en Alemania? ¿Te acordás cómo te sentiste?

Int 4: Antes del primer día me sentía muy emocionado, estaba realmente con mucha ansiedad y nervios. porque consideraba que la mayoría hablaba alemán como lengua materna así que eso ponía la vara super alta, pero afortunadamente había una niña super amable de Serbia que tampoco era nacida en Alemania pero de igual forma hablaba muy bien alemán y me ayudó muchísimo, fué mi gran soporte y nos ayudamos el uno al otro en el "Gymnasium". [Así se le dice en Alemania a la escuela secundaria, él estaba en el noveno grado].

Ent: ¿Pero apenas llegaste a Alemania empezaste en un Gymnasium? ¿Te salteaste el WIKO? Porque tengo entendido que al gymnasium empiezan una vez que consiguen el certificado de B1, ¿no es así?

Int 4: No, no hablo ahora del noveno grado en el que me encuentro. Terminé el B1 luego del WIKO y allí empecé el B2 y C1 en el gymnasium por ello ese primer día del que hablo es en la escuela normal. Estaba en ese momento en un entendimiento del 40% de todo lo que se hablaba en las clases.

Ent: Wow, ¿y cómo te sentías en una clase donde entendías menos de la mitad de lo que se estaba hablando?

Int 4: Fue un trabajo muy duro, no participaba mucho porque estaba en un rol de oyente super activo, osea, volvía a mi casa con dolor de cabeza, pero a la vez, a pesar de todo el sufrimiento, lo considero la mejor forma de haberlo hecho porque mi curva de aprendizaje fué super alta. La verdad que nunca aprendí ni metí tanta información en mi cabeza como en ese momento. Pero bueno, también tenía clases de inglés en las que era muy bueno.

Ent: ¿Cuáles son las principales diferencias que notas de la escuela de alemania y la de camboya?

Int 4: Bueno, ambas escuelas son completamente diferentes. Primero porque la escuela de Alemania no tienen permitido tener ningún tipo de contacto físico con sus alumnos, ni hablar de cosas personales, el contacto se vuelve muy frío y distante. Los docentes son sólo adultos que te enseñan conocimientos muchas veces de forma verticalista pero en Camboya los docentes son figuras muy importantes en la vida de los estudiantes, son casi como segundos padres y es por eso que tienen permitido abrazarnos y contenernos emocionalmente. Se le da mucha importancia a los sentimientos y todo lo que pasa con ello dentro de las aulas dado que somos grupos que convivimos, compartimos muchísimas horas del día y por lo tanto de nuestras vidas así que se habla todo como si fuéramos una pequeña familia o una pequeña asamblea, no lo sé. Pero todo lo que sucede lo hablamos en comunidad. Nos respetamos mucho entre nosotros. También los uniformes son algo distintos. Allí en Camboya todos usamos uniformes y aquí no. En ese aspecto hay más libertad. Allí todos los varones deben tener el cabello corto y nadie se puede teñir el pelo o romper mucho con la estética que se propone. El respeto por la institución es algo muy muy pero muy importante. Pero aquí soy feliz de llevar el cabello un poco más largo.

Ent: ¿Y qué piensas del nivel de educación? ¿Dónde te sentías más cómodo aprendiendo?

Int 4: Podría decir que definitivamente aquí en Alemania pero creo que sólo por una cuestión del idioma, porque todo es más difícil con un idioma que no es el nativo, pero algunas asignaturas como matemática, química o física, considero que veíamos en Camboya cosas más complejas que aquí las estoy volviendo a estudiar, pero diría que en el hipotético caso que el alemán sea mi lengua materna, en ese caso la escuela aquí sería mucho más fácil, por lo que me marca una diferencia muy grande con mis compañeros alemanes porque a veces siento que tengo un potencial muy grande siendo desperdiciado en algunas clases por toda la energía que le estoy poniendo al aprendizaje del alemán.

Ent: ¿Pero luego de la escuela vuelves a hablar en tu idioma materno?

Int 4: Con mis hermanos somos muy autoexigentes y disciplinados así que cuando estamos en nuestra casa intentamos hablar en alemán también, la mayoría del tiempo.

Ent: ¿y qué sucede en el aula con respecto a la integración? ¿Te sientes parte del grupo o hacen algo para integrarte?

Int 4: Bueno, no hablamos tanto algunas cosas como lo hacíamos en Camboya, pero las maestras son muy amables y siempre nos tienen en cuenta. Fué un poco difícil al principio porque el curso era un grupo antiguo que venían unidos desde hace años, pero en Alemania y sobre todo en esta escuela, se premia y se valora mucho las diferencias así que fuimos muy bien integrados mi hermano y yo apenas llegamos a esta escuela.

Ent: ¿Puedes usar en algún momento tu idioma materno para comunicarte en la escuela?

Int 4: Absolutamente no.

Ent: ¿Pero qué sucede si no conoces una palabra que quieres decir?

Int 4: Durante las primeras semanas de clases mi maestra me ha permitido usar mi teléfono para usar el traductor pero luego de ese periodo me dió un diccionario y luego de un tiempo

yo sólo lo dejé de usar. También una de mis mejores amigas habla perfecto alemán y muy buen inglés así que ella se sentó conmigo y me ayudó muchísimo.

Ent: Eso es muy dulce. ¿Tienes muchos amigos en la escuela? ¿Y de donde son?

Int 4: Toda mi clase es muy unida pero los más cercanos son dos niñas de Siria y Alemania. Con ellas me siento muy cómodo y cercano. Con la niña siria me entiendo muy bien porque empezamos en la misma situación.

Ent: ¿Te sentís incluido en la comunidad escolar?

Int 4: Si, todos me hacen sentir parte pero algunas veces tengo pensamientos de que nunca terminaré de pertenecer al 100%.

Ent: ¿Esos pensamientos vienen de tí o alguien te hace sentir así?

Int 4: No, vienen principalmente de mi, como pensamientos de autoboicot. No sé. Yo tengo los ojos rasgados, de nota que claramente vengo de Asia y ello lo llevaré siempre conmigo y siento que siempre me van a preguntar de donde vengo, nunca jamás se podrá asumir que soy 100% alemán, pero eso está bien, no me estresa. Todos son muy amigables conmigo realmente.

Ent: ¿Has recibido ayuda de tu maestra para sentirte más integrado?

Int 4: Normalmente hablamos sólo de cosas de la escuela con mi maestra. La integración con el grupo es algo que pasa por mi cuenta

Ent: ¿Y qué tan difícil te resultó aprender los códigos culturales cuando te mudaste?

Int 4: No mucho porque soy una persona muy observadora y que aprendo muy rápido. Así que me adapté muy bien. Además en Camboya se consume mucha cultura televisiva y música de occidente así que no fué tan ajeno para mi.

Ent: Te gustaría que alguien te escuche más en la escuela o que se hable de algunos temas que se hablaban antes en tu escuela?

Int 4: No, mi maestra me trata como uno más así que no me gustaría cambiarlo, sólo quiero sentirme uno más.

Ent: ¿Qué es lo que más te gusta de esta escuela?

Int 4: Algo que definitivamente me gusta mucho de esta escuela es que todos o la gran mayoría está en contra de la discriminación y toman acciones concretas sobre eso. No se permite ningún acto discriminatorio y se educa mucho sobre ello. Creo que en otras escuelas es más relativo pero en esta escuela es algo que la caracteriza mucho en ese aspecto.

Ent: ¿Y has presenciado alguna vez algún acto discriminatorio en esta escuela o en alguna otra?

Int 4: Bueno, en mi escuela anterior, en el curso de alemán, hemos definitivamente recibido comentarios racistas y trato discriminatorio sobre nosotros, mis hermanos y yo. No eran alemanes los que lo dijeron, pero cuando se lo dije a mi maestra ella hizo algo sobre eso y se lo tomó muy en serio.

Ent: ¿Cuáles fueron los comentarios racistas?

Int 4: En nuestro equipo de fútbol cuando jugábamos con equipos alemanes y nosotros les ganábamos ellos nos decían “Ausländer” (extranjeros) “váyanse de aquí” “no son bienvenidos”, etc. Y a veces en el curso de alemán nos decían “chinchong” que no sé qué significa pero es algo que dicen en forma de burla para los asiáticos.

Ent: Si tuvieras que elegir, ¿preferirías estudiar en una escuela más diversa de culturas internacionales o con más personas de tu país de origen?

Int 4: Mmm bueno a esta altura me da igual pero creo que al principio siempre es mejor en una escuela 100% alemana, porque si bien, al principio es siempre más difícil, a la larga termina siendo lo mejor para aprender rápido alemán.

Ent: ¿Qué te gustaría ser en el futuro?

Int 4: No lo sé aún pero me inclino más por psicología o algo parecido a lo que tú estás estudiando vinculado a los derechos humanos asique me interesa mucho que me cuentes más cuando terminemos con la entrevista.

Ent: Sí, por supuesto, un placer. ¿Crees que la escuela te ayuda a conseguir eso que quieres para tu futuro?

Int 4: Si, nos ayuda pero la mayoría tiene que venir de nosotros mismos. Ellos no pueden hacer más de lo que hacen por nosotros pero por ejemplo tenemos prácticas profesionales y las de este año las hice en un jardín de infantes y me ayudó a entender que me interesa mucho la psicología y que soy muy bueno con los niños.

Ent: Antes me has dicho que tu escuela específicamente, no permite ningún acto discriminatorio y se toman ese tema muy en serio. ¿Podrías darme algún ejemplo? Para entender mejor cómo lo abordan.

Int 4: No lo sé pero por ejemplo para el mes del orgullo lgbtiq+ ha habido muchas charlas de concientización para hablar de este tema y es algo que se valora mucho porque estamos en una edad donde estamos descubriendo nuestra sexualidad y todos venimos de culturas distintas asique yo personalmente lo valoro mucho. También pintamos murales o hacemos carteles de bienvenida para los jóvenes que se incorporan nuevos y vienen de alguna guerra o de algún país que está en conflicto. A veces cuando hay algún problema sobre esas cosas lo dialogamos en el chat de la clase o hacemos posters en el aula y hablamos sobre discriminación en muchas clases abordado de diferentes temas, por ejemplo, historia, geografía, biología, educación cívica, etc, todos con sus incidencias específicas. Hay un día donde hacemos proyectos escolares y siempre hay un proyecto sobre feminismo. Y bueno eso básicamente.

Ent: Es muy interesante todo lo que me cuentas. Muchas gracias.

Int 5:

Duración de escolarización en Berlín: 4 Años.

Contexto: Joven sirio de 18 años. Nunca fué a una escuela en su país de origen. La entrevista se llevó a cabo en alemán. Actualmente cursa una WIKO, (Clase de bienvenida) y está por rendir el examen B1. Pero como ya es mayor de edad, luego del examen estudiará en una escuela de oficio por lo que se va a insertar en el mercado laboral sin haber atravesado una experiencia escolar regular alemana.

Ent: ¿Cómo fué tu experiencia escolar en tu país de origen?

Int 5: Yo no fui a la escuela en Siria. Vivía en un pueblito cerca de Damasco, era pequeño pero llegaban muchas telas de las fábricas para hacer trabajos bordados ahí, entonces casi todas las mujeres y los niños trabajaban en ello. Trabajé desde los 6 años cortando telas en una textilería y el dueño me enseñaba matemáticas básicas. Por eso los dedos me quedaron así (me muestra una especie de callo o juanete en su dedo anular por el uso excesivo de tijeras desde que era un niño pequeño) allí aprendí muchas cosas que en la escuela no enseñan.

Ent: ¿Cómo qué cosas?

Int 5: Allí tuve que aprender a hacer cálculos de figuras geométricas, aprendí mucho sobre telas y a la vez tenía que estar en forma porque era muy físico y pesado levantar todas las telas.

Ent: Osea que no has ido nunca a la escuela, y ¿cómo viviste los primeros días en la escuela en Alemania? ¿Qué sentiste?

Int5: Bueno, justamente, porque yo no había ido a una escuela formal es que en la WIKO me enviaron a un curso de alfabetización apenas llegué, que es al que mandan a los que no están alfabetizados en su lengua materna, que por lo general son todas mujeres en esos cursos, a diferencia de los otros, pero yo sí sabía el alfabeto árabe y leer y escribir porque me había enseñado mi papá y a su vez yo les enseñé a mis hermanos y así. Pero bueno, el alfabeto alemán es completamente distinto al árabe (risas) así que fué muy difícil pero las maestras nos tenían mucha paciencia, incluso a veces nos trataban como bebés. Recuerdo repetir las letras en voz alta haciendo exageradamente las mímicas con la boca (risas) era muy gracioso,

pero estábamos todos haciendo lo mismo asique nos reíamos de nosotros mismos, de estar haciendo esto a esta edad, se sentía como un jardín de infantes.

Luego fuí a la WIKO de A1 y ahí sí ya se puso más difícil pero bueno, tenía dos amigos de Siria también que me ayudaron mucho.

Ent: ¿Cómo fue para vos aprender alemán? ¿Qué te ayudó especialmente?

Int5: Bueno, no lo sé. La realidad es que me costó mucho. Me llevó 4 años estudiando todo el tiempo. Osea yo no podía trabajar, no lo tenemos permitido así que fué la primera vez en mi vida que sólo debía estudiar y fué muy frustrante, no sabía hacerlo asique sólo repetía palabras pero no me quedaban en la cabeza, era muy duro, y la maestra me recomendaba que vea más tele y escuche más música en alemán pero no me gustaba, no le entendía y me sentía mal. Un inútil completamente. Porque era lo único que tenía que hacer y lo hacía mal, por lo menos cuando yo cortaba telas lo hacía bien, por más que no me gustaba, y me sentía útil.

Ent: ¿Te sentís cómodo hablando con los profesores o compañeros?

Int5: Ahora sí, pero pasaron muchos años. 4 Años de mis cortos 18 años de vida sintiéndome inseguro, eso es mucho tiempo y me condiciona como persona. Incluso creo que hasta me cambió la personalidad para siempre. Yo dudaba de todo, sentía que nadie me entendía y a veces ni siquiera se animaban a decírmelo y me dejaban que siga hablando.

Ent: ¿Podes usar tu lengua materna en la escuela? ¿Cómo te sientes al respecto?

Int5: Si, porque todos mis amigos hablan árabe, pero no está permitido en clases. Pero cuando salimos al recreo hablamos árabe.

Ent: ¿Tienes amigos en la escuela? ¿Son de tu país de origen, de otros países o de Alemania?

Int5: Si, tengo muchos amigos. De Siria, Líbano, hay uno de Egipto.

Ent: ¿Osea que todos hablan árabe?

Int5: Si, todos hablan árabe.

Ent: ¿Y por qué no tenés amigos de otros países?

Int5: También tengo un amigo kurdo pero él también habla árabe. Tenía un amigo de Afganistán pero se peleó con otro y se dejó de juntar con nosotros. Como hablamos todos árabe, a veces es muy difícil cambiar toda la conversación a alemán por uno sólo. Ya sé que no está bien, y a veces me hace sentir mal, pero después de un día entero de alemán, te juro que en la cabeza siento que me va a explotar y poder hablar de manera fluida en mi idioma materno me hace descansar un poco la mente. Si no me doy cuenta que me cambia el estado de ánimo y me afecta mucho. Hablar en árabe con grupos de mi país me hace sentir más cómodo y a veces es necesario.

Ent: ¿Te sentís parte de la comunidad escolar?

Int5: Si. (duda) Pero es una comunidad escolar rara. Porque somos todos refugiados. Ninguno es alemán así que no se vé como se ven las escuelas normales de Alemania. Dentro de esta comunidad, si, me siento parte.

Ent: ¿Te ayudan los profesores a integrarte? ¿Cómo exactamente?

Int5: Si, no lo sé. Hacen lo que pueden. Todos dan su mejor intento pero a veces tienen límites. Es una escuela sin alemanes, sólo de refugiados, yo vivo en un piso residencial sólo de refugiados y voy fútbol con otros chicos pero al final me terminé haciendo amigo de unos que sus papás son árabes así que por más que hablan muy bien alemán, ellos quieren practicar árabe conmigo (risas). No lo sé, no me quedan muchas otras opciones. Pero bueno, yo también debo admitir que no lo intento tanto, y las veces que lo intento, hacerme amigo de alemanes digo, se siente raro. Todos han sido muy buenos, pero hay algo que no es igual.

Ent: ¿Qué sentís que es?

Int5: No lo sé bien. Lo hablamos mucho con mis amigos. Casi todos los alemanes con lo que hablé han sido muy buenos, pero hay cosas que se pierden, no entienden algunos chistes y a mí no me causan risa las cosas que a ellos sí.

Ent: ¿Sentís que los profesores valoran tu historia y tus ideas?

Int5: Sí, pero tampoco es tan distinta a la del resto de mis compañeros. Casi todos somos migrantes, casi todos trabajabamos cuando éramos niños, sobre todo los de Afganistán. Casi todos escapamos aquí en botes, etc.

Ent: ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela?

Int5: Lo que más me gusta es una de las cosas que más me cansa al mismo tiempo. Que es el hecho de que lo único que hago de mis días es estudiar y nada más. Porque muchas veces me resulta aburrido y monótono pero después me acuerdo de que es un privilegio y de que a la mayoría de mis hermanos en Siria les encantaría no usar más las manos para trabajar y poder estudiar un poco aunque sea.

Ent: Claro, ¿te resulta monótono?

Int5: Me siento muy desagradecido diciendo esto. Osea, no es que quiera volver a trabajar como antes. Pero siento que me haría bien a la cabeza volver a hacer algo más práctico y en lo que soy bueno. Pero también lo entiendo como algo que es un proyecto y ahora necesito mejorar el alemán para poder conseguir un trabajo de lo que me gusta hablando bien alemán. Eso es lo que nos enseñan siempre en la escuela.

Ent: ¿Las maestras te dicen eso?

Int5: Claro sí. Pero también estoy de acuerdo. Entiendo que el gobierno necesita que trabajemos haciendo cosas de calidad, y para eso tenemos que conseguir, por lo menos el B1, y yo ya casi estoy listo (se ríe), pero también es cierto que nos sirve a nosotros. Quiero empezar a hacer cosas fluyendo y no sintiéndome trabado todo el tiempo. ¿Me entiendes no?

Ent: Sí. Totalmente te entiendo. ¿Qué te gustaría hacer después de la escuela?

Int5: No lo sé todavía porque ya cambié muchas veces de opinión. Primero pensé en policía, pero todavía falta mucho para conseguir mi pasaporte alemán. Ahora creo que me gustaría

hacer un “ausbildung” (tecnicatura corta) en moldería para elaborar ropa de alta costura para hombres. Creo que dura 1 año no más y yo ya soy muy bueno en eso.

Ent: ¿Sentís que la escuela te ayuda a alcanzar esos objetivos?

Int5: Si, pero cuando el idioma es muy limitado, como es mi caso. Las opciones también son limitadas, osea, si quisiera ser médico o ingeniero no podría. Pero me ayudan a buscar opciones realistas y posibles con mi casi B1 de alemán y a su vez algo que me gusta.

Ent: ¿Alguna vez te sentiste discriminado en el ámbito de la escuela?

Int5: No en esta. Pero una vez nos llevaron a una excursión a un laboratorio de una regelschule y cada tanto vamos a un gymnasium y allí la diferencia se nota mucho. Por supuesto que nadie nos dice nada. Pero es visible.

Ent: ¿Qué cosa es visible?

Int5: Que nosotros somos un grupo que vamos como de safari, viste? a ver algo que no es muy fácil que alcancemos, y la verdad que tampoco quiero, a su vez todos nosotros somos marrones y negros de piel y ellos son de todos colores. Pero los marrones como yo son una minoría. No lo sé. Estoy cómodo con los míos por ahora.

Ent: Osea que es algo en tu sensación que hace que te sientas así, pero ¿nadie verbaliza esa diferencia?

Int5: No. Sólo yo lo hago (risas) pero así en ámbitos de confianza. Siento que son cosas que todos piensan pero nadie dice. Y me parece bien que no lo digan. Acá en alemania es muy serio eso y podes tener muchos problemas si haces comentarios discriminadores. Sobre todo nosotros que al fin de cuentas, cualquier cosita mínima se traduce en problemas con migración y peligro de deportación.

Ent: Muchas gracias por tu tiempo y por esta entrevista.

Int 6:

Duración de escolarización en Berlín: 2 Años y medio.

Contexto: Joven camboyano de 17 años. La entrevista se llevó a cabo en inglés fluido. Asiste actualmente a una regelschule.

Ent: ¿Cómo fué tu experiencia escolar en Camboya?

Int6: Mi escuela en Camboya podría decir que fué muy normal, si, super normal para mis parámetros, pero un poco más difícil en cuanto a contenido en comparación con lo que vemos aquí en Alemania. Osea, si hipotéticamente yo tuviera el mismo nivel de Alemán que de Camboyano, entonces sí encuentro más fácil la escuela aquí en Alemania, pero encuentro esta escuela actualmente más divertida, más dinámica, no es sólo venir y leer libros, siento que aquí vemos las cosas que aprendemos, a través de la experiencia. Tenemos laboratorios, muchas excursiones, etc. Es como si de todo tuviéramos experiencias prácticas para aprender... pero supongo que está relacionado a que aquí las escuelas tienen más dinero.

Ent: ¿Te acuerdas cómo fué tu primer día de escuela aquí en Alemania? ¿Cómo te sentiste?

Int6: Fué un poco raro, no entendía una sola palabra de lo qué decían. Todo era interpretado por contexto pero nunca tenía la seguridad de estar entendiéndolo bien. Ellos hablaban alrededor mío y yo no entendía nada. Fué un momento medio triste para mi. Incluso recuerdo que mi personalidad cambió un poco porque disminuyó mi capacidad de comunicarse asique creo que me volví más retraído que antes. En la WIKO algunas maestras entendían inglés así que ello era un poco más fácil para mi.

Ent: Y luego ¿qué hiciste para aprender tan rápido el alemán?

Int6: Emm, tú tienes que interactuar con las personas, con alemanes de hecho. Por supuesto que tienes que aprender en la escuela, pero eso no es suficiente, necesitas interactuar al mismo tiempo y poner a prueba lo que aprendes en la escuela todo el tiempo con los alemanes. Y bueno, en la escuela WIKO no había alemanes pero yo hablaba con los “betreuers” (cuidadores) de mi piso compartido. Creo que es muy importante no desaprovechar esas oportunidades. Lo que nos pasa a nosotros es que en las casas o casi en ningún lado hay personas que hablen jemer porque es un idioma muy raro. En el WG los

breuers o en las oficinas públicas los traductores, normalmente hablan árabe, turco o francés. Al no hablar mi lengua materna a mí me conviene más hablar con ellos en alemán que en otro idioma como por ejemplo inglés. También es cierto que ahora, actualmente soy una persona extrovertida asique no me es difícil encontrar gente con quien hablar.

Ent: ¿osea que tu personalidad también te ayuda?

Int6: Si

Ent: ¿Y qué piensas que sucede con las personas que son más introvertidas?

Int6: Bueno, siento que es algo que sucede bastante, porque por ejemplo yo tuve una infancia relativamente tranquila y mi viaje de huída también lo ha sido, pero la mayoría de los chicos que empezaron la WIKO conmigo han tenido otras experiencias más traumáticas, por lo que normalmente tienen personalidades más cerradas.

Ent: ¿Y cómo fué tu primer día en la regelklasse?

Int6: El primer día fué un poco raro pero fué muy lindo, y la maestra tmb fué muy amable. Yo ya hablaba un poco de alemán por la WIKO y me hice algunos amigos sólo el primer día.

Ent: ¿Actualmente te sientes integrado en esta clase?

Int6: Si, de hecho tenemos las clases en mesas redondas y nos vemos todos las caras, eso cambia mucho la dinámica de los grupos.

Ent: ¿tienes amigos de otros países?

Int6: Si, tengo un montón de amigos de otros países, árabes, sirios, rusos, ucranianos, bueno, de casi todos los países árabes.

Ent: En algún momento vos no te sentiste integrado por la comunidad o sentiste que no sos parte?

Int6: No nunca, porque yo hablo un montón y le caigo simpático a las personas. Pero sí veo a personas que son más callados pero ellos suelen ignorar los comentarios maliciosos.

Ent: ¿Alguna vez vos te sentiste discriminado?

Int6: Sí, tú sabes cómo son las personas aquí, suelen hacer algunos comentarios, que no son siempre en tono de chiste sino que son focalizados hacia mí, porque soy asiático. Por ejemplo durante mi práctica escolar en un centro juvenil uno de los jóvenes estaba hablando con otro amigo mío que también estaba haciendo una pasantía allí. Y le preguntaba en qué año escolar estaba y cuando me preguntó a mí, él chico del centro juvenil dijo -oh, este chino no sabe de lo que estamos hablando. No lo sé, creo que está vinculado con un estereotipo que hay en general de los asiáticos. Lo que es muy difícil porque somos una gran parte de la población. En mis clases de alemán me dicen en chiste cosas como -Ey vos sos asiático, deberías saber esto. o -Ustedes son unos genios de las matemáticas. Pero bueno... ya sé que no es algo muy hostil y los niños de los países árabes se llevan la peor parte.

Ent: ¿y qué hace tu maestra cuando escucha este tipo de comentarios?

Int6: No dicen estas cosas en frente de ella. Por ejemplo, mi maestra se lo toma en serio, por ello nadie habla así en frente de ella. Pero otros maestros no sé, creo que no le prestan tanta atención. Uh, he tenido una maestra que es trabajadora social, que enfrente de ella le hacían bullying, literalmente a un niño árabe y le decían, que él iba a ser deportado, que no aprendería alemán y la maestra literalmente no hacía nada, ella sólo decía -ahh niños no digan esas cosas malas. Pero también veía cómo se reían de él y no hacía absolutamente nada y hasta el día de hoy le siguen haciendo bullying. Es muy frustrante.

Ent: ¿Y actualmente desde la escuela hacen algún tipo de actividades de integración o antibullying?

Int6: Oh sí, en mi escuela tenemos una clase Queer.

Ent: ¿Una clase Queer? ¿Cómo es eso?

Int6: Si. Es más como un taller optativo para niños que quieren saber más sobre el movimiento Queer, LGBTIQ+ , es una clase extra. Osea nadie está forzado a asistir pero no sé qué pasa con los bulllys. Supongo que permanecen en detención, los pondrán en una lista, o no sé, pero nadie los fuerza a ir a esa clase.

Ent: ¿Qué querés hacer cuando termines la escuela?

Int6: Mi verdadero objetivo es ser un policía, pero sólo los alemanes pueden serlo así que el año que viene cuando termine la escuela vocacional haré un ausbildung como chofer de ambulancias y luego que consiga mi pasaporte alemán, allí espero poder estudiar para policía.

Ent: ¿y pensas que la escuela te ayuda a darte información y orientándote sobre las posibilidades que tienes en tu futuro?

Int6: Si, muchísimo, lo hacen incluso desde el octavo grado. Me han hecho turnos en orientación vocacional. Solemos tener unas semanas anuales en que nos dedicamos sólo a eso.

Ent: ¿Y la pasantía que has hecho te ayudó a orientarte un poco más sobre tu futuro profesional?

Int6: Naaa eso sí que no sirvió. El sistema está muy saturado y sólo elegí el que pude. Suele haber talleres vocacionales como por ejemplo de mecánica. Entonces si de pronto hay estudiantes que tienen experiencias sobre esos temas les ayuda mucho meterse en esos talleres. Tengo muchos amigos, sobre todo árabes que trabajan desde que eran niños en talleres, como pintores de casas o en jardinería y todo eso que saben lo pueden usar en estos talleres y después los ausbildungen los hacen re fáciles.

Ent: La última pregunta. ¿Cuál fué el momento más estresante que tuviste durante toda tu inserción? Cómo fueron tus sentimientos en ese momento?

Int6: Sii, por el idioma pero bueno, (chasquea la lengua) hay que hacerlo igual, que vamos a hacerla, tenía que aprender. Pero bueno, a pesar de estar atravesando todo esto con mis hermanos, también se sentía un camino muy solitario. Incluso siendo mi experiencia bastante

más amigable que la de la mayoría de los niños refugiados. Me acuerdo de pensar -Wow man, voy a aprender alemán que es una de las lenguas más difíciles de aprender, cómo voy a hacerlo?. Pero bueno creo que mi meta no era la perfección, sino era algo un poco más realista y luego con el tiempo lo fuí perfeccionando.

Ent: Muchas gracias por este tiempo.

Int7:

Contexto: La siguiente entrevistada es una psicóloga iraní, trabajadora de un grupo residencial en Berlín de jóvenes refugiados.

Ent: ¿Qué efectos frecuentes piensas que tiene el trauma migratorio en el rendimiento escolar?

Int7: Los jóvenes con los que trabajamos suelen haber emigrado a una edad temprana y en circunstancias difíciles. Muchos de ellos sufren estrés psicológico, problemas de concentración, ansiedad, trastornos del sueño o dolencias somatoformes. Todo esto hace que el rendimiento escolar, especialmente en un nuevo país con un nuevo idioma, se convierta en un gran reto y que el proceso de aprendizaje sea a menudo crítico.

Ent: ¿Cómo abordas estos efectos en tu práctica clínica o institucional?

Int7: Es complejo. Intentamos superar estos retos mediante el trabajo en equipo interdisciplinario. Nuestro equipo está formado por profesionales especializados, tutores pedagógicos y una psicóloga. Los jóvenes tienen acceso en todo momento a apoyo psicológico y pedagógico pero no en forma de terapia sino más bien como contención de crisis dado que nuestro trabajo en estos grupos es más de seguimiento en la inserción social y cultural. Si es necesario, también recurrimos a profesionales psiquiátricos o médicos. Pero teniendo en cuenta que el sistema alemán suele estar muy saturado y siempre debemos esperar no menos de 6 meses para conseguir un turno con profesionales de la salud mental.

Ent: ¿Qué tipo de apoyo reciben los jóvenes refugiados en la escuela en lo que respecta a su salud emocional?

Int7: En la escuela, no solo los profesores experimentados ofrecen apoyo, sino también los orientadores escolares, que proporcionan acompañamiento emocional. Mantenemos un estrecho contacto con los profesores y los orientadores para garantizar que los jóvenes reciban el apoyo necesario cuando lo necesiten. El problema principal es el acceso a los diagnósticos que sólo pueden hacerlo los médicos y ahí es donde todo se traba.

Ent: ¿Crees que el sistema educativo está preparado para reconocer estas necesidades y responder a ellas?

Int7: En mi opinión, el sistema educativo sigue teniendo claras deficiencias. Se centra principalmente en el aprendizaje del idioma, mientras que los aspectos emocionales, sociales y psicológicos suelen quedar en un segundo plano. En muchos casos, estas necesidades no se reconocen lo suficiente o no se tienen en cuenta de forma adecuada.

Ent: ¿Qué papel desempeña la resiliencia en los procesos de inclusión escolar?

Int7: Uf qué pregunta. La resiliencia desempeña un papel importante en todos los ámbitos de la vida, también en la integración cultural y escolar. Los jóvenes que se enfrentan a un idioma y una cultura completamente nuevos necesitan una cierta dosis de fortaleza interior. Sin esta capacidad y sobre todo sin la presencia de sus padres o figuras de contención podrían retraerse o venirse abajo ante los retos. La resiliencia les ayuda a superar las crisis y a seguir desarrollándose.

Ent: ¿Cómo se fomenta o se limita la participación activa del niño en su propio proceso escolar?

Int7: La participación activa depende en gran medida de lo seguro, comprendido y aceptado que se sienta el niño. En entornos propicios como los que intentamos generar en los grupos residenciales, se anima a los niños a hacer preguntas, participar en la toma de decisiones y aportar sus puntos de vista. Las restricciones suelen deberse a barreras lingüísticas, diferencias culturales o falta de confianza. Nuestro objetivo es crear espacios en los que los niños puedan expresarse libremente y sentirse involucrados.

Ent: ¿Qué tipo de colaboración existe entre los equipos pedagógicos y los servicios de salud mental?

Int7: Existe una estrecha colaboración entre el personal docente, los trabajadores sociales escolares, los psicólogos y los centros especializados externos. Las reuniones periódicas (casi todas las semanas) para discutir los casos y los formatos de intercambio permiten identificar

tempranamente las necesidades de apoyo e iniciar ayudas específicas. En casos agudos, podemos proporcionar ayuda psicológica o terapéutica sin complicaciones.

Ent ¿Puedes dar un ejemplo concreto que ilustra los avances o las barreras en este ámbito?

Int7: Un ejemplo es el de un joven que, tras algunas dificultades iniciales, ha logrado enormes progresos, tanto académicos como emocionales, gracias a una intensa atención psicológica y un apoyo educativo individualizado. Al mismo tiempo, nos encontramos con obstáculos cuando, por ejemplo, faltan plazas de terapia, como las que nombraba antes, que se necesitan con urgencia o cuando los trámites burocráticos retrasan el acceso a la ayuda.

Int 8:

Contexto: La siguiente entrevista se realizó a una trabajadora social especialista en niñez la cual hace más de 5 años que trabaja en grupos residenciales.

Ent: ¿Podría contarme brevemente cuál es su rol y su experiencia en el trabajo con jóvenes refugiados o solicitantes de asilo?

Int8: Si, por supuesto. Yo soy trabajadora social y actualmente trabajo en un grupo residencial de proceso de seguimiento. Esto quiere decir que los jóvenes que viven aquí ya tienen por lo menos un año viviendo en Alemania pero siguen siendo menores de edad y nos encargamos de ayudarlos en su inclusión social, comunitaria y de su rendimiento escolar. Tenemos reuniones cada 6 meses en la “Jugendamt” y hacemos las “hilfenkonferenz” en las que nos proponemos (junto con los jóvenes por supuesto) objetivos para ayudarlos en su inclusión. Esa es la forma en la que garantizamos que se vean avances. Trabajo aquí hace más de dos años y antes de ellos estuve otros 2 años en otro grupo residencial más grande pero era una de primera línea, lo que quiere decir que los jóvenes están recién llegados a Alemania, no hablan casi nada de alemán y debemos integrarlos al sistema alemán desde cero.

Ent: ¿Qué tipo de apoyo se ofrece en relación con la educación escolar de estos jóvenes?

Int8: La verdad que las escuelas se encargan muy bien de ese rol y suele ser relativa en base a las escuelas y principalmente en base a los docentes. Pero por lo general ellos hacen todo el trámite de los billetes de transporte escolar, inscribirse a escuelas de verano, clases de apoyo en caso que lo necesiten, también les buscamos clases que mejoren su integración social como por ejemplo fútbol o ajedrez, la idea a la que se apunta es que todos los jóvenes puedan hacer alguna actividad extracurricular que los ayude a su integración en la sociedad y la cultura por fuera de la escuela. Osea, lo que a mí más me llama la atención, es el nivel de presupuesto que existe y que está disponible para esta población de jóvenes, siento que piensan en todo, incluso tienen un pequeño presupuesto de 40 euros destinados a festejar los cumpleaños de cada joven. Habla de una significación de ellos no como números o personas que deben cumplir con algo, en este caso rendir el B1 para ser futuros profesionales o mano de obra calificada, sino más bien como sujetos psicosociales complejos, a los cuales se tiene en cuenta y cuida su vulnerabilidad.

Ent: ¿Cómo describiría el proceso de integración educativa de los jóvenes refugiados con los que trabaja?

Int8: Me parece que depende mucho del caso. A lo largo de estos casi 5 años he visto muchos casos de éxito y muchos casos de fracaso en la integración educativa. Por lo general los jóvenes refugiados que vienen de ciudades más grandes se integran mejor o tienen una mentalidad un poco más abierta, pasa también con los que hablan un poco de inglés, ellos tienen una ventaja enorme con respecto a los que no, porque la mayoría tienen como lengua materna el idioma árabe, turco, kurdo o persa/dari, que son idiomas con alfabetos completamente distinto al alfabeto del alemán y cuando vienen ya sabiendo inglés hace que el aprendizaje sea mucho más ágil. Por otro lado, los casos de fracaso escolar o los que no prosperan, pues me parece que están más vinculados a que vienen de pueblos más pequeños y culturas quizás un poco más cerradas o con menos acceso a información. En estos casos el choque cultural es enorme. Me acuerdo de jóvenes con experiencias de no haber ido nunca a la escuela en sus vidas, de haber estado toda sus cortas vidas dedicadas sólo al trabajo o a la reproducción de la ayuda en casa y con sus familias, muchas veces de familias numerosas. A todo esto también hay que sumarle el componente del trauma que implica el viaje de huida de sus países. Como resultado, lo que nosotros vemos cuando llegan a Berlín son jóvenes completamente cerrados, callados, incluso muchas veces en su propia lengua materna hace que no se abran lo suficiente y con las personas de su misma cultura, pensar que en muchos países ni siquiera comparten espacios públicos con mujeres y aquí toda esta realidad los agobia, en las escuelas comparten con jóvenes de la misma cultura pero con trayectos pedagógicos distintos y por más que tengan un programa adaptado a sus necesidades, como es el caso de los jóvenes que ni siquiera están alfabetizados en su lengua materna, de igual forma la inserción cultural es muy lenta, con pasos casi minúsculos, porque el shock inicial es muy grande, entonces para que ellos se piensen en esta cultura tan distinta hay que ir ganando su confianza con tiempo, amabilidad y respeto, pero te diría que sobre todo tiempo. Creo que esta es la parte que falla en los casos que no logran insertarse, la frustración es lo que prima, el aprendizaje del idioma es lento, me atrevo a decir que para un joven analfabeta llegar al B1 le puede tomar más de 5 años y en el medio de ese período de tiempo tienen necesidad de trabajar, pero sin un buen alemán se terminan insertando laboralmente en comunidades de sus países de origen. Se me ocurre por ejemplo restaurantes árabes, libaneses, turcos, puestos de comida de kebab, siendo niñeras de familias árabes o afganas, ayudando a esas familias a cambio de dinero, muchas veces en el mercado laboral informal.

Bueno, creo que mezclé un poco todos los temas.

Ent: No pasa nada, es tu experiencia de muchos años y es muy valiosa. ¿Qué obstáculos encuentran con más frecuencia estos jóvenes para acceder a la escuela o para permanecer en el sistema educativo?

Int8: Bueno, es un poco lo que conté antes, pero me doy cuenta que quizás lo hablaba mucho desde el lado de los jóvenes y de todas las cargas que traen, si tuviera que verlo desde el sistema educativo me parece que el sistema en teoría está muy bien pensado, pero en la práctica está muy saturado, a pesar que sí veo que haya presupuesto, no hay tanta “mano de obra” osea profesionales como se necesita, por ejemplo psicólogos o profesionales que puedan hacer un seguimiento adecuada de cada caso, a todo eso que hablen el idioma materno de estos jóvenes. Porque al pensar en los jóvenes que inicialmente ingresan al sistema escolar pero luego desertan pienso en jóvenes a los que no se les hizo un correcto seguimiento, que no se pudo sostener en el tiempo. Es un proceso largo. Así que si tuviera que decir una cosa, te diría la falta de profesionales que garantizan un correcto seguimiento y acompañamiento.

Ent: ¿Qué ofertas de apoyo o recursos existen actualmente por parte de su institución o del sistema educativo?

Int8: Recursos económicos muchos, como te explicaba antes, tienen todo pensado y un buen presupuesto dedicado a ello, si los jóvenes necesitaran apoyo escolar para reforzar su aprendizaje, acompañamiento psicológico, psicopedagógico, médico, etc, hay dinero para que puedan hacer todo, pero conseguir turnos y profesionales es realmente muy difícil en este país y he visto cómo muchas veces no se puede diagnosticar correctamente a determinados jóvenes para que reciban un acompañamientos especial, como lo es en casos de autismo o déficit de atención e hiperactividad, porque por más de 1 año no se ha podido conseguir turnos, y todo esto con todas las instituciones involucradas, escuelas, grupos residenciales, SIBUZ, etc. Recuerdo muchos jóvenes dónde los casos quedaron en la nada.

Ent: ¿Cree que las escuelas están suficientemente preparadas para trabajar con este grupo diverso? ¿Por qué sí o por qué no?

Int8: Mi opinión es que sí. He hablado con profesores realmente muy capacitados, con una formación muy buena en educación y un componente humano aún más destacable, con mucha paciencia. Sólo una vez, he visto a una docente que ante un conflicto entre dos jóvenes tuvo un tomo muy autoritario y pude percibir un sesgo racista, porque el conflicto se daba entre dos jóvenes, uno ruso y el otro sirio, pude percibir una intervención de su parte muy poco objetiva que perjudicaba al joven sirio. Mi intervención hizo que se garantizara que el joven que estaba siendo injustamente juzgado sea escuchado pero ese fue el único caso que presencié. Así que no me animo a decir que las escuelas no estén preparadas en base a ese caso aislado. También considero que la currícula que se imparte hace que los jóvenes se debatan y tengan acceso a conocer sus derechos y garantías, lo que hace que estos jóvenes puedan estar aptos para intervenir en casos de injusticias o donde sus derechos no son respetados y sus voces no son escuchadas. De hecho he presenciado muchas veces a jóvenes refugiados defenderse con argumentos y mucho respeto ante adultos o pares coetáneos. Eso considero que también es gracias a la escuela y el acceso a la información.

Ent: En su opinión, ¿cómo funciona la colaboración entre las distintas instituciones (escuela, Jugendamt, piso residencial, servicios de salud, etc.) en cuestiones educativas?

Int8: Uff esto es todo un tema, porque la realidad de cada una de estas instituciones que me nombras es completamente distinta. Te diría que la realidad que las equipara a todas es parecida en cuanto a que todas tienen un buen presupuesto para funcionar, capaz que los grupos residenciales un poco menos, pero la gran diferencia es en la accesibilidad a los profesionales: En las escuelas para refugiados muchas veces los cursos son muy grandes y no se puede garantizar un seguimiento adecuado por casa joven, la Jugendamt tiene un protocolo muy riguroso de hilfenconferenz que realizan cada 6 meses con objetivos claros que se deben cumplir para “garantizar” la inclusión social y educativa de los jóvenes pero estas instituciones también tienen un trabajo muy difícil porque tienen miles y miles de jóvenes a cargo, están muy saturados, los pisos residenciales pienso que tienen un poco más de profesionales disponibles son condiciones un poco más precarizadas, y el sistema de salud es EL gran tema de Alemania en general, está completamente saturado. Para conseguir un turno de especialidad médica, como por ejemplo psiquiatría, no se puede en menos de 6 meses, entonces si todos ellos funcionan como una cadena, con buena comunicación y objetivos claros está perfecto, pero qué pasa cuando todo se frena por una de esas instituciones? Por

ejemplo, necesitamos el diagnóstico de un joven del que sospechamos que tiene autismo y en la escuela no está avanzando porque creemos que necesita una educación focalizada y tratamiento específico, entonces, la escuela, el grupo residencial, sus cuidadores legales y la Jugendamt están al tanto y en comunicación al respecto, pero el turno médico con especialista se viene tardando más de un año porque no se consigue ningún médico que pueda atenderlo y hacerle un diagnóstico en su lengua materna, como se necesitaría en este caso. Esto que te cuento es un caso real, y como este hay muchísimos

Ent: Según su experiencia, ¿cómo se abordan las diferencias culturales, lingüísticas o religiosas en el contexto escolar?

Int8: Bueno, esta es la parte que me gusta. Acá voy a hacer de vuelta una distinción teórica y práctica. En la teoría me parece muy bueno. Veo garantías de que se respeta mucho las religiones y las diferencias culturales, no sé si tanto así las lingüísticas por el hecho de que lo que se necesita es que se aprenda el alemán y no se permite en las escuelas que hablen en otro idioma, también he visto actos de odio y violencia por escuchar a una persona hablando otro idioma, eso se replica mucho en las escuelas donde es común ofender a los jóvenes por el nivel de alemán que hablan. Y los idiomas optativos de las currículas escolares suelen ser español y francés, aparte del inglés que es idioma obligatorio. Pero bueno, veo como en escuelas se hacen actividades para celebrar junto a sus comunidades árabes festividades como el Ramadán, otras festividades cristianas, se celebran las diferencias y veo que tienen espacios de charlas las diferencias en general. Y bueno sí he presenciado en Alemania casos de racismo y discriminación en las calles, espacios públicos y oficinas gubernamentales, pero la verdad es que en las escuelas no lo he visto tanto como en esos otros espacios. Me parece que las escuelas tienen un marco y una estructura que hace que estos casos de desigualdades sean reconocidos muy rápido y abordados. No son impunes los casos de discriminación, he visto como han intervenido sancionando duramente a los estudiantes que han discriminado a otros

Ent: ¿Crees que se tiene en cuenta la voz de los jóvenes en las decisiones sobre su trayectoria educativa? ¿Podría dar un ejemplo?

Int8: Si, totalmente. Aquí sí considero que se pone mucho foco. Casi todos los jóvenes tienen un par de semanas de orientación vocacional al año que no está sólo enfocada en lo que

quieren estudiar y las posibilidades que tienen, que siempre depende de su nivel de alemán, si no también cómo hacerlo para inscribirse y estar bien preparados para llegar a la nueva escuela o institución listos. Todos los jóvenes son escuchados en esta decisión. Entonces por ejemplo si ellos quisieran estudiar medicina pero no pueden porque no llegan con las calificaciones o el nivel de idioma, se los alienta para que estudien algo relacionado al área de la salud y les muestran las opciones que tienen, o si no quieren estudiar nada porque quieren trabajar en un taller mecánico por ejemplo, entonces se los alienta para que estudien en una escuela de oficio de un año sobre mecánica. El norte siempre es la especialización y garantizarles buenas condiciones laborales en un futuro.

Ent: ¿Hay alguna experiencia o práctica que consideres como un buen ejemplo de inclusión educativa exitosa?

Int8: Sí, varias. Conozco varios jóvenes que tuvieron mucho potencial, desarrollaron carreras exitosas y ahora son enfermeros, programadores, muchos programadores, trabajadores sociales, etc. Jóvenes que se lograron insertar con éxito en el mercado laboral y creo que lo que más sueñan, te diría, el 80% de estos jóvenes que es poder ayudar económicamente a sus familias, enviarles dinero o traerlos de forma segura a vivir aquí.

Ent: ¿Qué propuestas tendría, desde la perspectiva del trabajo social, para mejorar la inclusión educativa de los jóvenes refugiados?

Int8: Es difícil... porque creo que el principal problema es muy grande, el sistema está saturado y no da abasto para que se atienda de forma correcta todas las demandas. Pero a nivel micro y desde nuestro lugar como profesionales del trabajo social lo que podemos hacer es hacer seguimiento, no olvidarnos de los casos luego de que pase el primer momento de adaptación, el sistema se debe encargar de no olvidarse de estos jóvenes, hacer un seguimiento durante muchos años a sus casos para asegurarnos que no se han perdido en la desmotivación o no se los ha comido el choque cultural. Los primeros años de adaptación e inserción son a los que el gobierno le pone mucho dinero, pero lo que sigue es muy difícil y garantizar el seguimiento y la motivación es clave.

Ent: Bueno muchísimas gracias por tus aportes tan valiosos.

Int8: Muchas gracias a vos por el espacio.

Int 9:

Contexto: Trabajador de piso residencial con más de 15 años de experiencia, cargo de “Betreuer” (cuidador) de origen alemán.

Ent: ¿Qué observás en el día a día respecto al vínculo de los jóvenes refugiados con la escuela o sus procesos educativos?

Int9: Según mi experiencia, muchas veces el trayecto hasta la escuela es muy largo (1 a 1,5 horas), lo cual representa un desafío para cualquier joven. El tamaño de las clases (20-25 alumnos por clase) es un problema en Alemania, tanto en clases regulares como en clases de bienvenida. Sería deseable una clasificación más transparente en las evaluaciones (A1, A2, B1, B2).

Ent: ¿Cuáles son, desde tu perspectiva, los principales desafíos que enfrentan en su integración escolar?

Int9: En las clases hay demasiados alumnos; sería mejor en grupos más pequeños. Ya han venido jóvenes a hablar conmigo porque no estaban satisfechos con el nivel de alemán de los docentes. Los profesores mismos aprendieron alemán hace poco y por eso todavía no lo dominan muy bien. La integración rara vez se da, porque las clases de bienvenida suelen mantenerse aparte y el intercambio con las clases regulares ocurre pocas veces.

Ent ¿Qué diferencias notás entre aquellos jóvenes que asisten a Willkommensklassen y los que están en Regelklassen?

Int9: Los jóvenes en las clases regulares ya deben tener un buen nivel de alemán para poder seguir el ritmo de las lecciones. Me parece muy impresionante cuando algunos jóvenes, después de pocos meses, logran incorporarse a una clase regular y obtener buenas calificaciones allí. Sin embargo, también es allí donde aprenden mejor alemán, porque los demás jóvenes hablan alemán con ellos. En las clases de bienvenida se hablan muchos

idiomas diferentes y con frecuencia se forman grupos según el idioma o país de origen, lo que hace que se hable menos alemán.

Ent: ¿Cómo influye el idioma en su aprendizaje y en su integración social dentro del entorno escolar?

Int9: Como ya mencioné, considero importante que los docentes hablen un buen alemán. Siempre es más fácil hablar la lengua materna, por eso se forman grupos (según idioma/país de origen) en los que no se comunican en alemán.

Ent: ¿Creés que los jóvenes reciben suficiente apoyo institucional (por parte de la escuela, el Jugendamt, o la Wohngruppe) para lograr una inclusión educativa efectiva?

Int9: La colaboración entre escuela, Jugendamt y piso residencial podría ser mejor. En las clases de bienvenida también debería mostrarse lo antes posible a los jóvenes qué requisitos necesitan para comenzar un estudio o un trabajo.

Ent: ¿Qué estrategias o recursos utilizás como Betreuer para acompañar su proceso educativo?

Int9: Yo intento ayudarlos con las tareas escolares o salir a hacer las compras con ellos. Acompañarlos en situaciones cotidianas y apoyarlos de manera útil, pero sin hablar por ellos. Jugar con ellos y comentar los juegos en alemán, etc.

Ent: ¿Hay algún caso o experiencia que te haya marcado especialmente en relación con la inclusión escolar?

Int9: Me impresiona mucho que algunos jóvenes, después de pocos meses en Alemania, logren aprobar en una clase regular.

Ent: ¿Qué cambios creés que serían necesarios en el sistema educativo alemán para mejorar la integración de jóvenes refugiados?

Int9: Clases más pequeñas (6-10 niños), ya que de ese modo también se podría salir y hablar alemán con otras personas (en las compras, en visitas a museos). Docentes con suficientes conocimientos de alemán. Más colaboración entre clases de bienvenida y clases regulares.

Int 10:

Contexto: Betreuerin (cuidadora) de piso residencial, Estudios en Ciencias políticas, originaria de Irán.

Ent: ¿Qué efectos comunes piensas que tiene el trauma relacionado con la migración en el rendimiento académico?

Int10: El trauma relacionado con la migración puede afectar negativamente al rendimiento académico. Por ejemplo: Dificultades de concentración o menor motivación, o el más importante, que son los retos lingüísticos.

Ent: ¿Cómo abordan estos efectos en tu práctica institucional?

Int10: Los empleados deben reconocer los síntomas del trauma y responder de manera adecuada.

Ent: ¿Qué tipo de apoyo reciben los adolescentes refugiados en la escuela en relación con su salud emocional?

Int10: Ellos cuentan con trabajadores sociales a los que pueden acudir en caso de que surja algún problema.

Ent: ¿Cree que el sistema escolar está preparado para reconocer y responder a estas necesidades?

Int10: Creo que muy poco. Dado que los educadores carecen de formación en asesoramiento intercultural, se debería prestar más atención a la importancia de conocer la cultura.

Ent: ¿Qué papel desempeña la resiliencia en los procesos de inclusión educativa?

Int10: La resiliencia puede ser muy útil para afrontar los retos, pero es importante tenerla o no. No todo el mundo tiene esa capacidad.

Ent: ¿Qué tipo de colaboración existe entre los equipos educativos y los servicios de salud mental?

Int10: Creo que la colaboración entre los centros de salud especializados y el sistema escolar es bastante buena cuando se reconocen los síntomas.

Ent: ¿Puede proporcionar un ejemplo concreto que ilustra los avances o las barreras en este ámbito?

Int: Por ejemplo, las clases de bienvenida en la escuela, a veces con profesores que hablan el mismo idioma y conocen la cultura. La barrera puede ser la falta de comprensión de los profesores respecto a la razón de la debilidad del alumno, interpretándose como pereza, cuando el problema tiene su origen en la depresión y el sufrimiento emocional

ANEXO 3. Documentos normativos y estadísticos relevantes

C.1. Convención sobre los Derechos del Niño (1989)

Fuente: Asamblea General de las Naciones Unidas (1989). *Convención sobre los Derechos del Niño*. Resolución 44/25, adoptada el 20 de noviembre de 1989. Naciones Unidas.

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) constituye el principal instrumento jurídico internacional en materia de derechos de la infancia. Adoptada en 1989, y ratificada por Alemania y España, reconoce a los niños y niñas como sujetos de derechos, estableciendo obligaciones claras para los Estados Partes en ámbitos como salud, protección, identidad y educación.

Artículos seleccionados

Artículo 2. No discriminación

1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.

Artículo 3. Interés superior del niño

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial será el interés superior del niño.

Artículo 28. Derecho a la educación

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación, y con miras a lograr progresivamente la plena efectividad de este derecho en condiciones de igualdad de oportunidades, deberán en particular:
 - a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;
 - b) Fomentar el desarrollo de la enseñanza secundaria en sus distintas formas, incluida la enseñanza general y profesional, hacerla accesible a todos los niños y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad;
 - c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados;
 - d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en materia de educación y formación profesional;
 - e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.

Artículo 29. Objetivos de la educación

1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:
 - a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades;
 - b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales;
 - c) Inculcar al niño el respeto a sus padres, a su propia identidad cultural, a su idioma y a sus valores, así como a los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya;
 - d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos.

Nota: El texto completo de la Convención puede consultarse en el sitio oficial de Naciones Unidas: <https://www.un.org/es/>

C.3. Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ONU, 2015)

Fuente: Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. Asamblea General de Naciones Unidas.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) se centra en la educación inclusiva, equitativa y de calidad. Adoptado en 2015 como parte de la Agenda 2030, representa el marco global más importante en materia de educación y equidad social en la actualidad.

El ODS 4 constituye una referencia clave para el análisis de la inclusión educativa de menores refugiados, ya que establece compromisos internacionales que obligan a los Estados a garantizar no solo el acceso a la escolarización, sino también la equidad, la calidad y la pertinencia cultural de la enseñanza.

Declaración central del ODS 4

“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.”

Metas principales del ODS 4

Meta 4.1

De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.

Meta 4.2

De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria.

Meta 4.3

De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.

Meta 4.5

De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas

vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.

Meta 4.7

De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural.

Indicadores clave relacionados con migración y refugio

- Porcentaje de niños refugiados que acceden a la enseñanza primaria y secundaria en el país de acogida.
- Tasas de finalización escolar de niños en situación de migración forzada en comparación con la población nativa.
- Disponibilidad de datos desagregados por estatus migratorio, género y nivel socioeconómico.

Estos indicadores son relevantes para el análisis de Berlín, ya que muestran cómo el acceso formal no siempre se traduce en inclusión efectiva y aprendizaje de calidad.

Nota: El texto completo del ODS 4 y de la Agenda 2030 puede consultarse en el sitio oficial de Naciones Unidas: <https://sdgs.un.org/goals/goal4>

C.4. Legislación educativa española

Introducción

El sistema educativo español está regulado principalmente por la **Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006)**, modificada por la **Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013)** y posteriormente por la **Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE, 2020)**.

Estas leyes son fundamentales para comprender cómo se garantiza el derecho a la educación en España y qué lugar ocupa la inclusión de alumnado vulnerable, incluyendo a menores migrantes y refugiados.

C.4.1. Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE)

Artículo 1. Principios

El sistema educativo español, configurado por la presente Ley, se inspira en los siguientes principios:

- La calidad de la educación para todo el alumnado, con independencia de sus condiciones y circunstancias.
- La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación.
- La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia.

Artículo 71. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo

1. Las Administraciones educativas garantizarán los recursos necesarios para que este alumnado alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades.
2. Corresponde a las Administraciones asegurar la escolarización, la inclusión y la atención especializada de estos alumnos, cualquiera que sea su origen.

C.4.2. Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)

La LOMCE introdujo cambios significativos en el sistema educativo, reforzando la autonomía de los centros y la evaluación externa, pero también fue muy criticada por debilitar ciertos aspectos de equidad.

Preámbulo

“La equidad es un principio fundamental. El sistema educativo debe garantizar la igualdad

de oportunidades en el acceso, la permanencia y la promoción de los alumnos, sin discriminación por razones personales o sociales.”

Artículo 122 bis. Recursos humanos y materiales

Las Administraciones educativas dotarán a los centros públicos de los recursos humanos, materiales y de formación necesarios para la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, incluyendo el derivado de incorporación tardía al sistema educativo.

C.4.3. Ley Orgánica 3/2020, por la que se modifica la LOE (LOMLOE)

La LOMLOE, aprobada en 2020, supuso un giro hacia un enfoque más inclusivo y acorde con la Agenda 2030.

Artículo 1. Principios

El sistema educativo español se regirá, entre otros, por los siguientes principios:

- La equidad, como garantía de igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación.
- La inclusión educativa, como principio fundamental que asegure la igualdad de derechos y oportunidades.
- El respeto a la diversidad y la atención a la inclusión como condición para la calidad educativa.

Artículo 75. Escolarización de alumnado en situación de vulnerabilidad

Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para asegurar la escolarización equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, evitando la segregación y favoreciendo la cohesión social.

Disposición adicional séptima. Alumnado extranjero

1. El alumnado extranjero gozará de los mismos derechos y estará sujeto a los mismos deberes que el alumnado con nacionalidad española.
2. Las Administraciones educativas facilitarán la integración de este alumnado, especialmente mediante la enseñanza de la lengua de acogida y programas de apoyo.

Nota: Los textos completos de la LOE, LOMCE y LOMLOE pueden consultarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE): <https://www.boe.es>

C.5. Sozialgesetzbuch Ahtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)

Fuente: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. (2021).

Sozialgesetzbuch Ahtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII). Bundesgesetzblatt.

El **SGB VIII** (Libro VIII del Código Social alemán) regula la asistencia a la infancia y la juventud en Alemania. Es la base legal de la intervención de las **Jugendämter** (oficinas de juventud) y constituye el marco normativo que garantiza la protección, el bienestar y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

Este cuerpo normativo es fundamental para comprender el papel de las Wohngruppen en la inclusión educativa de menores refugiados, ya que establece el derecho de los jóvenes a recibir apoyo socioeducativo y la obligación del Estado de garantizarlo.

Extractos relevantes

§ 1. Derecho a la educación y al desarrollo

1. Todo joven tiene derecho a ser promovido en su desarrollo y a ser educado para convertirse en una personalidad autónoma y responsable dentro de la comunidad.
2. Cada niño y joven tiene derecho a recibir protección frente a peligros que amenacen su bienestar.
3. La educación y formación de los jóvenes es una responsabilidad compartida de los padres, del Estado y de las instituciones de asistencia juvenil.

§ 8. Participación de niños y jóvenes

1. Los jóvenes deben ser implicados, de acuerdo con su edad y madurez, en todas las decisiones que les afecten.
2. Se garantizará su derecho a expresar libremente sus opiniones y a que éstas sean tenidas en cuenta.

§ 13. Promoción de la educación, formación y empleo

1. Los jóvenes que se encuentren en situaciones sociales desfavorables o de riesgo recibirán un apoyo especial para superar sus dificultades personales y sociales.
2. Este apoyo deberá orientarse a garantizar su permanencia en el sistema educativo y su transición al mundo laboral.

§ 27. Ayuda para la educación en la familia (Hilfen zur Erziehung)

1. Los padres o tutores que no puedan garantizar por sí solos la educación de sus hijos tienen derecho a recibir ayuda del Estado.
2. La ayuda puede brindarse en forma de asesoramiento, apoyo socioeducativo, o acogimiento en instituciones residenciales (*Heimerziehung* o *Wohngruppen*).

§ 34. Educación en instituciones residenciales y otras formas de vivienda asistida

1. Los menores que no puedan vivir en su familia tienen derecho a ser acogidos en instituciones residenciales (*Wohngruppen*) u otras modalidades de vivienda con asistencia.
2. El objetivo es proporcionarles apoyo educativo, estabilidad emocional y acompañamiento en su proceso escolar y social.
3. La medida debe orientarse siempre al interés superior del menor y revisarse periódicamente con la participación de los jóvenes.

Comentario analítico

El SGB VIII establece un **marco integral** de apoyo a la infancia y juventud que resulta especialmente relevante en el caso de menores refugiados. Los artículos seleccionados muestran tres dimensiones centrales:

1. **Derecho universal al desarrollo y a la educación (§ 1 y § 13):** la norma reconoce que todos los jóvenes, sin importar su estatus legal, tienen derecho a recibir apoyo para integrarse en el sistema educativo y laboral.
2. **Participación de los jóvenes (§ 8):** consagra la obligación de escucharlos en las decisiones que afectan sus vidas, lo cual refuerza la importancia de recoger sus voces en investigaciones como esta.
3. **Rol de las Wohngruppen (§ 27 y § 34):** legitima jurídicamente el papel de las Wohngruppen como instituciones encargadas no solo de brindar alojamiento, sino también de garantizar acompañamiento educativo y emocional.

Este marco normativo fundamenta la centralidad de las Wohngruppen en Berlín como actores clave de la inclusión educativa de menores refugiados, y vincula directamente la intervención social con el derecho a la educación.

Nota: El texto completo del *Sozialgesetzbuch VIII – Kinder- und Jugendhilfe* puede consultarse en el sitio oficial del Gobierno Federal alemán:

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/

C.6. Informes UNESCO, ACNUR y OCDE sobre educación y migración

Introducción

La producción de datos y análisis por parte de organismos internacionales resulta clave para comprender la situación global de la educación de menores migrantes y refugiados. Estos informes permiten comparar contextos, identificar brechas y proponer políticas basadas en

evidencia. A continuación se presentan fragmentos relevantes de tres documentos fundamentales: UNESCO, ACNUR y OCDE.

C.6.1. UNESCO & ACNUR (2023) – *Education Data Brief: Refugee Children and Youth*

Contexto: Este informe conjunto analiza la disponibilidad y calidad de datos educativos sobre población refugiada, con un énfasis en la necesidad de estadísticas desagregadas para monitorear el ODS 4.

Fragmentos seleccionados:

-“Más de la mitad de los niños refugiados del mundo no acceden a la educación secundaria, lo que limita sus posibilidades de integración y su futuro laboral.”

-“La falta de datos comparables y desagregados por estatus migratorio es uno de los principales obstáculos para diseñar políticas inclusivas.”

-“Los países que han desarrollado mecanismos de cooperación entre ministerios de educación y oficinas de refugiados muestran mejores resultados de escolarización.”

Comentario analítico:

El informe nos muestra la importancia de generar datos confiables, algo que conecta con la crítica realizada por Lartundo & Pérez Almorós (2024). La falta de estadísticas claras en Alemania y España dificulta medir el impacto real de las políticas de inclusión educativa.

C.6.2. ACNUR (2022) – *Global Trends: Forced Displacement in 2021*

Contexto: Este informe anual ofrece una visión global de las tendencias en desplazamiento forzado. Aunque no se centra exclusivamente en educación, incluye datos clave sobre menores refugiados.

Fragmentos seleccionados:

-“A finales de 2021 había más de 43,3 millones de personas desplazadas internas y 27,1 millones de refugiados bajo el mandato del ACNUR.”

-“El 42% de las personas desplazadas a nivel mundial son niños y niñas.”

-“El acceso a la educación primaria entre niños refugiados alcanza el 68%, pero cae

drásticamente al 34% en secundaria y apenas al 5% en educación superior.”

Comentario analítico:

Los datos de ACNUR muestran la magnitud del desafío y sitúan el caso de Berlín dentro de una problemática global: la dificultad de garantizar trayectorias educativas completas para jóvenes en situación de refugio.

C.6.3. OCDE (2018) – *The Resilience of Students with an Immigrant Background: Factors that Shape Well-being*

Contexto: La OCDE estudia las condiciones de bienestar y resiliencia de estudiantes migrantes en países de la organización, incluyendo Alemania.

Fragmentos seleccionados:

-“Los estudiantes con antecedentes migratorios tienden a reportar menor sentido de pertenencia en la escuela que sus pares nativos.”

-“Las políticas educativas que promueven la interacción social entre estudiantes de diferentes orígenes fortalecen la resiliencia y la motivación escolar.”

-“El apoyo psicosocial dentro de la escuela es un factor decisivo para el éxito académico de estudiantes refugiados.”

Comentario analítico:

Este informe refuerza los hallazgos de la tesis: la inclusión no se garantiza únicamente con acceso, sino con medidas que fortalezcan el bienestar emocional y la pertenencia escolar.

Nota:

- El informe de UNESCO & ACNUR (2023) está disponible en: <https://uis.unesco.org/>